

Роселин

Інтродукція

**Plant
introduction**

2 / 2004

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор),
П.А. МОРОЗ (заступник головного редактора),
В.А. ДЕРЕВ'ЯНКО (відповідальний секретар),
М.І. БАХМАТ, П.С. БУЛАХ, Л.І. БУЮН, С.І. ГАЛКІН,
М.Б. ГАПОНЕНКО, Е.А. ГОЛОВКО, О.М. ГОРСЛОВ,
І.П. ГОРНИЦЬКА, В.Ф. ГОРОБЕЦЬ, Н.О. ДЕНИСЬЄВ-
СЬКА (секретар), Д.В. ДУБИНА, Н.В. ЗАІМЕНКО,
О.О. ІЛЬЄНКО, В.В. КАПУСТЯН, В.В. КВАША,
С.В. КЛИМЕНКО, І.С. КОСЕНКО, М.А. КОХНО,
С.І. КУЗНЕЦОВ, В.П. КУЧЕРЯВИЙ, А.П. ЛЕБЕДА,
А.Ю. МАЗУР, В.І. МЕЛЬНИК, Д.Б. РАХМЕТОВ,
В.Ф. САЙКО, В.Г. СОБКО, Н.М. ТРОФИМЕНКО,
Л.Д. ЮРЧАК, О.С. ДЕМІДОВ (Росія), ПІТЕР ВАЙС
ДЖЕКсон (Велика Британія)

Редакція

Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязевська, 1
НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Тел. 294-95-58

EDITORIAL BOARD

T.M. CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief),
P.A. MOROZ (Associate Editor),
V.A. DEREVYANKO (Managing Editor),
M.I. BAKHMAT, P.E. BULAKH, L.I. BUYUN,
S.I. GALKIN, M.B. GAPONENKO, E.A. GOLOVKO,
O.M. GORELOV, I.P. GORNYTSKA, V.F. GOROBETS,
N.O. DENISYEVSKA (Secretary), D.V. DUBINA,
N.V. ZAIMENKO, O.O. ILYENKO, V.V. KAPUSTYAN,
V.V. KVASHA, S.V. KLIMENKO, I.S. KOSENKO,
M.A. KOKHNO, S.I. KUZNETSOV, V.P. KUCHE-
RYAVY, A.P. LEBEDA, A.Yu. MAZUR, V.I. MELNIK,
D.B. RAKHMETOV, V.F. SAYKO, V.G. SOBKO,
N.M. TROFIMENKO, L.D. YURCHAK, O.S. DEMI-
DOV (Russia), PETER S.WYSE JACKSON (Great Britain)

Editorial office

M.M.Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, 1 Timiryazevska
Str., Kyiv, 01014, Ukraine
Tel. 294-95-58

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
(протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

ЗАСНОВНИКИ

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України,
Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації —
серія КВ № 3767 — видане 06.04.1999 р.

Друкується за постановою редакційної колегії журналу

*Редактор О.Г. Максименко
Комп'ютерне верстання І.В. Кисіль
Дизайн обкладинки І.К.М. Андриянова*

Здано до набору 05.03.04. Підписано до друку 14.06.04. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Гарнітура Journal. Ум. друк. арк. 10,2. Обл.-вид. арк. 10,0. Наклад 200 прим. Зам. 1145.

Друкарня Видавничого дому «Академперіодика»
01004 Київ-4, вул. Терещенківська, 4

2/2004 **Р** **І**нтродукція
Оселин
Plant introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ • ЗАСНОВАНИЙ У 1999 Р. • ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК • КИЇВ

ЗМІСТ

**Збереження біорізноманіття рослин
ex situ та in situ**

КОБА В.П., КОРЖЕНЕВСКИЙ В.В., ЛАРИНА М.В.
Исследование процессов восстановления биоцено-
зов *Pinus pallasiana* D. Don., поврежденных огнем

ВІРЧЕНКО В.М., ПОПОВА О.М., ПЕРЕГРИМ М.М.
Нові знахідки рідкісних мохів на півдні України

**Біологічні особливості
інтродукованих рослин**

СКРИПЧЕНКО Н.В., МОРОЗ П.А. Інтродукція
актинідії в Лісостепу України. Повідомлення 1.
Феноритміка і особливості сезонного розвитку
актинідії

МОРОЗ О.К., БАНК В.С. Теоретичні і практичні ос-
нови регенераційної здатності у живців різних груп
і сортів троянд

ІВАННИКОВ Р.В., КОВАЛЬСЬКА Л.А., ЛАВРЕНТЬЄ-
ВА А.М. Досвід культивування *Cattleyopsis lindenii*
(Lindl.) Cgn. (Orchidaceae Juss.)

ХАРИТОНОВА І.П., ЯРОСЛАВСЬКА Ж.М., КУЧИН-
СЬКА О.В. Особливості анатомічної будови листко-
вої пластинки у представників роду *Peperomia* Ruiz
et Pav. в умовах інтродукції

Онтогенез, філогенез, систематика рослин

ПРОКОПЧУК В.М. Особливості онтогенезу та пер-
спективи використання в декоративному садів-
ництві України видів родини ранникових (Scrophu-
lariaceae Juss.)

CONTENTS

**Preservation of Plants Biological
Diversity Ex Situ and In Situ**

3 KOBA V.P., KORZHENEVSKY V.V., LARINA M.V.
Research of *Pinus pallasiana* D. Don biocenoses rege-
neration after fire injuring

9 VIRCHENKO V.M., POPOVA O.M., PEREGRYM M.M.
The new findings of rare mosses on south of Ukraine

**Biological Peculiarities
of Introduced Plants**

12 SKRIPCHENKO N.V., MOROZ P.A. Introduction of
Actinidia in the Forest-Steppe of Ukraine. Report
1. Phenorhythm and peculiarities of season
development of Actinidia

17 MOROZ O.K., BANK V.S. Theoretical and practical
basis of regenerative ability of grafts of various
rose groups and varieties

20 IVANNIKOV R.V., KOVALSKAYA L.A., LAVREN-
TYEVA A.N. The experience of growth of *Cattleyopsis*
lindenii (Lindl.) Cgn. (Orchidaceae Juss.)

25 CHARITONOVA I.P., YAROSLAVSKAYA ZH. N.,
KUCHINSKAYA E.V. Lamina's anatomic structure
peculiarities of genus specimen *Peperomia* Ruiz et
Pav. in introduction conditions

Ontogenesis, Phylogensis, Systematics of Plants

30 PROKOPCHUK V.M. The ontogenesis peculiarities
and perspectives of Scrophulariaceae family usage
for Ukrainian gardening

ТКАЧУК О.О. Філогенез роду <i>Rosa</i> L.	37	TKACHUK O.O. Phylogenesis of the genus <i>Rosa</i> L.
СОБКО В.Г., ДЕРКАЧ О.В. Аналіз системи роду <i>Rosa</i> L. (Rosaceae) флори України	41	SOBKO V.G., DERKACH O.V. Analysis of system of genus <i>Rosa</i> L. (Rosaceae) in flora of Ukraine
РУБІС В.Л. Філогенія та систематика роду <i>Crataegus</i> L.	48	RUBIS O.V. Phillogeny and taxonomy of genus <i>Crataegus</i> L.
Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках		Physiological and Biochemical Investigations in Botanical Gardens and Dendrological Parks
ГРИШКО В.Н., ДАНИЛЬЧУК А.В. Содержание тяжелых металлов и продуктов перекисного окисления липидов у тополей в условиях загрязнения	54	GRISHKO V.N., DANILCHUK A.V. Contents of heavy metals and peroxide lipids oxidation products at poplars in the conditions of contamination
БУЙДІН Ю.В. Посухостійкість інтродукованих сортів астильби (<i>Astilbe</i> Buch.-Ham. ex D. Don)	60	BUIDIN YU.V. The drought resistance of introduced astilbe cultivars (<i>Astilbe</i> Buch.-Ham. ex D. Don)
МОРОЗОВА Н.Н., КОРШИКОВ И.И. Сравнительный анализ аллозимного полиморфизма материнских деревьев и их семенного потомства у пихты белой (<i>Abies alba</i> Mill.) из популяции Украинских Карпат	68	MOROZOVA N.N., KORSHIKOV I.I. Comparative analysis of allozyme polymorphism of <i>Abies alba</i> Mill. maternal trees and their progeny in the Ukrainian Carpathians
ДОЛГОВА Л.Г., ЗАЙЦЕВА И.А. Активность процессов дыхания чубушников	73	DOLGOVA L.G., ZAJTSEVA I.A. Activity of breath processes in jasmines
ПЛЕСКАЧ Л.Я. Забруднення водойм дендропарку "Олександрія" та його вплив на стан рослинності	80	PLESKACH L.A. Pollution of dendropark <i>Olexandria</i> ponds and its influence on state of vegetation
Паркознавство та зелене будівництво		Park Study and Park Architecture
ПАРХОМЕНКО Л.І. Сучасний стан та перспективи використання видів берези (<i>Betula</i> L.) у декоративних насадженнях Києва	88	PARKHOMENKO L.I. Contemporary state and prospects of use of birch (<i>Betula</i> L.) species in Kyiv ornamental plantations
ІЛЬЄНКО О.О., В.А. МЕДВЕДЕВ. Методологічні аспекти вивчення та оптимізації дендроценозу Тростянецького парку	92	ILYENKO A.A., MEDVEDEV V.A. Methodological aspects of study and optimization of dendrocenosis of the Dendrological Park <i>Trostyanyets</i>

УДК 582.475.4:575

В.П. КОБА, В.В. КОРЖЕНЕВСКИЙ, М.В. ЛАРИНА

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр УААН
Украина, 98648 АР Крым, г. Ялта, НБС – ННЦ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИОЦЕНОЗОВ *PINUS PALLASIANA* D. DON., ПОВРЕЖДЕННЫХ ОГНЕМ

*Изучены особенности динамики растительности в биоценозах *Pinus pallasiana* D. Don., подвергшихся воздействию огня. В условиях южного макросклона Главной гряды Крымских гор проведен анализ и дана оценка развития естественных процессов, которые в целом обеспечивают восстановление коренных насаждений после прохождения верхового пожара.*

Пожары в сосновых лесах Горного Крыма – достаточно распространенное явление. Их периодичность, обусловленная природными и антропогенными факторами, в среднем составляет сто лет, то есть раз в столетие практически каждый участок сосновых лесов Горного Крыма подвергается пирогенному воздействию [1, 7]. Обычно выделяют два вида распространения огня в лесу – низовой и верховой пожары [13]. При низовом пожаре в основном повреждается напочвенный растительный покров, а древесный ярус – незначительно, при верховом – уничтожается практически весь лесной биоценоз [12]. Хотя доля верховых пожаров в общей статистике возгораний леса достаточно незначительна, однако их масштабы и последствия причиняют наибольший ущерб сосновым лесам Горного Крыма. Особую тревогу вызывает то, что обширные территории большинства горельников верховых пожаров, произошедших во второй половине XX ст., несмотря на все попытки лесокультурного восстановления остаются необлесенными. По мнению некоторых специалистов, возможность воспроизводства насаждений сосны на данных участках в

настоящее время крайне ограничена вследствие значительных изменений условий произрастания, произошедших после пожара [5, 6]. Если предположить, что и в прошлом воздействие верховых пожаров имело столь же негативные последствия, то с достаточной степенью уверенности можно утверждать, что сосновые леса на южном макросклоне Главной гряды Крымских гор к настоящему времени были бы полностью утрачены. В этой связи одними из главных задач природоохранной деятельности являются анализ сукцессионных процессов в постпирогенный период и выявление природных механизмов, которые в целом обеспечивают восстановление изначально существовавших биоценозов [4, 7, 9, 10].

Материал и методика

Исследование сукцессионных процессов в биоценозах *P. pallasiana* D. Don., подвергшихся воздействию огня, проводили на южном макросклоне Главной гряды Крымских гор. В качестве базовых были использованы материалы экологического мониторинга, осуществляемого нами на постоянных пробных площадях гипсометрического профиля, заложенного в 1990 г. в древостоях *P. pallasiana* на склоне хребта Иограф. В августе 1998 г. в этом районе произошел крупный пожар, общая площадь,

© В.П. КОБА, В.В. КОРЖЕНЕВСКИЙ, М.В. ЛАРИНА, 2004

пройденная огнем, составила 70 га, в том числе верховым пожаром – 25 га. Пожар охватил сосновый лес, располагавшийся по склону хребта в пределах 500–1000 м над уровнем моря.

В первый год после пожара проводили общую оценку последствий его воздействия на лесную растительность. В 2000 г. в центральной части территории горельника на уровне высот 600–700 м на склонах южной экспозиции крутизной 20–25° были заложены постоянные пробные площади, на которых по общепринятым геоботаническим методикам изучалась динамика растительных сообществ в постпирогенный период [2, 3]. Для оценки специфики процессов восстановления биоценозов, поврежденных огнем, пробные площади были размещены в различных участках горельника: на территории прохождения низового пожара, на площади верхового пожара под пологом сгоревших деревьев и на пустоши горельника, где лес после пожара был полностью вырублен. Виды растений идентифицировали согласно "Определителю высших растений Украины" [8].

Результаты и их обсуждение

До пожара на территории его прохождения в пределах высот 600–700 м над уровнем моря растительные сообщества были представлены формацией *Pinus pallasiana*, наиболее распространенная ассоциация – *Salvio tomentosae*-*Pinetum pallasiana quercetosum petraeae*. Korzh. [14].

Первый ярус был сформирован *Pinus pallasiana* средней высотой 20 м, диаметром 36 см, возрастом 120 лет, сомкнутость крон составляла 0,7. Под пологом сосны встречался *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl., формирующий разреженный (0,1) фрагментарный ярус высотой 5,5–6,5 м с единичным участием *Acer campestre* L., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. Местами встречался подрост *Pinus pallasiana* возрастом 10–20 лет. Подлесок практически отсутствовал, единично отмечались *Crataegus microphylla* C. Koch, *Cornus mas* L. и *Cotinus coggygia*

Scop. Травостой имел проективное покрытие 40–50%. Кроме доминантов в составе фитоценоза массовым было участие: *Inula ensifolia* L., *Dictamnus gymnostylis* Stev., *Salvia tomentosa* Mill., *Galium mollugo* L. Единично встречались: *Galium bieberstenii* Ehrend., *Paeonia daurica* Andr., *Cruciata taurica* (Pall. ex Willd) Soó, *Clinopodium vulgare* L., *Bupleurum affine* Sald., *Laser trilobum* (L.) Borkh., *Carex hallerana* Asso, *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichend., *Hieracium pilosella* L., *Rosa spinosissima* L., *Cruciata pedemontana* (Bell.) Ehrend., *Polygonatum orientale* Desf., *Centaurea sterilis* Stev., *Coronilla coronata* L., *Bromopsis riparia* (Rehm.) Holub, *Dorycnium herbaceum* Vill., *Viola sieheana* W. Beck., *Ferulago taurica* Schischk., *Campanula taurica* Juz.

При прохождении низового пожара *Quercus petraea* (высотой 5–6 м) на крутых участках склона был поврежден до степени прекращения роста, огонь также сильно повредил *Acer campestre*, *Sorbus torminalis*, *Crataegus microphylla* и *Cotinus coggygia*. Травостой полностью выгорел. Подрост *Pinus pallasiana* 10–20-летнего возраста весь погиб.

Спустя два года на территории низового пожара отмечен многочисленный подрост сосны 4–5 шт./м², а также поросль *Quercus petraea*, *Acer campestre*, *Sorbus torminalis*, *Cornus mas*, местами восстановилась низкорослая стелющаяся *Cotinus coggygia*. Поверхность почвы по всей площади низового пожара была покрыта слоем хвои толщиной 2–3 см. Проективное покрытие травостоя практически восстановилось до уровня допозарного состояния – 45% (рис. 1), но в его составе произошли некоторые изменения: появился ярус низкорослой стелющейся *Rubus paratauricus* Juz., (проективное покрытие 1–2%), сократилось видовое разнообразие (с 25 видов до 14) (рис. 2); ксерофитизировался состав травостоя, что определялось, прежде всего, сменой субдоминанта *Physospermum cornubiense* (L.) DC. – лесного вида,

Рис. 1. Изменение проективного покрытия травостоя в связи с пирогенным воздействием

характерного для сосняков, на более ксерофитный вид – *Ferulago taurica*.

На пятый год после прохождения низового пожара травостой почти полностью восстановился, в том числе и субдоминант – *Physospermum cornubiense*. Единично в составе травостоя осталась *Rubus paratauricus*. Видовое разнообразие увеличилось до 21 вида, однако общий состав достаточно заметно изменился в сравнении с допожарным: появились такие виды, как *Laserpitium hispidum* Bieb., *Echinops ritro* L., *Origanum vulgare* L., *Inula aspera* Poir., *Euphorbia amygdaloides* L., *Teucrium chamaedrys* L., *Prangos trifida* (Mill.) Hernt. et Heyn, *Scorzonera hispanica* L., *Geranium sanguineum* L.; в то же время исчезли ранее произраставшие на данной территории виды: *Salvia tomentosa*, *Cruciata taurica*, *Clinopodium vulgare*, *Vupleurum affine*, *Carex hallerana*, *Polygonatum orientale*, *Centaurea sterilis*, *Coronilla coronata*, *Bromopsis riparia*, *Campanula taurica*.

На территории прохождения верхового пожара биоценоз *Pinus pallasiana* пострадал в значительно большей степени. Маршрутное обследование территории горельника, проведенное осенью 1998 г., поз-

Рис. 2. Динамика видового разнообразия в постпирогенный период

волило установить, что в результате действия огня изначально существовавший биоценоз практически полностью был уничтожен: сгорел древесный, кустарниковый и травяной ярус. Высота обгорания стволов *Pinus pallasiana* достигала 90–100%, почти на всех деревьях сгорела хвоя, на многих обуглились тонкие ветки. Поверхность почвы была покрыта рыхлым слоем свежей золы, толщина которой местами составляла 5–8 см. Осенью этого же года с целью ускорения процессов восстановления утраченных древостоев на территории верхового пожара были проведены крупномасштабные лесохозяйственные мероприятия – сплошные санитарные рубки и расчистка горельника. В этой связи особый интерес представлял анализ процессов воспроизводства коренных насаждений в условиях отсутствия внешнего вмешательства со стороны человека. Поэтому в последующем изучение естественного хода сукцессионных процессов в биоценозах *Pinus pallasiana*, поврежденных верховым пожаром, проводили на тех участках, где горелый лес в силу тех или иных причин (в основном из-за труднодоступности его разработки) остался нетронутым.

Рис. 3. Количество осадков по сезонам вегетации

На второй год после верхового пожара под пологом погибших деревьев появился молодой подрост сосны, в его возрастной структуре в основном преобладали двухлетние сеянцы, что объяснялось, во-первых, самосевом, появившимся в первый год постпирогенного периода, а также тем, что в близлежащих к горельнику насаждениях в 1999 г. наблюдалась сравнительно высокая семенная продуктивность, и условия сезона вегетации в этот год были более благоприятны для семенного возобновления. Количество осадков в мае–сентябре 1999 г. составило 279,3 мм, что на 54,3% выше средней многолетней нормы, в то время как в 2000 г. за этот же период выпало всего лишь 108,7 мм осадков (рис. 3). Не исключается также участие в процессах семенного воспроизводства и погибших в результате действия огня деревьев, на которых в год прохождения пожара имелись шишки. В целом семена *Pinus pallasiana* полностью формируются и созревают к концу лета, предшествующего сезону десеминации [11]. Как показали наши наблюдения, у многих деревьев после прохождения верхового пожара шишки сохраняются. В последующем их растрес-

кивание и вылет семян происходят примерно так же, как и в неповрежденном огнем лесу.

Под пологом сгоревшего леса на второй год обильно разрослась поросль *Sorbus torminalis*, *Cornus mas*, *Thelycrania australis* (C. A. Mey.) Sanadze, пятна *Cotinus coggygia*. Травостой характеризовался значительным проективным покрытием – 70–80% (увеличение почти в два раза по сравнению с допожарным периодом) и большой высотой – 50–70 см. Ассоциация *Salvia tomentosae*–*Pinetum pallasiana* *quercetosum petraeae* восстановилась в основных чертах ее бывшей структуры, однако отмечается появление яруса стелющейся *Rubus paratauricus*, а также некоторых сорных видов: *Cirsium vulgare* (Savi) Ten., *Lactuca serriola* Torner, *Epilobium hirsutum* L., *Datura stramonium* L. Анализ видового состава, проективного покрытия и высоты травостоя свидетельствует о достаточно заметной его мезофитизации.

На территории горельника, где лес после пожара был вырублен, в этот период отмечалась сильная защебненность поверхности почвы. Единично наблюдалась поросль *Quercus petraea*, *Sorbus torminalis*,

Cotinus coggygria, *Rosa canina* L. Подрост *Pinus pallasiana* полностью отсутствовал. Для появившегося травяного яруса характерно куртинно-мозаичное строение. Общее проективное покрытие 30–40% (на отдельных участках – 15–20%), высота первого яруса 30–50 см, второго – 5–10 см. Доминируют пятна *Brachypodium rupestre* (Host) Roem. et Schuit. с участием *Coronilla coronata*, распространены пятна *Rubus paratauricus*, *Teucrium chamaedrys*, *Galium mollugo*, *Dictamnus gymnostylis*; единично отмечены: *Inula ensifolia*, *Laser trilobum*, *Ononis pusilla* L., *Elytrigia strigosa* (Bieb.) Nevski, *Salvia tomentosa* Mill., *Cirsium laniflorum* (Bieb) Fisch. Видовое разнообразие очень низкое (14 видов на пробной площади). Травостой ксерофитизирован.

Спустя пять лет после пожара под пологом горелых деревьев отмечался подрост *Pinus pallasiana* 3–5-летнего возраста с преобладанием четырех-пятилетних семянцев, которые с наибольшей частотой встречались вокруг стволов деревьев. Средняя высота всходов составляла 16–18 см, плотность распределения – около 30 шт. на 100 м². Значительно разросся ярус стелющейся *Rubus paratauricus*, его проективное покрытие увеличилось до 10%, что существенно снизило возможность развития травостоя, проективное покрытие которого составило 75%. Видовое разнообразие травостоя снизилось до 12 видов, при этом исчезли малораспространенные виды: *Salvia tomentosa*, *Paeonia daurica*, *Vupleurum affine*, *Platanthera chlorantha*, *Centaurea sterilis*, *Campanula taurica* и др. Отмечена тенденция ксерофитизации травостоя. В дальнейшем на этой территории можно предполагать увеличение проективного покрытия яруса ежевики за счет развития естественных процессов повышения освещенности данных участков (опад веток и вывал погибших деревьев), последующее усиление ксерофитизации условий местопроизрастания и, в конеч-

ном итоге, ухудшение возможностей реализации семенного возобновления *Pinus pallasiana*.

На пустоши горельника через пять лет после пожара защебненные пятна продолжают занимать значительную площадь (10–15%). Отмечена единичная поросль *Quercus petraea*, *Sorbus torminalis*, *Cornus mas*, *Cotinus coggygria*. Подрост *Pinus pallasiana* полностью отсутствует. Проективное покрытие травостоя – 70%, высота – 40 см. Куртинно-мозаичное строение травостоя уступило место куртинному: крупные, чередующиеся со щебенчатыми пустошами участки заняты плотными пятнами *Galium mollugo* и *Rubus paratauricus*, реже – *Brachypodium rupestre*, *Physospermum cornubiense*. Другие виды встречаются рассеяно: *Dorycnium herbaceum*, *Coronilla varia* L., *Dictamnus gymnostylis*, *Teucrium chamaedrys*, *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) Baeuv., *Clinopodium vulgare*; единично: *Paeonia daurica*, *Echinops ritro*, *Cruciata tauricum*, *Phlomis taurica* Hartwiss ex Bunge, *Linaria pontica* Kuprian., *Campanula taurica*, *Campanula glomerata* L. s. l. и др. Отмечается тенденция мезофитизации травостоя.

Выводы

1. В первые два-три года после прохождения пожара под пологом погибших деревьев формируются достаточно благоприятные условия для восстановления коренных насаждений. Низкое проективное покрытие травостоя, незначительная представленность конкурентных видов – все это определяет высокую вероятность реализации самосева. Общая тенденция мезофитизации травостоя свидетельствует о некотором повышении влажности условий произрастания, что также увеличивает возможность семенного воспроизводства.

2. После проведения сплошных санитарных рубок и полной утраты средообразующей роли вида-эдификатора происходит ксерофитизация и значительное изменение видовой структуры травостоя, в которой

преобладают виды, в целом препятствующие семенному возобновлению *Pinus pallasiana*.

3. С увеличением продолжительности постпирогенного периода различия условий под пологом горелого леса и на пустоши горельника постепенно нивелируются, однако если в первом случае усиление действия негативных факторов не исключает возможности успешного развития появившихся в первые годы после прохождения пожара семян, то на пустоши горельника несмотря на некоторые тенденции улучшения условий произрастания в целом сохраняется ситуация, не благоприятная для реализации процессов семенного воспроизводства.

1. Алябьев М.Н., Колежук В.К. Облесение гарей в Горном Крыму // Лесн. хоз-во. – 1977. – № 5. – С. 80–83.

2. Анучин Н.П. Лесная таксация. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 512 с.

3. Воробьев Д.В. Методика лесотипологических исследований. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

4. Горшков В.В., Ставрова Н.И. Динамика возобновления сосны обыкновенной при восстановлении бореальных сосновых лесов после пожаров // Ботан. журн. – 2002. – 87, № 2. – С. 62–77.

5. Дидух Я.П. Сосновые леса Горного Крыма // Ботан. журн. – 1990. – 75, № 3. – С. 336–346.

6. Дидух Я.П. Растительный покров Горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана). – К.: Наук. думка, 1992. – 256 с.

7. Мишнев В.Г., Цыплаков Н.И. О возобновлении горельников в сосновых лесах Крыма // Тематический сборник научных работ: Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. – Симферополь, 2002. – № 12. – С. 18–24.

8. *Определитель* высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.

9. Подорожный С.Н., Корженевский В.В. Динамика жизненных форм в ходе постпирогенной сукцессии крымских сосновых лесов // Укр. ботан. журн. – 1998. – № 2. – С. 150–154.

10. Романов В.Е. Естественное возобновление в сосняках, пройденных пожарами // Лесн. хоз-во. – 1970. – № 11. – С. 24–27.

11. Ругузов И.А. Анализ репродукции сосны крымской и составление схемы цикла репродукции этого вида в Крыму // ГНБС. Летопись природы заповедника "Мыс Мартьян". – Ялта, 1987. – 14. – С. 142–161.

12. Червонный М.Г. Охрана лесов. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 240 с.

13. Шешуков М.А. Виды, интенсивность и определяющие их факторы // Лесн. хоз-во. – 1977. – № 5. – С. 68–72.

14. Korzhenevsky V.V. *Pinus pallasiana* forests in Crimea // Український фітоценологічний збірник. Серія А. Фітосоціологія. – Київ, 1998. – № 1 (9). – С. 78–97.

Рекомендовал к печати В.И. Мельник

В.П. Коба, В.В. Корженевский, М.В. Ларина

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр УААН, Україна, м. Ялта

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ БІОЦЕНОЗІВ *PINUS PALLASIANA* D. DON., УШКОДЖЕНИХ ВОГНЕМ

Вивчено особливості динаміки рослинності в біоценозах *Pinus pallasiana* D. Don, зазнавших дії вогню. В умовах південного макросхилу Головного пасма Кримських гір проведено аналіз і дано оцінку розвитку природних процесів, які в цілому забезпечують відновлення корінних насаджень після проходження верхової пожежі.

V.P. Koba, V.V. Korzhenevsky, M.V. Larina

Nikita Botanical Gardens, National Scientific Centre of UAAS, Ukraine, Yalta

RESEARCH OF *PINUS PALLASIANA* D. DON BIOCENOSSES REGENERATION AFTER FIRE INJURING

Peculiarities of dynamics of vegetation in *Pinus pallasiana* D. Don biocenoses, affected by fire are investigated. In conditions of the southern macroslope of the Main ridge of the Crimean mountains the development of natural processes was analyzed and estimated. These processes ensure regeneration of tree stand after upper fire running.

¹ Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01001 м. Київ, вул. Терещенківська, 2

² Південний науковий центр НАН України і МОН України
Україна, 65044 м. Одеса, пров. Удільний, 6

³ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

НОВІ ЗНАХІДКИ РІДКІСНИХ МОХІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Наведено відомості щодо нових знахідок на півдні України *Didymodon tophaceus*, *Hypnum vaucheri*, *Neckera pennata*, *Eucladium verticillatum*, *Fontinalis antipyretica* та інших рідкісних для Степу і прилеглих районів Лісостепу видів мохів. Рекомендується створити природно-заповідні об'єкти у місцях зростання деяких видів.

В останні роки під час дослідження флори південних областей України авторами було знайдено низку цікавих мохів. Деякі з них (*Eucladium verticillatum*, *Fontinalis antipyretica*) вважали зниклими зі степової смуги, інші (*Didymodon tophaceus*, *Hypnum vaucheri*, *Neckera pennata* тощо) є рідкісними в Степу і прилеглих районах Лісостепу. У статті йдеться про ті види, для яких відомо, як правило, не більше 10–15 місцезнаходжень у рівнинній Україні.

Brachythecium reflexum (Starke) B.S.G. Епіфітний вид. В Україні спорадично трапляється в Карпатах [3]. На рівнині був знайдений на Покутті, Розточчі та в центральній частині Поділля: Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, поблизу с. Пеньки, 10.06.1988 [7]. Зібраний В.М. Вірченком в Одеській обл., Савранському р-н, на пн.-сх. від с. Кам'яне, на правому березі р. Південний Буг, на основі в'яза, 15.10.2000.

Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa. Кальцефільний мох. Поширений переважно в Карпатах, на Поділлі та в Криму; поодинокі знахідки цього виду відомі з Придніпровської височини і сходу Причорноморської низовини [1]. Нами знайдений в Одеській обл.: Красноокнянський р-н, око-

лиці с. Розівка, на затінених вапняках, по яких збігає вода, 11.10.2002.

Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G. Кальцефільний вологолюбний мох, що спорадично трапляється в Карпатах та Криму, рідко – на рівнині [1]. За даними М.Ф. Бойка [4], єдине місцезнаходження цього виду в Степу (околиці с. Роздольне Старобешівського р-ну Донецької обл.) нині не збереглося. Він двічі знайдений нами в Одеській обл.: Красноокнянський р-н, околиці с. Розівка, на затінених вапняках, по яких збігає вода, 11.10.2002 (разом з *Didymodon tophaceus*); Іванівський р-н, біля с. Северинівка, "Кам'яна балка", в дуже затіненому і вологому місці на відслоненнях вапняків, 16.10.2002.

Fontinalis antipyretica Hedw. Найчастіше цей мох поселяється на камінні та деревині у річках та озерах; його також знаходили на болотах, болотистих луках, в обводнених вільшняках [3]. В Україні місцезнаходження виду вказували для 19 областей, проте нині він трапляється тільки в деяких з них. Так, *F. antipyretica* повторно не виявлено в околицях Києва [6]. Сучасні дослідники не знаходили його на території Лівобережного Лісостепу [8]. Вважалося, що цей вид зник зі Степу [4]. Однак у 2001 р. *F. antipyretica* знайшли тут у двох пунктах: Луганська обл., Лугутинський

р-н, околиці с. Першозванівка, на камінні в притоці р. Луганчик; там саме, на пісковиках у притоці р. Ольховка, між с. Круглик та селищем Лісне, зібраний М.М. Перегримом. На думку авторів, цей вид потребує охорони, оскільки місцеве населення збирає і продає його для утримування в акваріумах.

Hypnum vaucheri Lesq. Вид зрідка трапляється на вапняках і трав'янистих крейдяних схилах, у щілинах скель. Був відомий з Карпат, південного сходу України та Криму [3]. Наводимо нову його знахідку на Півдні: Одеська обл., Іванівський р-н, біля с. Северинівка, "Кам'яна балка", на освітлених вапняках, 16.10.2002.

Neckera pennata Hedw. Вид зростає на стовбурах листяних дерев і скелях; частіше трапляється в горах, ніж на рівнині. Знайдений на Розточчі, на всьому Українському Поліссі; в Лісостепу відомий з Вінницької обл., а в Степу – з Дніпропетровської [3]. Нами зареєстрований на півдні Подільської височини: Одеська обл., Фрунзівський р-н, околиці с. Павлівка, урочище "Соша", на стовбурі ясена в дубовому лісі, 10.10.2002.

Orthotrichum lyellii Hook. et Tayl. Епіфітний мох, в Україні переважно відомий з нечисленних місцезнаходжень у Карпатах та Розточчі [2]. Був знайдений В.М. Вірченком на південних відрогах Подільської височини: Одеська обл., Фрунзівський р-н, околиці с. Павлівка, урочище "Соша", на стовбурі ясена в дубовому лісі, 10.10.2002.

Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. Епігейний мох, у рівнинній Україні трапляється спорадично [2]. Для степової зони його місце зростання вказував М.Ф. Бойко [5], проте не зазначаючи конкретне місцезнаходження. Нами знайдений на території Миколаївської обл.: Арбузинський р-н, околиці м. Южноукраїнськ, на пухкому ґрунті під каменем, 22.05.2001 (разом з папороттю *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.).

Слід зазначити, що частина наведених рідкісних видів мохів уже охороняється. Так, *Neckera pennata* і *Orthotrichum lyellii* зростають у межах державного ботанічного заказника "Павлівський" (Одеська обл.), *Pohlia annotina* – на території регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя", а *Fontinalis antipyretica* (околиці с. Першозванівка Лутугінського р-ну Луганської обл.) знайдено на території майбутнього регіонального ландшафтного парку "Зелене намисто Донбасу". У виявленому нами другому локалітеті фонтиналиса (між с. Круглик та с. Лісне) доцільно створити заказник місцевого значення. Заповідання потребує і "Кам'яна балка" (Одеська обл.), де на вапняках трапляються раритетні види *Eucladium verticillatum* та *Hypnum vaucheri*.

1. Бачурин Г.Ф., Мельничук В.М. Флора мохів Української РСР. – К.: Наук. думка, 1988. – Вип. 2. – 180 с.

2. Бачурин Г.Ф., Мельничук В.М. Флора мохів Української РСР. – К.: Наук. думка, 1989. – Вип. 3. – 176 с.

3. Бачурин Г.Ф., Мельничук В.М. Флора мохів України. – К.: Академперіодика, 2003. – Вип. 4. – 256 с.

4. Бойко М.Ф. Редкие виды бриофлоры степной зоны европейской части СССР // Ботан. журн. – 1991. – 74, № 5. – С. 759–766.

5. Бойко М.Ф. Анализ бриофлоры степной зоны Европы. – К.: Фитосоцицентр, 1999. – 180 с.

6. Вірченко В.М. Бриофлора лесопарковой зоны г. Киева и ее изменение за последние 100 лет // Бриология в СССР, ее достижения и перспективы (Львов, сент. 1991): Сборник статей. – Львов, 1991. – С. 42–46.

7. Вірченко В.М., Болюх В.О. Рідкісні для рівнинної частини УРСР мохоподібні // Укр. ботан. журн. – 1989 – 46, № 3. – С. 71–76.

8. Гапон С.В. Анотований список мохоподібних // Безсудинні рослини Лівобережного Лісостепу України (ґрунтові водорості, лишайники, мохоподібні). – Полтава: Верстка, 1998. – С. 108–130.

Рекомендував до друку О.Б. Блюм

В.М. Вирченко¹, Е.Н. Попова², Н.Н. Перегрим³

¹ Інститут ботаники ім. Н.Г. Холодного НАН України, Україна, г. Київ

² Южный научный центр НАН Украины и МОН Украины, Украина, г. Одесса

³ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

НОВЫЕ НАХОДКИ РЕДКИХ МХОВ НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Приведены сведения о новых находках на юге Украины *Didymodon tophaceus*, *Hypnum vaucheri*, *Neckera pennata*, *Eucladium verticillatum*, *Fontinalis antipyretica* и других редких для Степи и прилегающих районов Лесостепи видов мхов. Рекомендуется создать природно-заповедные объекты в местах произрастания некоторых видов.

V.M. Virchenko¹, O.M. Popova², M.M. Peregrym³

¹ M.G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Southern scientific centre of National Academy of Sciences of Ukraine and of Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukraine, Odessa

³ M.M. Grishko National Botanical Gardens of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

THE NEW FINDINGS OF RARE MOSSES ON SOUTH OF UKRAINE

New findings on south of Ukraine *Didymodon tophaceus*, *Hypnum vaucheri*, *Neckera pennata*, *Eucladium verticillatum*, *Fontinalis antipyretica* and other rare species of mosses for of Steppe and of adjacent districts of Forest-Steppe are given in the article. Creation reservations in habitats some species are recommended.

УДК 58:581.95:582.814

Н.В. СКРИПЧЕНКО, П.А. МОРОЗ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ІНТРОДУКЦІЯ АКТИНІДІЇ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Повідомлення 1. ФЕНОРИТМІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ АКТИНІДІЇ

Наведено результати дослідження особливостей сезонного розвитку п'яти видів роду *Actinidia* Lindl.: *A. kolomikta*, *A. arguta*, *A. purpurea*, *A. polygama* та *A. chinensis* при інтродукції в Лісостепу України. Вивчено ритми розвитку, особливості росту пагонів, цвітіння і плодоношення цих видів. Установлено, що в кліматичних умовах лісостепової зони рослини інтродукованих видів актинідії (за винятком *A. chinensis*) проходять повний цикл сезонного розвитку.

Інтродукція нових плодкових культур сприяє збільшенню видової різноманітності садових фітоценозів, підвищенню їх стійкості та продуктивності. Види роду *Actinidia* Lindl., належать до перспективних для впровадження в практику садівництва плодкових рослин. Згідно з різними джерелами [4, 5] рід нараховує від 36 до 50 видів. Природний ареал роду розташований у Східноазійській флористичній області.

Актинідії – це багаторічні листопадні ліани, більшість з яких має декоративне значення і лише деякі відомі як плодіві рослини. Плоди актинідії вирізняються високим вмістом вітамінів та інших біологічно активних речовин, багатим макро- і мікроелементним складом і можуть використовуватися як високоякісна сировина для харчової, кондитерської та фармакологічної промисловості. У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України інтродуковано п'ять видів актинідії: *Actinidia kolomikta* Max., *A. arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq., *A. purpurea* Rehd., *A. polygama* (Sieb. et Zucc.) Max., *Actinidia*

chinensis Planch. Оцінювання успішності інтродукції видів цієї культури в умовах Лісостепу України здійснено на основі дослідження особливостей їх сезонного розвитку за методикою фенологічних спостережень у ботанічних садах, запропонованою Радою ботанічних садів СРСР [2].

Дослідження, проведені у 1997–2001 роках, виявили сталу залежність строків початку і тривалості окремих фаз розвитку рослин актинідії від погодних умов. Вегетація у більшості досліджуваних видів розпочинається у третій декаді березня (рис. 1) за середньодобової температури 4–5° С і супроводжується сокорухом, інтенсивність якого значною мірою залежить від погодних умов. За різкого зниження температури цей процес припиняється. У першій декаді квітня, коли сума ефективних температур (вище +5 °С) становить 40–45° С, спостерігається початок розкриття бруньок у всіх інтродукованих видів. Сокорух та розпукування бруньок у рослин *A. chinensis* розпочинається на 5–10 діб пізніше, ніж у решти видів. Наприкінці квітня – на початку травня в усіх видів актинідії з'являються перші листочки і розпочинається ріст пагонів.

© Н.В. СКРИПЧЕНКО, П.А. МОРОЗ, 2004

Рис. 1. Феноспектри сезонного розвитку видів роду *Actinidia* (1997–2001 рр.)

□ – сокорух; ■ – розпукування бруньок; ▨ – ріст вегетативних та вегетативно-генеративних пагонів; ▤ – цвітіння; ▥ – формування плодів; ▦ – досягання плодів; ▧ – листопад

Вивчення динаміки росту пагонів актинідії показало, що тривалість та інтенсивність ростових процесів залежить від виду рослин та типу пагонів (рис. 2). Генеративні пагони розвиваються на прирості минулого року і призупиняють ріст із настанням фази цвітіння. Абсолютний їх приріст становить $15,2 \pm 3,4$ см. Ріст вегетативних пагонів триває впродовж усього вегетаційного періоду, довжина цих пагонів наприкінці вегетації становить у середньому $3,5 \pm 0,5$ м.

Вегетативно-генеративні пагони також розвиваються на прирості минулого року. Ріст цих пагонів спостерігається впродовж усього періоду вегетації з найвищою активністю в червні-липні, їх абсолютний приріст наприкінці вегетації становить $2,8 \pm 0,4$ м. Слід зазначити, що пагони потенційно чоловічих рослин актинідії згідно з класифікацією [1]

Рис. 2. Динаміка сезонного приросту вегетативно-генеративних пагонів *A. kolomikta* (♂) (а) і *A. kolomikta* (♀) (б) в 2000 р.:

1 – 26.04; 2 – 06.05; 3 – 16.05; 4 – 26.05; 5 – 05.06; 6 – 15.06; 7 – 25.06; 8 – 05.07; 9 – 17.07; 10 – 27.07; 11 – 07.08; 12 – 17.08; 13 – 28.08

Рис. 3. Відмінність у проходженні фенофаз сезонного розвитку інтродукованих видів актинідії станом на 10.06.99 р.:

1 – *A. arguta*; 2 – *A. chinensis*; 3 – *A. purpurea*; 4 – *A. kolomikta*

відрізняються більшим приростом порівняно з пагонами потенційно жіночих рослин (рис. 2).

У першій декаді травня в пазухах листків з'являються бутони. У видів *A. chinensis* і *A. kolomikta* перші бутони формуються в пазухах перших листків, у *A. arguta* і *A. purpurea* – в пазухах 5–7-го листка, а у *A. polygama* – в пазухах 3–4-го листка. Загалом період бутонізації у досліджуваних видів триває в середньому до двох тижнів.

Цвітуть рослини актинідії у травні–червні, початок і тривалість цієї фази розвитку, які є видовою особливістю актинідії, визначаються сумою ефективних температур. Першими у фазу цвітіння вступають рослини *A. kolomikta* (в середині або наприкінці травня), кількома днями пізніше розпочинають цвісти *A. purpurea*, *A. arguta* та *A. chinensis* (рис. 3). Останніми зацвітають рослини *A. polygama* (в момент фотографування вони перебували у фазі бутонізації). Сума ефективних температур на початок цвітіння рослин *A. kolomikta* становить у середньому 377°C , *A. arguta* і *A. chinensis* – 543°C , *A. purpurea* – 524°C , *A. polygama* – 711°C .

Слід зазначити, що першими у фазу цвітіння вступають чоловічі особини актинідії всіх видів. Тривалість цвітіння становить від 6 до 19 діб і залежить насамперед від середньодобової температури повітря в цей період та його вологості – чим вища температура повітря, тим коротший період цвітіння. У таблиці наведено дані щодо тривалості періоду цвітіння актинідії *A. arguta* і *A. kolomikta*. Так, у 1999 і 2000 роках тривалість періоду цвітіння у другого виду становила 8 діб за середньої добової температури відповідно $16,6^{\circ}\text{C}$ і 19°C , а у 2001 році цвітіння тривало вже 15 діб за середньодобової температури $13,1^{\circ}\text{C}$. Відповідно у *A. arguta* тривалість періоду цвітіння становила 6–7 діб за середньодобової температури $21,4$ – $25,7^{\circ}\text{C}$ і 19 діб – за середньодобової температури 17°C .

Опади також впливають на тривалість періоду цвітіння. Так, середньодобова температура повітря під час цвітіння *A. arguta* в 1997 і 2001 роках була майже однаковою – відповідно $16,9^{\circ}\text{C}$ і $17,3^{\circ}\text{C}$, проте кількість опадів у ці роки істотно відрізнялась і дорівнювала 9,2 мм у 1997 р. і 79,4 мм у 2001 р. Період цвітіння рослин цього виду становив відповідно 10 і 19 діб. Слід зазначити, що цвітіння потенційно чоловічих квіток триває на 2–5 діб довше, порівняно з потенційно жіночими. Така закономірність властива всім дослідним видам актинідії.

Дослідження також показали, що актинідія належить до рослин, у яких відсутня періодичність плодоношення. Це дає можливість щорічно одержувати високовітамінну екологічно безпечну продукцію. Значне зменшення врожайності ліан спостерігалось лише в екстремальних умовах, зумовлених пізньовесняними заморозками. Крім того, у досліджуваних видів відсутнє фізіологічне осипання зав'язі, тобто кожна запліднена зав'язь перетворюється на плід. За роки дослідження вихід стиглих плодів становив 93,3–99,8% від кількості квіток.

Генетично зумовлені строки формування та досягання плодів актинідії також значною мірою коригуються погоднокліматичними умовами в попередні фази розвитку рослин. Першими серед досліджуваних видів у фазу досягання плодів вступають рослини *A. kolomikta* (липень–серпень). Плоди *A. arguta* в умовах м. Києва досягають на початку вересня, плоди *A. polygama* – у другій половині. Отже, далекосхідні види актинідії в умовах Лісостепу України добре адаптувались, регулярно плодоносять, проте характеризуються більш ранніми строками проходження фенологічних фаз розвитку порівняно з рослинами в природних умовах зростання (плоди *A. kolomikta* в Приморському краї Росії починають достигати лише в середині вересня). Плоди *A. purpurea*, яка походить з Китаю, досягають наприкінці вересня – на початку жовтня. Це пов'язано з тим, що рослинам цього виду потрібна вища сума ефективних температур. Плоди іншого інтродуцента з Китаю – *A. chinensis* в умовах лісостепової зони досягають при зберіганні і дають можливість отримати життєздатне насіння.

Урожайність рослин актинідії залежить від виду, віку та способу вирощування. Так, при вирощуванні актинідії у вигляді куцоподібної пальмети, як прийнято в НБС ім. М.М. Гришка, найвищою уро-

жайністю характеризуються рослини *A. purpurea* (урожай з 15-річної ліани дорівнює 30 кг), найнижчою – *A. polygama* (0,7 кг) і *A. kolomikta* (до 2 кг плодів з рослини). Слід зазначити, що така урожайність зумовлена короткою обрізкою пагонів; за так званої довгої обрізки, яка практикується при вирощуванні *A. deliciosa*, урожайність може бути збільшена вдвічі-втричі.

Аналіз феноспектрів сезонного розвитку інтродукованих видів актинідії в 1997–2001 роках показав, що в середньому кількість днів від розкриття бруньок до початку досягання плодів у лісостеповій зоні України становить для *A. kolomikta* – 123, *A. arguta* – 151, *A. purpurea* – 167, *A. polygama* – 156 днів.

Зміна забарвлення листя у *A. arguta*, *A. kolomikta* і *A. polygama* спостерігається у вересні. Слід зазначити, що для останніх двох видів зміна забарвлення листків характерна і в період вегетації. Так, у *A. kolomikta* під час завершення бутонізації відбувається зміна зеленого кольору листя на малиновий, а після цвітіння воно стає сріблясто-білим. У рослин *A. polygama* у цей же період забарвлення листків із салатового змінюється на сріблясто-біле і таким залишається до осінньої зміни забарвлення листя. Ця властивість ліан зумовлює широке використання їх у зеленому будівництві.

Тривалість періоду цвітіння у рослин *Actinidia kolomikta* і *A. arguta* у 1997–2001 рр.

Рік	<i>A. kolomikta</i> (♀)					<i>A. arguta</i> (♀)				
	Цвітіння		Тривалість, дб	Середньодобова температура, °С	Кількість опадів, мм	Цвітіння		Тривалість, дб	Середньодобова температура, °С	Кількість опадів, мм
	Початок	Кінець				Початок	Кінець			
1997	31.05	13.06	13	16,8±0,8	48,8	08.06	17.06	10	16,9±0,8	9,2
1998	18.05	28.05	11	14,9±0,7	159,9	03.06	09.06	7	22,0±1,1	1,8
1999	21.05	28.05	8	16,6±0,8	6,7	06.06	11.06	6	25,7±1,3	0,1
2000	12.05	19.05	8	19,0±1,0	63,4	04.06	09.06	6	21,4±1,1	13,2
2001	11.05	25.05	15	13,1±0,7	13,8	11.06	29.06	19	17,3±0,9	79,4

Листя рослин *A. chinensis* і *A. purpurea* залишається зеленим до перших заморозків і опадає наприкінці жовтня чи навіть пізніше після зниження температури повітря нижче 0° С, тобто період вегетації у цих видів закінчується вимушеним листопадом. У рослин *A. arguta*, *A. kolomikta* і *A. polygama* листя опадає у першій-другій декаді жовтня.

За строками початку і закінчення вегетації досліджувані види актинидії умовно можна розділити на чотири групи. До першої групи належать рослини, які рано розпочинають вегетацію і рано її закінчують (РР). Представником цієї групи є *A. kolomikta*. Друга група – це види з ранніми строками початку вегетації і середніми строками її завершення (РС) – *A. arguta* та *A. polygama*. Третя група представлена видами з пізніми строками початку та закінчення вегетації (ПП) (*A. chinensis*). До четвертої групи ми віднесли *A. purpurea* з раннім строком початку та пізнім строком закінчення вегетації рослин (РП). Отже, до груп РР і РС ввійшли рослини з найпівнічніших флористичних провінцій ареалу роду *Actinidia* (Маньчжурська, Японо-Корейська тощо), а до груп ПП і РП – види, які трапляються на території Західного та Центрального Китаю (Центрально-Китайська, Східно-Гімалайська та інші флористичні провінції) [3].

З наведених даних можна дійти висновку, що в кліматичних умовах Лісостепу України досліджувані види актинидії (за винятком *A. chinensis*) проходять повний цикл сезонного розвитку. Це свідчить про їх успішну інтродукцію в районі дослідження і перспективність широкого впровадження цих рослин в аматорське і фермерське садівництво.

1. Кордюм Е.Л., Глуценко Г.И. Цитозембриологические аспекты проблемы пола покрытосеменных. – К.: Наук. думка, 1976. – 197 с.
2. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. – М.: ГБС АН СССР, 1975. – 27 с.
3. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. – Л.: Наука, 1978. – 248 с.

4. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов = Systema magnoliophytorum. – Л.: Наука, 1987. – 438 с.

5. Liang C.-F., Ferguson A.R. Revision of the infraspecific taxa of *Actinidia chinensis* Planch. // Guihaia. – 1985. – Vol. 5. – P. 71–72.

Рекомендувала до друку С.В. Клименко

Н.В. Скрипченко, П.А. Мороз

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ИНТРОДУКЦИЯ АКТИНИДИИ В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ.

Сообщение 1. ФЕНОРИТМИКА И ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ АКТИНИДИИ

Приведены результаты исследования особенностей сезонного развития пяти видов рода *Actinidia* Lindl.: *A. kolomikta*, *A. arguta*, *A. purpurea*, *A. polygama* и *A. chinensis* при интродукции в Лесостепи Украины. Изучены ритмы развития, особенности роста побегов, цветения и плодоношения этих видов. Установлено, что в климатических условиях лесостепной зоны растения интродуцированных видов актинидии (за исключением *A. chinensis*) проходят полный цикл сезонного развития.

N.V. Skripchenko, P.A. Moroz

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

INTRODUCTION OF ACTINIDIA IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE.

Report 1. PHENORHYTHM AND PECULIARITIES OF SEASON DEVELOPMENT OF ACTINIDIA

The article is devoted to investigation of phenological peculiarities of 5 species of *Actinidia* Lindl. genus under introduction in Forest-Steppe of Ukraine: *A. kolomikta*, *A. arguta*, *A. purpurea*, *A. polygama* and *A. chinensis*. The rhythms of growth, organogenesis of shoots, blossom and fruitage of these species in the region of introduction are investigated. Forest-Steppe climatic conditions of Ukraine suitable for passing of complete cycle of growth and development for introduced species, except *A. chinensis*.

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ РЕГЕНЕРАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ І У ЖИВЦІВ РІЗНИХ ГРУП І СОРТІВ ТРОЯНД

У статті розглянуті теоретичні основи і практичне використання регенераційної здатності живців різних груп і сортів троянд при утриманні кореневласних саджанців.

Троянди розмножують насінням і вегетативно. Насіннєве розмноження застосовують переважно для вирощування підщеп та в селекційній роботі. Окулірування, щеплення живцем, зелене живцювання є основними способами для одержання сортового посадкового матеріалу. Як додаткові методи використовують розмноження здерев'янілими живцями, відводками, паростками.

Здатність троянд до вегетативного розмноження зумовлена тим, що за життєвою формою це кущі, а їм властиве розмноження спеціалізованими органами – відводками, живцями, кореневищами, паростками. Відомо [7, 8], що в еволюційному ряду життєвих форм деревних рослин: дерева – багатостовбурні дерева – кущі – кущики – напівкущики здатність до вегетативного розмноження збільшується від дерев до напівкущиків.

Властивість троянд утворювати додаткові корені зумовлена біологічними особливостями груп і сортів. Вона залежить від походження [2], анатомічної будови [1], фізіологічного стану [5] і типу живців, строків живцювання та умов обкорінення [3]. Дослідивши ці чинники, можна впливати на процес коренеутворення з метою скорочення строків обкорінення живців і вирощування з них стандартних саджанців.

Групи садових троянд, які були об'єктами наших досліджень, відрізняються не

лише за декоративними і біологічними ознаками, а й за здатністю до додаткового коренеутворення.

Відмінності при обкоріненні у межах роду *Rosa L.* також підтверджують гіпотезу про те, що чим молодша рослина філогенетично та онтогенетично, тим вище обкорінення її живців.

Наші дослідження показали, що групи і сорти троянд, виведені в останні роки, мають значно вище обкорінення, ніж старі сорти і особливо види. Так, сорти троянд мініатюрних, флорібунда, грандіфлора і кордеса груп обкорінюються краще, ніж старі паркові. Паркові троянди, виведені в 1985–1995 роках від схрещування старих паркових і нових чайно-гібридних троянд, також мають значно вище обкорінення живців, ніж старі паркові.

Регенераційна здатність сучасних сортів різних груп троянд певною мірою залежить від походження вихідних видів і сортів [6]. Так, види і сорти із вологих субтропіків Східної Азії мають вище обкорінення, ніж ті, що походять з країн Близького Сходу, де клімат сухий. Виходячи з цього, можна припустити, що утримування маточних рослин у вологих умовах сприятиме підвищенню обкорінення живців, узятих з цих рослин. Так, з'ясувалося, що значно краще обкорінюються живці і приживаються при окуліруванні вічка, взяті з рослин, що росли в теплиці у вологих умовах, ніж з рослин, які вирощувалися у відкритому ґрунті.

Підвищенню обкорінення живців сприяє також цілеспрямована селекційна робота, оскільки обкорінення нового сорту є середнім між батьківськими формами з деяким наближенням до однієї з них [6]. У наших дослідженнях [4] була виявлена залежність обкорінення живців сортів троянд селекції В.К. Клименко і З.К. Клименко від обкорінення вихідних сортів, що повністю підтвердило цю тезу.

Під час досліджень анатомічної будови пагонів троянд було встановлено вплив ступеня здерев'яніння на обкорінення [1]. Так, наявність склеренхімного кільця в здерев'янілих живцях значно гальмує їх обкорінення. Водночас у живців, у яких тільки-но розпочалась лігніфікація клітин, обкорінення значно краще. Калус і корені на них з'являються на 20–25 днів раніше, ніж у здерев'янілих живців. Часто при обкоріненні здерев'янілих живців з бруньки виростає молодий пагін (за рахунок поживних речовин живця), що легко обкорінюється, а старий материнський – гине, так і не утворивши коренів. Ця властивість використана нами при підборі типів живців з найкоротшим періодом обкорінення. Такими є трав'янисті живці, взяті з п'яткою на початку росту пагонів, зі зближеними міжвузлями і великою кількістю сплячих бруньок і листків біля основи. Вони утворюють корені за 4–6 днів, тоді як інші типи зелених живців – упродовж 20–25 днів, здерев'янілі – 40–45 днів. Різниця в періодах обкорінення становить місяць–півтора. У цей час відбувається розвиток генеративних пагонів – від розпукування бруньки до цвітіння. Таким чином, підбравши тип живця, можна отримати протягом одного сезону добре розвинуті саджанці.

Наші дослідження показали, що високий відсоток обкорінення притаманний живцям тих сортів, які мають інтенсивний і тривалий ріст, а низький – тим, що швидко закінчують ріст, наприклад, плетистим і парковим трояндам. Щоб реалізувати цю здат-

ність на практиці, ми стимулювали ріст рослин вчасно здійсненою обрізкою маточників. Паркові троянди, які мають короткий період росту пагонів, потрібно живцювати на початку їхнього росту.

На основі вивчення біологічних властивостей різних сортів троянд встановлено, що у відкритому ґрунті спостерігається дві–три хвили росту, а в теплицях – шість. У зв'язку з цим ми рекомендуємо п'ять строків живцювання для троянд: січень–лютий, квітень–травень, червень–липень, серпень–вересень, жовтень–листопад.

Наші дослідження щодо вивчення зимового спокою троянд підтверджують можливість живцювати їх упродовж цілого року. У садових троянд (крім деяких паркових) глибокий спокій не спостерігається, взимку вони перебувають у стані вимушеного спокою. При забезпеченні троянд взимку теплом і світлом цього можна уникнути і продовжити живцювання.

Встановлено, що оптимальними строками для отримання стандартних саджанців упродовж одного сезону у сортів чайно-гібридної групи є живцювання до початку червня живцями з теплиць, в інших груп – до липня живцями з маточників відкритого ґрунту. Живцювання плетистих і паркових троянд трав'янистими живцями з п'яткою здійснюють із середини травня. Потім живцюють троянди з групи мініатюрних, поліантових і флорібунда. Пізніше напівздерев'янілими живцями – троянди груп грандіфлора і чайно-гібридні.

Живці повинні бути до 1 см завтовшки і мати 2–3 бруньки. Оптимальними умовами для обкорінення є вологість 80–100%, температура – 25–30° С, розсіяне денне світло. Кращі результати в досліджах із зеленими живцями отримані на двошаровому субстраті, де нижній поживний шар містить рівні частини землі, торфу, перегною і піску, а верхній – 2–3 см піску або перліту.

Отже, регенераційна здатність сучасного сортименту троянд залежить від спад-

кових біологічних особливостей і умов вирощування у філо- та онтогенезі, інтенсифікації ризогенезу сприяє цілеспрямоване використання цих особливостей.

1. *Алексеева В.И.* Анатомическое строение зеленых черенков розы при корнеобразовательном процессе // Докл. АН СССР. – 1949. – 67, № 3. – С. 565–568.

2. *Комаров И.А.* Биологическое обоснование сроков черенкования деревьев и кустарников // Доклады советских ученых к XVI междуна. конф. по садоводству. – М.: МСХ СССР, 1962. – С. 389–392.

3. *Лемпицкий Л.П.* Повышение укореняемости черенков роз под влиянием температуры // Тр. Ботан. сада АН СССР. Акклиматизация растений, 1958. – Т. 1. – С. 149–156.

4. *Мороз Е.К.* Регенерационная способность интродуцированных сортов роз в зависимости от укореняемости исходных родительских пар // Теоретические основы интродукции растений. – М.: Наука, 1983. – С. 336.

5. *Орлов П.Н.* Особенности размножения садовых роз в связи с происхождением сортов: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Москва, 1973. – 22 с.

6. *Правдин Л.Ф.* Вегетативное размножение растений. – Л.: Сельхозиздат, 1938. – 232 с.

7. *Рева М.Л.* Вегетативное размножение древесных растений в естественных условиях УССР: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Киев, 1968. – 39 с.

8. *Серебряков И.Г.* Основные направления эволюции жизненных форм у покрытосеменных растений // Бюл. МОИП. Отд. биологии, 1955. – 60. – С. 184–196.

Рекомендувала до друку О.Л. Рубцова

Е.К. Мороз, В.С. Банк

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ У ЧЕРЕНКОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП И СОРТОВ РОЗ

В статье рассмотрены теоретические основы и практическое использование регенерационной способности черенков у разных групп и сортов роз при получении корнесобственных саженцев.

О.К. Moroz, V.S. Bank

Dendropark *Sofiyivka*, National Academy
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman'

THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS OF REGENERATIVE ABILITY OF GRAFTS OF VARIOUS ROSE GROUPS AND VARIETIES

The article deals with the theoretical basis and practical use of regenerative ability of grafts of various rose groups and varieties for growing the true-rooted saplings.

**ДОСВІД КУЛЬТИВУВАННЯ *CATTLEYOPSIS*
LINDENII (LINDL.) CGN. (ORCHIDACEAE JUSS.)**

Викладено результати багаторічних досліджень розвитку представників *Cattleyopsis lindenii* (Lindl.) Cgn. (Orchidaceae Juss.) *ex vitro* та *in vitro*. Рослини, отримані з місць природного зростання, з успіхом адаптувалися до умов вирощування в оранжереях НБС ім. М.М. Гришка НАН України. Розроблено метод насінневого розмноження *C. lindenii* в умовах культури *in vitro*. Відпрацьовано прийоми постасептичної адаптації сіянців до умов оранжерей.

Рід *Cattleyopsis* нараховує лише три види, поширені в посушливих місцях на Багамських островах, головним чином, на Кубі. Вперше рід був описаний у 1853 р. Lemaire на прикладі типового представника *Cattleyopsis lindenii* (Lindl.) Cgn. під назвою *Cattleyopsis delicatula*. Назва роду означає "катлеєподібний" і вказує на подібність його квіток до квіток *Cattleya* Lindl.

Карликові або середні за розмірами епіфітні, рідше літофітні рослини. Псевдобульби кулясті або дещо подовжені, зібрані в компактні групи, одно-, дволисті. Листки шкірясті, з пилчастим краєм, сіро-зелені. Суцвіття – китиця або волоть [6].

Розробка таксономії роду пов'язана з певними труднощами. За будовою вегетативних органів представники роду *Cattleyopsis* подібні до видів родів *Broughtonia* R.Br. та *Laeliopsis* Lindl., а за будовою квіток – до видів роду *Cattleya*, проте вони мають вісім, а не чотири полінії. У 1984 р. було здійснено ревізію роду *Cattleyopsis*, а також близьких до нього родів *Broughtonia* та *Laeliopsis*, з'ясовано кількісний склад кожного з родів, а також основні відмінності між ними. Характерною рисою *Cattleyopsis* є гострий пилчастий край жорстких листків, наявність восьми полі-

ніїв неоднакового розміру, а також "підвісок", розташованих при основі колонки [3, 9].

C. lindenii є найтиповішим представником роду, поширеним на о. Куба та на Багамських островах (у межах Карибського басейну). Вид був названий на честь видатного ботаніка та систематика з Люксембургу Дж. Ліндена (J. Linden).

Рослини *C. lindenii* мають циліндричні або грушоподібноподовжені, однолисті (іноди з трьома справжніми листками) туберидії, 50–80 мм завдовжки.

Листки ланцетоподібні або овальні, з пилчастим краєм, жорсткі, шкірясті, до 120 мм завдовжки і 25 мм завширшки, сіро-зелені. Суцвіття дугоподібне, дуже гнучке, довге (до 1 м завдовжки), має у верхній частині 10–12 квіток.

Квітки до 50 мм у діаметрі, рожеві або світло-бузкові, без запаху. Чашолистки і пелюстки схожі за формою та забарвленням, однак пелюстки дещо ширші і мають хвилясті краї. Губа – найяскравіша частина квітки, округлої форми, до 30–35 мм у діаметрі, з хвилястим краєм, темніша за забарвленням, ніж решта елементів оцвіттини, має темно-пурпурові жилки, які йдуть від диска до країв, та кілька невеличких жовтих опушених жилок, розміщених по боках головних жилок. Основа губи ввігнута і охоплює колонку [9]. Остання 10–12 мм

завдовжки, пряма, вузька, дещо розширена на верхівці, при основі колонки з обох боків є невеличкі виступи. Ковпачок зелено-білий. Вісім жовтих полінів розташовані по двоє на короткій перетяжці [7].

Незважаючи на те, що представники цього виду не мають чітко визначеного періоду цвітіння, в умовах оранжерей екземпляри цього виду найчастіше цвітуть з травня по вересень. Тривалість цвітіння – 2–3 тижні.

У колекцію відділу тропічних та субтропічних рослин НБС ім. М.М. Гришка НАН України перші екземпляри *C. lindenii* потрапили з о. Куба у 1989 р. Рослини культивують у теплому відділенні оранжереї разом з представниками родів *Cattleya* та *Phalaenopsis* Blume, влітку при температурі 22–28° С, а взимку не нижче 15° С.

Результати наших досліджень свідчать, що дорослі екземпляри особливо добре почувують себе на блоках з коріння папороті *Osmunda regalis* L. Для культивування також можна використовувати горщики, що заповнюють будь-яким "епіфітним" субстратом з великим шаром дренажу (до 1/3), однак у цьому випадку цвітіння настає значно пізніше. Висока вологість повітря і легке притінення (влітку) позитивно позначаються на розвитку рослин. Полив упродовж року помірний, оскільки ці рослини дуже чутливі до перезволоження, можуть уражуватися бактеріальними та грибковими інфекціями. Через це приміщення слід обов'язково провітрювати. Пересаджувати рослини необхідно лише в разі крайньої потреби (повна деструкція субстрату, непридатність ємності для подальшого утримання в ній рослин). Під час пересаджування рослини можна розмножувати поділом кореневища.

Насіння *C. lindenii* має характерну для більшості орхідних витягнуту веретеноподібну форму (550–570 нм завдовжки та 95–105 нм завширшки) (рис. 1). Мікроскопічний кінець ширший за халазальний і має отвір до 50 нм у діаметрі (рис. 2).

Рис. 1. Загальний вигляд насінини *C. lindenii*

Рис. 2. Халазальний кінець насінини *C. lindenii*

Насіннева оболонка непрозора. Зародок розташований у центральній частині насінини.

У природних умовах проростає лише 5% насіння орхідних. Метод культури *in vitro* дає можливість проростити на поживному середовищі майже все життєздатне насіння. Як показали наші багаторічні дослідження, найкращі результати спостерігаються при

використанні насіння власної репродукції. У колекційних оранжереях відділу тропічних та субтропічних рослин після штучного запилення нами було одержано насіння *C. lindenii*, яке ми і використали у подальшій роботі. При насінневому розмноженні представників родини *Orhidaceae* Juss. слід враховувати, що інколи *ex situ* утворюються партенокарпічні плоди або насіння без зародків, тому для з'ясування щільності його висіву доцільно попередньо дослідити під мікроскопом зразки насіння. Найкраще висівати насіння з недозрілих коробочок, які ще не втратили своєї герметичності. Відомо, що плоди орхідей досягають значно довше, ніж їх насіння, тому висів насіння з нерозкритих коробочок значно спрощує методику їх стерилізації і скорочує термін формування сіянців [8].

Цілі недозрілі коробочки *C. lindenii* стерилізували, двічі-тричі обпалюючи над вогнем спиртівки. Потім коробочку розрізали, а насіння висівали на поверхню поживного середовища. Це запобігало ушкодженню зародків та пригніченню їх розвитку внаслідок дії агресивних реагентів під час процедури поетапної стерилізації. Насіння орхідей не має запасних поживних речовин, тому ріст та розвиток сіянців повністю залежать від хімічного складу штучного середовища, на якому вони культивуються. Для висіву насіння використовували модифіковане нами середовище Кнудсона [4]. Перші ознаки проростання зафіксовані лише через два місяці після висіву. Свіжозібране насіння *C. lindenii* має майже 100%-у схожість.

Особливості проростання і розвитку проростків орхідей досліджували багато вчених [1,2 та ін.]. Так, Дж. Ардітті вважає, що проростання насіння орхідей нагадує розвиток сплячої бруньки [5]. Аналогічний розвиток був відмічений нами і у сіянців *C. lindenii*. Зародок у насінині збільшується у розмірах, розриває насінневу оболонку й опиняється назовні, утворюючи специфічний за формою грушоподібний протокорм. Він має спочатку біле, а потім зелене забарвлення. На базаль-

ній частині такого протокорма розташовані висні волоски. Як показали наші дослідження, період від проростання насіння до утворення протокорма у *C. lindenii* у середньому триває 180 дб.

У тропічних представників родини *Orchidaceae* в умовах культури *in vitro* часто спостерігається здатність до утворення вторинних протокормів, коли з однієї насінини утворюється багатoverхівковий протокорм з багатьма точками росту. Однією з ймовірних причин подібного явища, на нашу думку, може бути поліембріонія.

Під час роботи ми спостерігали кілька напрямів розвитку протокормів: 1) коли з однієї насінини утворювався один або кілька (3–4 шт.) протокормів, 2) коли на первинному протокормі утворювалося багато вторинних протокормів. Нами встановлено, що їх диференціація відбувається з епідермальних та субепідермальних тканин первинного протокорма під впливом регуляторів росту, які містяться у поживному середовищі. Найінтенсивніше утворення вторинних протокормів спостерігалось на поживному середовищі Мурасіге-Скуга з 4 мг/л аденіну.

Отримані конгломерати вторинних протокормів *C. lindenii* розділяли і пересаджували на свіже поживне середовище. Збільшення кількості протокормів відбувалося у геометричній прогресії. Упродовж наступних чотирьох місяців з протокормів утворювалися проростки з 1–2 маленькими листочками та 1–2 корінцями. Період з моменту висіву насіння до утворення проростків *C. lindenii* становить 360–370 днів. Проростки були до 10 мм заввишки та до 5 мм завширшки. Для нормального розвитку сіянців регулярно (один раз на місяць) упродовж наступних 288 днів нами проводилося субкультивування, в результаті чого вони вдвічі-втричі збільшувалися у розмірах і їх можна було висаджувати у субстрат (рис. 3). Таким чином, за нашими спостереженнями, сіянці *C. lindenii* перебували в умовах асептичної культури впродовж 656 днів.

Відомо, що момент переводу сіянців в умови автотрофного живлення є критичним для ювенільних рослин внаслідок зміни абіотичних чинників навколишнього середовища. Лімітуючими чинниками в цей момент можуть бути флуктуація освітленості (кількість та якісний склад), вологості (порівняно з умовами *in vitro* спостерігається значне коливання вологості повітря та субстрату), температури (змінюється в значно ширшому діапазоні, причому не тільки впродовж доби, а й за сезонами). У цей період відбувається також значна якісна та функціональна перебудова основних метаболічних процесів, адаптація антенних комплексів фотосистем сіянців до природного освітлення. Це підтверджують результати досліджень анатомічних та морфологічних змін у тих вегетативних частинах рослин, що сформувалися вже *ex situ*, та поступова синхронізація фенологічних ритмів ювенільних та генеративних рослин.

Перші сіянці *C. lindenii* були висаджені з колб у субстрат у листопаді 2000 р. Кожен з них мав по 2–3 пагони, 2–3 асимілюючих листка та 3–4 корені (до 10 мм завдовжки та до 2 мм у діаметрі), вкриті шаром веламену. Слід зазначити, що ми не спостерігали формування туберидіїв в умовах культури *in vitro*.

Ювенільні рослини висаджували на різні варіанти субстратів: сфагновий мох (*Sphagnum palustre* L.); суміш сфагнового моху та кори сосни (*Pinus sylvestris* L.) (1:1); кору сосни. Однак найкращі результати були отримані нами при використанні блок-культури. Блоки, на яких культивують сіянці, обов'язково мають підсихати між поливами. Найкращим матеріалом для виготовлення блоків є кора коркового дуба (*Quercus suber* L.) та амурського бархату (*Phellodendron amurense* Rupr.) (рис. 4). Кору сосни також можна використовувати, проте через 1,5–2 роки вона починає активно деструктуризуватись, що зумовлює необхідність пересадки.

Через 1–1,5 року після висадки, кріплення, за допомогою яких сіянці фіксували

Рис. 3. Сіянці *C. lindenii* перед висадкою у субстрат

Рис. 4. Сіянець *C. lindenii* на корі *Phellodendron amurense* Rupr.

Рис. 5. Сіянець *C. lindenii* на корі *Quercus suber* L. через два роки після висадки на блок

на блоках, можна зняти (рис. 5). За цей період рослини сформують власну кореневу систему, за допомогою якої вони міцно тримаються на блоках. Цікавою особливістю цього виду є те, що після перенесення з культури *in vitro* сіянці починають активно нарощувати кореневу масу – впродовж перших 4–5 місяців інтенсивно відростають корені, які в 1,5–2 рази товщі ніж ті, що сформувались в культурі *in vitro*. При цьому практично не спостерігається поява нових листків та пагонів. Перші справжні листки приросту, що з'являються *ex situ*, мають пилчасті краї, що є характерною ознакою цього виду. В окремих екземпляріях *C. lindenii* туберидії формуються вже на першому прирості (туберидії зеленого кольору, завдовжки 3–4 мм та завширшки до 2 мм).

На типовому пагоні 3–4-річного сіянця *C. lindenii* розташовано 6–8 листків, з яких один–два є справжніми асимілюючими (видовжені із загостреними кінцями, до 50 мм завдовжки та 8 мм завширшки). Своїми піхвами несправжні листки огортають міжвузля та туберидій, виконуючи при цьому захисну функцію. В умовах оранжерей ми спостерігали два річні прирости сіянців *C. lindenii*: перший – з початку березня до липня, другий – із середини вересня до кінця січня. Тобто формування одного пагона триває близько 120–140 дб.

Таким чином, у ході досліджень нами були підібрані умови культивування для рослин *C. lindenii* в культурі *ex situ* та отримано від них повноцінне насіння, розроблено метод насінневого розмноження цього виду в культурі *in vitro* та визначені підходи до адаптації сіянців у постсептичний період.

1. Поддубная-Арнольди В.А. Исследование зародышей покрытосеменных растений в живом состоянии // Бюл. Гл. ботан. Сада. – 1952. – Вып. 14. – С. 3–12.

2. Поддубная-Арнольди В.А., Селезнева В.А. Орхидеи и их культура. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – 175 с.

3. Червченко Т.М. Тропические и субтропические орхидеи. – К.: Наук. думка, 1993. – 254 с.

4. Червченко Т.М., Кушнир Г.П., Лаврентьєва А.Н. и др. Методические рекомендации по мас-

совому размножению орхидей. – К.: Минжилкомхоз, 1982. – 55 с.

5. Arditti C. Factors affecting germination of orchid seeds // Bot. Rev. – 1967. – 33, No 1. – P. 1–97.

6. Hawkes A. Encyclopaedia of cultivated orchids. – London-Boston: Faber and Faber Limited, 1987. – 602 p.

7. Sheehan T., Sheehan M. Cattleyopsis // American Orchid Society Bulletin. – 1984. – 53, No 7. – P. 700–701.

8. Stancato G., Chgas E., Mazzafera P. Development and germination of seeds of *Laelia purpurata* (Orchidaceae Juss.) // Lindleyana. – 1998. – 13, No 2. – P. 97–100.

9. Withner C. The cattleyas and their relatives. Vol. IV. The Bahamian and Caribbean Species. – Portland, Oregon: Timber Press, 1996. – 152 p.

Рекомендувала до друку Л.І. Буюн

Р.В. Іванніков, Л.А. Ковальська, А.Н. Лаврентьєва

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ОПЫТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ *CATTLEYOPSIS LINDENII* (LINDL.) CGN. (ORCHIDACEAE JUSS.)

Изложены результаты многолетних исследований развития растений *Cattleyopsis lindenii* (Lindl.) Cgn. (Orchidaceae Juss.) *ex vitro* и *in vitro*. Успешно завершена адаптация растений, полученных из природных мест произрастания, к условиям выращивания в оранжереях НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Разработан метод семенного размножения *C. lindenii* в условиях культуры *in vitro*. Отработаны приемы постсептической адаптации сеянцев к условиям оранжерей.

R.V. Ivannikov, L.A. Kovalskaya, A.N. Lavrentyeva

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

THE EXPERIENCE OF GROWTH OF *CATTLEYOPSIS LINDENII* (LINDL.) CGN. (ORCHIDACEAE JUSS.)

In the article the results of long-term observation of *Cattleyopsis lindenii* (Lindl.) Cgn. (Orchidaceae Juss.) plants development *ex vitro* and *in vitro* were summarized. The adaptation of plants received from their natural habitats under greenhouse conditions was completed successfully. The procedure of seed propagations of *C. lindenii* *in vitro* was elaborated. The methods of seedlings adaptation under greenhouse conditions were optimized.

ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНКИ У ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ *PEPEROMIA RUIZ ET PAV.* В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ

Вивчено анатомічні особливості будови листкової пластинки 47 видів роду Peperomia Ruiz et Pav. Визначено анатомічні показники, які характеризують стан рослин, що культивуються в різних екологічних умовах.

Підвищення стійкості тропічних і субтропічних рослин в умовах інтер'єрів різного функціонального призначення – одне з найважливіших завдань, для вирішення якого необхідне детальне дослідження механізмів адаптації рослин. В основі активної інтродукції рослин лежить їхня модифікаційна мінливість. Порівнюючи стан рослин в умовах теплиць і в інтер'єрі, можна виявити відхилення у розвитку і зкоригувати технологію їх вирощування. Особливу увагу при цьому слід звернути на ті ознаки, які можуть бути найціннішими для фітодизайну: декоративність, швидкість росту, стійкість до шкідників і хвороб. Установлення закономірностей взаємозв'язку форми і функції у рослин різного екоморфотипу є важливим для вивчення питань пристосування рослинних організмів до стрес-факторів навколишнього середовища.

Анатомічна будова листка – це одна з діагностичних ознак, за допомогою якої можна робити висновки щодо реакції рослин на зміни умов вирощування. Вивчення мінливості анатомічних ознак листків рослин, які культивують у різних екологічних умовах, необхідне для глибшого розуміння змін, що відбуваються в рослинах.

Об'єктами наших досліджень було обрано 47 видів рослин з роду *Peperomia Ruiz et Pav.* (родина *Piperaceae* С.А. Agardh), які поширені у тропіках Америки та Південно-Східній Азії [1]. Пеперомії – вічнозелені низькорослі трав'янисті рослини з потовщеними пагонами та листками різної форми і забарвлення [2, 5]. Високодекоративні, становлять особливий інтерес як ґрунтопокривні та ампельні, широко використовуються в різних композиціях.

Кількісно-анатомічні ознаки листка – розміри клітин верхнього та нижнього епідермісу, товщина їх зовнішньої оболонки, розміри продохів та їхня кількість на одиницю поверхні листка, ступінь розвитку палісадної і губчастої тканин тощо – мають істотне значення для екологічної характеристики рослин. Серед адаптивних ознак слід розрізняти спадкові (виникли впродовж екологічної еволюції виду) та фенотипічні, або модифікаційні (виникли в онтогенезі рослин під впливом умов навколишнього середовища). Слід зазначити, що такі показники, як товщина листкової пластинки та кількість продохів, варіюють у межах виду. Більш постійними ознаками є кількість шарів мезофілу, зімкненість його клітин, характер розташування продохів та кількість клітин-супутників [4]. Зміна багатьох ознак відбувається через опосередкований вплив зміни інших ознак.

Аналіз кількісно-анатомічних особливостей листків у дослідних видів показав основні напрями адаптаційних пристосувань рослин на різних структурних рівнях, що дає можливість їх класифікувати залежно від умов температурного і водного режимів та освітлення в приміщеннях різного функціонального призначення.

При аналізі фотосинтетичного апарату 47 видів роду *Pereskia* встановлено наявність продохів лише на нижньому епідермісі. Клітини мезофілу великі, концентрація хлоропластів незначна (див. таблицю). Виявлено також високе співвідношення між вмістом хлорофілів і каротиноїдів, притаманне тіньовитривалим рослинам з низьким індексом росту, високою ефективністю використання води і низьким сольовим статусом. Збільшення кількості фотосинтетичних елементів, зменшення їх концентрації на одиницю об'єму і площі листка, дифузійне розташування хлоропластів у клітинах свідчить про збільшення "ефекту сита", що забезпечує проникнення світлових променів до всіх фотосинтезуючих центрів усередині листка і допомагає рослині швидко адаптуватися до умов низької освітленості [3]. Для таких видів, як *P. incana*, *P. obtusifolia*, *P. pseudovariegata*, *P. fraseri*, *P. hirta*, які відзначаються великою кількістю продохів на одиницю поверхні листка, потрібне більш високе інтенсивніше освітлення, ніж іншим видам роду. Про це свідчить і збільшення вмісту каротиноїдів у листках зазначених видів.

Оскільки види історично сформувалися під впливом комплексу зовнішніх чинників, то й міжвидові генетично зумовлені відмінності фотосинтетичного апарату значною мірою визначаються ними [6]. Доведено, що кількісні параметри фотосинтетичного апарату змінюються на всіх рівнях його структурної організації залежно від умов існування рослин. До наймінливіших належать показники, які пов'язані з росто-

вими процесами, насамперед, процесами розподілу клітин – кількість клітин на одиницю площі листка, концентрація хлоропластів та пластидне насичення. При вивченні особливостей анатомічної будови листків тропічних рослин, відібраних для цілей фітодизайну, встановлено, що умови службового та промислового інтер'єрів істотно впливають на кількість і будову продохів. Збільшення кількості продохів супроводжується зменшенням довжини замикаючих клітин і клітин епідермісу. Найбільша кількість продохів на одиницю поверхні листка виявлена у світлолюбних видів (*P. calvifolia*, *P. fraseri*, *P. hirta*, *P. incana*, *P. sarcophylla*).

У різних типах інтер'єру для стійких видів характерна відносна стабільність кількості продохів. В умовах теплиць у всіх дослідних рослин товщина листків була більшою, ніж у рослин у промисловому і службових інтер'єрах, що зумовлено насамперед кращими умовами освітлення в теплицях.

Регулюючи за допомогою продохів інтенсивність газообміну і транспірації, рослина здатна деякою мірою пристосуватися до нових умов середовища. На перший погляд, стійкість виду залежить від ступеня відповідності цих пристосувань комплексу екологічних чинників інтер'єру. Проте не слід робити висновок щодо існування прямої залежності між кількістю і розміром продохів, з одного боку, та інтенсивністю фізіологічних процесів і стійкістю рослин – з другого, оскільки стан продохів може залежати не тільки від змін у замикаючих клітинах, а й від осмотичних процесів в інших клітинах епідермісу і мезофілу.

Більшість досліджуваних нами рослин мають парацитні продохи, які гіпостоматично розміщені на поверхні листка. Обриси оболонок верхнього епідермісу аналогічні нижньому.

В умовах оранжерей у всіх дослідних видів листки мають більшу товщину, ніж у рослин, які розвивались в умовах промис-

Кількісні показники фотосинтетичного апарату листків видів роду *Peperomia Ruiz et Pav.*

Вид, сорт	Клітини мезофілу, ×60*	Хлоропласти в клітині мезофілу, ×60*	Продихи, × 20**		Вміст фотосинтетичних пігментів, мг/100 г сирової рослинної речовини		
			Верхній епідерміс	Нижній епідерміс	Хлорофіл		Каротиноїди
					а	в	
<i>Peperomia elata</i>	4,3	9,0	0	8,0	28,9	10,4	13,0
<i>P. agryreia</i>	6,3	13,0	0	14,1	35,8	13,2	18,5
<i>P. bicolor</i>	3,5	8,9	0	9,4	33,1	16,5	19,2
<i>P. blanda</i>	1,8	12,0	0	7,0	17,3	6,1	9,5
<i>P. blanda</i> var. <i>lansdorfii</i>	2,9	14,2	0	6,0	24,1	7,2	11,5
<i>P. borvini</i>	3,8	12,1	0	6,2	15,4	6,3	7,2
<i>P. calvifolia</i>	3,3	8,0	0	23,6	39,4	14,6	16,9
<i>P. caperata</i> 'Little Fantasy'	21,2	8,2	0	8,0	56,7	17,2	26,4
<i>P. fraseri</i>	5,4	11,8	0	31,4	54,3	19,2	26,8
<i>P. flexicaulis</i>	2,2	10,8	0	18,2	13,6	5,7	8,2
<i>P. glabella</i>	4,0	15,0	0	12,6	29,8	11,1	14,0
<i>P. griseo-argentea</i>	7,2	11,2	0	10,8	47,9	14,7	23,5
<i>P. hederifolia</i>	6,2	8,2	0	14,3	41,9	12,5	18,0
<i>P. hirta</i>	3,1	9,0	0	29,3	46,5	19,0	29,3
<i>P. hoffmannii</i>	3,0	14,0	0	15,2	19,5	9,1	8,2
<i>P. incana</i>	3,0	14,8	0	22,4	14,0	4,7	7,3
<i>P. metallica</i>	1,5	13,9	0	7,1	43,4	14,4	24,9
<i>P. marmorata</i> 'Silver Hearth'	1,9	12,1	0	12,2	39,7	12,4	20,0
<i>P. obtusifolia</i> f. <i>magnolifolia</i>	4,6	15,6	0	14,2	25,1	8,6	10,4
<i>P. obtusifolia</i> f. <i>aurei-variegata</i>	3,6	21,0	0	21,2	19,4	7,3	6,8
<i>P. pseudovariegata</i> v. <i>sarcophylla</i>	2,0	13,2	0	19,0	27,7	9,9	11,9
<i>P. pernambucensis</i>	4,6	14,4	0	16,2	39,2	15,2	15,1
<i>P. pedunculare</i>	3,0	58,6	0	12,1	41,5	14,0	21,0
<i>P. pereskiaefolia</i> f. <i>fosteri</i>	5,3	9,7	0	19,4	28,1	11,8	11,5
<i>P. polibotrica</i>	2,3	13,4	0	11,7	19,1	5,5	8,6
<i>P. puteolata</i>	3,9	6,3	0	16,0	17,4	7,3	8,8
<i>P. quadrifolia</i>	2,6	17,8	0	11,6	5,7	3,1	3,0
<i>P. rubella</i>	3,4	19,0	0	8,4	32,7	12,7	18,0
<i>P. rombea</i>	6,1	9,1	0	19,3	46,1	16,1	22,0
<i>P. reptilis</i>	2,1	10,0	0	9,0	21,1	7,3	10,0
<i>P. pixi</i>	3,0	8,1	0	22,5	15,9	5,1	8,5
<i>P. rotundifolia</i>	1,5	12,1	0	6,7	9,1	3,6	4,3
<i>P. sarcophylla</i>	2,4	32,8	0	25,8	15,4	6,3	7,0
<i>P. scandens</i>	4,2	16,0	0	11,8	22,4	9,1	31,5

Вид, сорт	Клітини мезофілу, ×60*	Хлоропласти в клітині мезофілу, ×60*	Продихи, ×20**		Вміст фотосинтетичних пігментів, мг/100 г сирової рослинної речовини		
			Верхній епідерміс	Нижній епідерміс	Хлорофіл		Каротиноїди
					а	в	
<i>P. stenocarpa</i>	7,4	13,0	0	7,3	33,2	12,5	23,7
<i>P. stolonifera</i>	4,1	12,0	0	17,9	28,8	11,3	12,0
<i>P. teodonis</i>	3,2	15,4	0	7,8	14,0	6,5	6,9
<i>P. tithymaloides</i>	3,6	20,2	0	16,6	33,6	12,4	14,9
<i>P. urocarpa</i>	4,2	15,6	0	6,0	32,5	8,1	14,3
<i>P. velutina</i>	4,0	9,3	0	16,0	31,1	10,7	12,9
<i>P. verticillata</i>	2,4	11,3	0	6,9	12,7	4,5	11,7

* ×60 – збільшення мікроскопа.

** ×20 – збільшення мікроскопа.

лового та службового інтер'єрів. Очевидно, це пов'язано з кращими умовами освітлення. Зміна товщини листка в умовах інтер'єру промислового типу відбувається в основному за рахунок губчастої паренхіми. Палісадна паренхіма у більшості досліджуваних рослин виражена слабо і представлена двома-трьома шарами клітин, форма яких мало відрізняється від клітин губчастої паренхіми.

Недостатня освітленість в умовах службового інтер'єру сприяє формуванню листової пластинки, між клітинами мезофілу якої формуються численні міжклітинники. Епідермальні клітини мають тонкі стінки. Для рослин, які вирощували за низької освітленості, характерним є збільшення розмірів елементів фотосинтетичної системи, зниження концентрації хлоропластів на одиницю площі, збільшення вмісту фотосинтетичних пігментів. І навпаки, в умовах промислового інтер'єру при освітленості в межах 3–5 тис. клк показники поверхневої щільності хлоропластів пластидного апарату листків виявилися досить високими, що зумовлено збільшенням їх кількості. Це, вірогідно, пов'язано зі стимулюючою дією світла на реплікацію хлоропластів. При цьому спостеріга-

лось зменшення площі листків та розмірів клітин мезофілу. Пригнічення росту клітин спричиняє компенсаторну реакцію, яка дає змогу зберегти фотосинтетичний апарат за умов зменшення площі листка.

Таким чином, отримані анатомічні показники будови листків доповнюють загальну біологічну характеристику представників роду *Pereskia*, а також дають можливість більше дізнатися про здатність рослин до цілеспрямованого пристосування в умовах інтер'єрів різного функціонального призначення.

1. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. – Л.: Наука, 1987. – 245 с.

2. Тропические и субтропические растения. – М.: Наука, 1974. – С. 42–50.

3. Шнюкова Е.И. Влияние интенсивности освещения на накопление пигментов и анатомическое строение листьев // Укр. ботан. журн. – 1968. – 25, № 5. – С. 72–79.

4. Эзау К. Анатомия семенных растений. – М.: Мир, 1980. – Т. 2. – С. 327–328.

5. Энциклопедия комнатного цветоводства / Под ред. Б.Н. Головкина – М.: Колос, 1993. – 343 с.

6. Roth Jurgen. Pflanzen fürs Zimmer. – Leipzig: Neumann Verlag, 1987. – S. 6–16.

Рекомендувала до друку Н.В. Заїменко

И.П. Харитонова,
Ж.Н. Ярославская, Е.В. Кучинская

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришка
НАН Украины, Украина, г. Киев

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА PEPEROMIA
RUIZ ET PAV. В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ

Изучены анатомические особенности строения листової пластинки 47 видов рода *Peperomia* Ruiz et Pav. Определены анатомические показатели, характеризующие состояние растений, культивируемых в различных экологических условиях.

I.P. Charitonova,
Zh. N. Yaroslavskaya, E.V. Kuchinskaya

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

LAMINA'S ANATOMIC STRUCTURE
PECULIARITIES OF GENUS SPECIMEN
PEPEROMIA RUIZ ET PAV.
IN INTRODUCTION CONDITIONS

Lamina's anatomic structure peculiarities (47 species of *Peperomia* Ruiz et Pav.) have been studied. Anatomic features of leaves have been learned. Anatomic data, which characterize the state of plants, cultivated in different ecological conditions have been determined.

ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ У ДЕКОРАТИВНОМУ САДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ ВИДІВ РОДИНИ РАННИКОВИХ (SCROPHULARIACEAE JUSS.)

Викладено результати експерименту з первинного інтродукційного випробування 16 видів квітниково-декоративних рослин родини Scrophulariaceae Juss. в умовах Центрального Лісостепу України. Серія отриманих показників щодо календарних термінів і тривалості фенологічних фаз, інтенсивності цвітіння, тривалості життя окремої квітки та рівня репродуктивної здатності при вегетативному розмноженні дає підстави для висновку щодо високого ступеня адаптації цих видів до едафо-кліматичних умов району досліджень. На основі аналізу потенційних можливостей цих рослин запропоновано варіанти їх використання як перспективних видів для збагачення асортименту та уникнення одноманітності й однотипності садових композицій.

Аналіз сучасного стану квітникарства переконливо свідчить про те, що в багатьох країнах світу це важлива галузь економіки та експорту, з чітко вираженою тенденцією до подальшого розвитку виробництва, зовнішньої торгівлі квітами.

В Україні асортимент декоративних рослин, які сьогодні використовують в озелененні і які потенційно можна запропонувати споживачеві, ще надзвичайно бідний. Одним із шляхів розв'язання цієї проблеми є інтродукція нових видів, що включає їх пошук і науково-обґрунтований добір за результатами попереднього оцінювання, інтродукційне випробування в нових умовах.

Серед найперспективніших для інтродукції квітниково-декоративних рослин – види родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.), представники якої посідають одне з провідних місць у світовому асортименті декоративних культур. Про це свідчить той факт, що з 222 родів та 4450 видів цієї родини 600 видів, що належать до 76 родів,

використовують саме як садові рослини різного призначення [10]. За результатами попереднього аналізу для інтродукції як одно-, дво- і багаторічні квітниково-декоративні рослини придатними є види, як мінімум, 37 родів.

Згідно з літературними даними, раніше вже робилися спроби інтродукувати в Україну близько 20 видів з таких родів, як *Alonsoa Ruis et Pav.*, *Antirrhinum L.*, *Calceolaria L.*, *Digitalis L.*, *Linaria Mill.*, *Mimulus L.*, *Nemesia Vent.*, *Penstemon Schmidel.*, *Torenia L.*, *Veronica L.* Нині в колекціях їх нараховується не більше 15 видів, а в озелененні найчастіше використовують ротики (*Antirrhinum*), зрідка наперстянку (*Digitalis*), пенстемон (*Penstemon*), немезію (*Nemesia*), вероніку (*Veronica*). Отже, як бачимо, навіть у колекційних фондах країни ці рослини попри їх високу декоративність є рідкісними [3, 5, 6], не кажучи вже про посадковий матеріал, який на ринку України практично відсутній, або ж для низки провідних культур відповідна ніша заповнена продукцією зарубіжного виробництва (Росії, країн Західної Європи).

Умови, об'єкт і методи дослідження

Дослідження з вивчення ґрунтових однорічників та багаторічників родини ранникових проводились у ботанічному саду "Поділля" Державного аграрного університету м. Вінниці. Для цього району, розташованого у центральній частині лісостепової зони України, характерно помірно тепле літо і порівняно м'яка зима з достатнім зволоженням. Середня температура липня – +18–22° С, січня – 3–5° С. Річна сума опадів – 450–600 мм. Ґрунти на дослідній ділянці – сірі лісові, за механічним складом – середнь-осуглинкові. Вегетаційний період становить у середньому 200 днів. Об'єкт дослідження – фенологія, морфометрія, біологія цвітіння, репродуктивна здатність при вегетативному розмноженні, аутокологія. Як предмет досліджень були використані 16 видів декоративних рослин родини ранникових.

Вирощування видів здійснювали загальноприйнятими способами: розсадною культурою (для *Alonsoa meridionalis*, *A. incisifolia*, *Asarina barclaiana*, *Calceolaria tripartita*, *Kickxia elatina*, *Nemesia strumosa*, *Mimulus cardinalis*, *M. tigrinus*, *Penstemon strictus*, *Veronica longifolia*) або безпосереднім посівом у ґрунт (*Antirrhinum majus*, *Digitalis purpurea*, *D. davisiana*, *Linaria bipartita*, *L. repens*, *Verbascum blattaria*). Площа живлення обиралась відповідно до розмірів рослин і становила 25 × 30 см для рослин, що висаджувались розсадою. Рослини, висіяні у ґрунт, розміщували за схемою: міжряддя 60–70 см, відстань між індивідами у ряду 25–30 см. На першому етапі інтродукційного випробування додаткового підживлення мінеральними та органічними добривами не проводили.

Початок і кінець кожної з фенологічних фаз встановлювали відповідно до методичних вказівок І.П. Ігнат'євої [4]. За інтенсивність цвітіння приймали кількість повністю розкритих квіток, що припадала на денний час однієї доби. Тип культури, освітленість, додаткові заходи із забезпечення вологою та можливі варіанти вико-

ристання в озелененні визначали на основі узагальнених даних щодо морфобіологічних та аутокологічних особливостей досліджуваних видів (табл. 1). Для визначення насінневої продуктивності використовували методику І.В. Вайнагія [2]. Облік проводили диференційовано, фіксуючи такі показники, як середня кількість генеративних пагонів однієї рослини, кількість плодів на генеративному пагоні, кількість насіння одного плоду і всієї рослини. Насіння збирали в міру його досягання. Тип запилення визначали за методикою А.М. Пономарьова [8], використовуючи паперові ізолятори для окремих суцвіть і цілих рослин.

Установлено, що в умовах Поділля найбільший період від посіву до початку цвітіння був у дворічників – *Digitalis purpurea* L., *D. davisiana* та *Verbascum blattaria* L. (370–417 днів). У однорічників – *Antirrhinum majus* L., *Mimulus cardinalis* L., *Nemesia strumosa* Vent. – він становить 70–80 днів. Найтриваліший період цвітіння серед однорічників притаманний таким видам, як *Antirrhinum majus* (85–100 днів), *Mimulus cardinalis* та *M. tigrinus* L. (95–100), *Linaria bipartita* Mill. (90–98), *L. repens* Mill. (58–70), *Asarina barclaiana* Mill. (80–92), *Calceolaria tripartita* (60), *Kickxia elatina* Dumort. (60–64). Серед дворічних – *Verbascum blattaria* (70–80 днів), *Digitalis purpurea* L. (40–45), *D. davisiana* L. (30–33 дні). Серед багаторічників найдовше цвітіння спостерігалось у таких видів, як *Penstemon structus* Schmidel. (60–64 дні) і *Veronica longifolia* L. (35–38 днів) (табл. 2). Інтенсивність цвітіння найбільша у *Verbascum blattaria* (130–140 квіток), *Veronica longifolia* (84–90) і *Penstemon structus* (75–90 квіток), а тривалість життя однієї квітки, що як і інші вищеназвані показники є видоспецифічною, найдовша у ротиків садових – 6–8 днів і наперстянки пурпурової – 5–6 днів. У інших видів цей показник становив 1–2 або 3–4 дні (табл. 3).

Під час первинного інтродукційного експерименту, проведеного із серією декора-

Таблиця 1. Морфобіологічні та екологічні особливості декоративних видів родини Scrophulariaceae (в умовах природних ареалів та в культурі у Центральному Лісогосподарстві України)

Назва виду	Життєва форма		Розміри рослин, см		Кліматоформа		Геліоморфа	Гідроморфа	Вимоги до субстрату
	Природний ареал	Культура	Висота	Ширина	Природний ареал	Культура			
<i>Alonsoa meridionalis</i>	напівкущ	однорічник	40–60	30–40	геофіт	терофіт	геліофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>A. incisifolia</i>	напівкущ	однорічник	40–50	30–40	геофіт	терофіт	геліофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>Antirrhinum majus</i>	багаторічник	однорічник	20–200	15–80	геофіт	терофіт	геліофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>Asarina barclaiana</i>	багаторічник	однорічник	150–300	10–20	геофіт	терофіт	геліосциофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>Calceolaria tripartita</i>	однорічник	однорічник	30–40	20–50	терофіт	терофіт	геліосциофіт	мезоітрофіт	мезоетрофний
<i>Digitalis purpurea</i>	багаторічник	дворічник	140–160	60–80	гемікрип- тофіт	гемікрип- тофіт	геліосциофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>D. davisiana</i>	багаторічник	дворічник	80–100	30–60	гемікрип- тофіт	гемікрип- тофіт	геліосциофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>Kickxia elatina</i>	однорічник	однорічник	5–10	50–100	терофіт	терофіт	геліофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>Linaria bipartita</i>	однорічник	однорічник	20–40	10–30	терофіт	терофіт	геліофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>L. repens</i>	багаторічник	однорічник	20–30	10–30	гемікрип- тофіт	терофіт	геліофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>Mimulus cardinalis</i>	багаторічник	однорічник	50–70	60–70	геофіт	терофіт	геліофіт	мезоітрофіт	евтрофний
<i>M. x hybridus</i>	багаторічник	однорічник	40–60	30–50	геофіт	терофіт	геліофіт	мезоітрофіт	евтрофний
<i>Nemesia strumosa</i>	однорічник	однорічник	20–40	20–30	терофіт	терофіт	геліофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>Penstemon strictus</i>	багаторічник	багаторічник	50–60	20–40	геофіт	геофіт	геліосциофіт	мезофіт	мезоетрофний
<i>Verbascum blattaria</i>	дворічник	дворічник	180–220	60–80	гемікрип- тофіт	гемікрип- тофіт	геліофіт	мезофіт	оліготрофний
<i>Veronica longifolia</i>	багаторічник	багаторічник	60–80	30–40	геофіт	геофіт	геліофіт	мезофіт	мезоетрофний

тивних рослин родини ранникових, серед яких 11 зразків – види для однорічного, 3 – види дворічного та 2 – багаторічного циклу вирощування. Установлено, що онтогенез або його річний цикл (для багаторічників) завершується у цих умовах повноцінним плодоношенням, період якого у більшості досліджуваних видів триває від 43–45 до 82 днів. Деяко менший він лише у *Calceolaria tripartita*, *Verbascum blattaria*, *Nemesia strumosa*, онтогенез яких повністю завершується ще до закінчення вегетаційного сезону. Календарні терміни і тривалість окремих фенологічних фаз у досліджуваних видів наведено в табл. 2. Враховуючи тривалість життя окремої квітки (табл. 3), досягання окремого плоду у цих рослин займає значний проміжок часу в їх онтогенезі, який дорівнює у різних видів 25–40 дням.

Здатність до повноцінного плодоношення в інтродукції рослин є основним показником, за яким визначається її успішність для переважної більшості груп рослин [1, 5]. З цієї точки зору всі випробувані зразки належать до видів з високою репродуктивною здатністю, а отже, і високою оцінкою успішності інтродукції. Отримані дані свідчать, що кожен індивід, відповідно до видової приналежності, продукує від 700 насінин (*Nemesia strumosa*) до 73 тис. (*Digitalis purpurea*). Установлено, що насіннева продуктивність у *Verbascum blattaria* дорівнює $(16 \pm 3,5)$ г (в 1 г – $(4 \pm 0,5)$ тис. насінин), у *Digitalis purpurea* – $(9,2 \pm 1,6)$ г (в 1 г – $(8 \pm 1,5)$ тис.), у *Antirrhinum majus* – $(3,8 \pm 1,5)$ г (в 1 г – $(5,5 \pm 2,0)$ тис.), у *Nemesia strumosa* – $(0,2 \pm 0,1)$ г (в 1 г – $(3,5 \pm 1,5)$ тис.), у *Mimulus cardinalis* – $(4,1 \pm 1,6)$ г, *Linaria repens* – $(2,4 \pm 0,3)$ г, *Alonsoa incisifolia* – $(3,2 \pm 2,50)$ г, *Calceolaria tripartite* – $(8,0 \pm 2,2)$ г, *Veronica longifolia* – $(3,0 \pm 1,5)$ г. Такі показники продуктивності свідчать про сприятливість умов Поділля для насінництва культур, які були піддані тестуванню в цьому регіоні.

При визначенні можливих типів запилення у таких видів, як *Antirrhinum majus*,

Mimulus cardinalis, *Digitalis purpurea* і *Linaria repens*, за допомогою досліду з використанням паперових ізоляторів насіння було отримано лише у ротиків садових, що свідчить про можливість самозапилення (автогамію) цього виду. При подальшому дослідженні насінневого матеріалу з'ясувалося, що воно досить життєздатне і має хороші посівні якості (схожість – 82%, енергія проростання – 65–68%). У інших видів автогамія, як показали досліди, при спонтанному запиленні не відбувається, тому їхній пилок не спроможний потрапити на приймочку маточки без наявності агентів переносу. Примусове штучне самозапилення дає позитивні результати з утворенням плодів, характерних для видів, та повноцінного насіння (енергія проростання – 60–65%, схожість – 75–78%).

Отже, встановлено, що такі види ранникових, як *Mimulus cardinalis*, *Linaria repens*, *Digitalis purpurea*, за типом запилення належать до факультативно алогамних рослин. Хоча специфічна морфологічна будова квітки ускладнює попадання власного пилку на приймочку маточки, спонтанне самозапилення не відбувається, за винятком *Antirrhinum majus*. Проте за наявності агентів переносу чоловічих гамет рослини здатні продукувати повноцінні плоди та насіння.

З практичного погляду всі 16 досліджуваних видів становлять інтерес як потенційно цінні об'єкти для збагачення асортименту декоративних рослин України. За даними проведеного нами інтродукційного експерименту в Центральному Лісостепу та попередніх подібних досліджень з окремими видами в інших ботаніко-географічних зонах [3, 5] з'ясувалося, що деякі з цих рослин добре адаптуються до різних кліматичних умов нашої країни.

Традиційно провідна серед декоративних однорічників, широко відома у декоративному квітникарстві культура – ротики садові (*Antirrhinum majus*) періодично трапляється в масовому і в індивідуальному озелененні населених пунктів України,

Таблиця 2. Календарні терміни і тривалість окремих фаз у видів декоративних рослин родини Scrophulariaceae в умовах Центрального Лісостепу України (2001–2002)

Назва виду	Дата посіву	Період проростання насіння, днів	Сходи, дата			Тривалість фази сходів, днів	Наростання листків та формування пагонової системи	
			Поява	Масові	Кінець		Календарні строки	Тривалість, днів
<i>Alonsoa meridionalis</i>	25.03	11	06.04	11.04	24.04	18	25.04–27.06	63
<i>A. incisifolia</i>	25.03	12	07.04	12.04	25.04	18	26.04–09.07	74
<i>Antirrhinum majus</i>	26.03	11	08.04	11.04	21.04	13	22.04–11.06	50
<i>Asarina barclaiana</i>	28.03	15	13.04	18.04	27.04	12	28.04–27.05	30
<i>Calceolaria tripartita</i>	25.03	18	13.04	18.04	27.04	12	28.04–11.07	74
<i>Digitalis purpurea</i>	25.05.2001	8	03.06	08.06	14.06	11	15.06–16.10 15.04–28.05*	123 43*
<i>D. davisiana</i>	25.05.2001	12	07.06	12.06	19.06	12	20.06–14.10 20.04–02.07*	126 74*
<i>Kickxia elatina</i>	28.03	12	10.04	16.04	04.05	24	05.05–15.07	71
<i>Linaria bipartita</i>	25.03	13	08.04	15.04	01.05	23	02.05–27.05	25
<i>L. repens</i>	25.03	13	08.04	13.04	05.05	27	06.05–05.07	60
<i>Mimulus cardinalis</i>	28.03	12	10.04	14.04	07.05	27	08.05–09.06	32
<i>M. x hybridus</i>	28.03	12	10.04	14.04	27.04	17	28.04–27.05	29
<i>Nemesia strumosa</i>	28.03	15	13.04	16.04	23.04	10	24.04–31.05	37
<i>Penstemon structus</i>	25.03	12	08.04	12.04	26.04	18	27.04–15.06	49
<i>Verbascum blattaria</i>	25.05.2001	14	09.06	12.06	23.06	16	24.06–16.10 05.04–04.06*	114 61*
<i>Veronica longifolia</i>	25.03	8	03.04	8.04	13.04	10	14.04–06.10 06.04–18.06*	175 73*

* – Другий рік вегетації.

проте переважно як клумбова рослина. З багатого формового різноманіття цієї рослини у нашій країні здебільшого використовують лише низькорослі або невисокі середньорослі культивари, чий асортимент не перевищує 10–15 форм з кількох сотень існуючих. Проте, як відомо, висота сучасних сортів варіює від 20–25 см до 100–120 см, зрідка навіть до 200 см (табл. 1). Крім того, за даними інтродукційного експерименту в умовах Центрального Лісостепу рослини цього виду не лише успішно вегетують і завершують свій онтогенез плодонощенням, їм притаманне тривале цвітіння та ранні строки його початку, висока насіннева продуктивність навіть при безроз-

садній культурі (табл. 2). До того ж, в умовах досліджень *Antirrhinum majus* виявив себе як культура з високою інтенсивністю цвітіння, довготривалим життям окремої квітки (табл. 3). Сучасний світовий асортимент ротиків – це сорти із сотнями відтінків (та їх поєднаннями) таких кольорів, як білий, жовтий, оранжевий, червоний [9, 10]. Слід врахувати і той загальновідомий факт, що за рахунок розсадної культури початок фази цвітіння можна зсунути на значно більш ранні строки.

Отже, можна дійти висновку, що багаті потенційні можливості цього виду в Україні використовуються далеко не повністю і що ця високоцінна рослина має широко засто-

совуватися в озелененні насамперед зон відпочинку, у квітниковому оформленні прибудинкових територій житлових масивів та об'єктів індивідуальної забудови з використанням відомих, проте маловживаних у нас просторових тривимірних ансамблів з квітникових рослин для одно-, три- чи багатостороннього огляду [7].

Враховуючи поряд з вищеназваним і той факт, що *Antirrhinum majus* має досить високу насінневу продуктивність (що важливо для його поширення), потрібно збагатити існуючий його асортимент шляхом цілеспрямованої інтродукції культиварів різних садових груп, сприяння налагодженню вітчизняного насінництва.

Що ж до інших видів родини ранникових, які також були піддані первинному інтродукційному випробуванню і за його результатами визнані придатними для вирощування в умовах України, то хоча потенційний спектр використання кожного з досліджуваних видів не такий широкий, як у *Antirrhinum majus*, вони також є цінними рослинами для збагачення асортименту садових культур України, і водночас для поліпшення якості озеленення за рахунок уникнення маловаріантності, таксономічної одноманітності, однотипності квітникових композицій, що є одним з основних недоліків сучасного вітчизняного квітництва [7].

Чотири види із серії випробуваних рослин, а саме: *Linaria bipartita*, *Mimulus cardinalis*, *Mimulus x hybridus* та *Asarina barclaiana*, виявили себе як рослини з довготривалим періодом цвітіння (табл. 2). В інших видів він відносно короткий, проте завдяки своєрідності форм, забарвлень, декоративності листового покриву ці види також важлива складова поповнення асортименту. Декоративні види родів *Alonsoa*, *Linaria*, *Penstemon*, *Verbascum*, *Veronica* можуть стати в наших умовах не лише чудовими компонентами стильних бордюрів або трав'янистих чи дендро-трав'янистих міксбордерів, а й бути використані для створення різних комплексних садово-пар-

Таблиця 3. Інтенсивність цвітіння і тривалість життя однієї квіткі у декоративних видів родини *Scrophulariaceae* в умовах Центрального Лісостепу

Назва виду	Інтенсивність цвітіння, (кількість квіток, шт.)	Тривалість життя окремої квіткі, днів
<i>Alonsoa meridionalis</i>	28–32	1–2
<i>A. incisifolia</i>	24–30	1–2
<i>Antirrhinum majus</i>	52–60	6–8
<i>Asarina barclaiana</i>	22–30	3–4
<i>Calceolaria tripartita</i>	20–25	1–2
<i>Digitalis purpurea</i>	36–40	5–6
<i>D. davisiana</i>	24–30	4–5
<i>Kickxia elatina</i>	18–25	1–2
<i>Linaria bipartita</i>	32–35	2–3
<i>L. repens</i>	50–55	1–2
<i>Mimulus cardinalis</i>	28–62	2–3
<i>M. x hybridus</i>	24–28	2–3
<i>Nemesia strumosa</i>	20–5	1–2
<i>Penstemon structus</i>	75–90	3–4
<i>Verbascum blattaria</i>	130–140	2–3
<i>Veronica longifolia</i>	84–90	2–3

кових композицій, особливо таких, що імітують природні угруповання рослин (типу "луг", "дикий сад" тощо).

Asarina barclaiana – єдиний представник ліан серед досліджуваних рослин. В умовах України вона добре розвивається, цвіте і плодоносить і за відсутності підпор, а тому придатна не лише для вертикального озеленення, а й може мати застосування як сланка ґрунтопокривна рослина, яка особливо ефектно виглядатиме у поєднанні з камінням або на похилій поверхні ґрунту.

Дуже своєрідна за формою сланка рослина *Kickxia elatina* не належить до яскраво-квітучих видів, але попри це вона є цінним елементом для вітчизняного квітництва, оскільки сприяє заповненню дефіциту асортименту загалом малочисельної групи ґрунтопокривних однорічників. Повзучі стебла кіксії швидко заповнюють простір діаметром до 100 см, створюючи щільний пухнастий килимок із переплетених пагонів,

густо вкритих сизувато-зеленими листками. Можливі варіанти її використання – рокарії, сезонні тимчасові або постійні газони, облямівка або тло для різних композицій.

Окремо слід спинитися на п'яти видах геліосциофітів з родини ранникових (табл. 1), що можуть використовуватися для озеленення притінених місць, які в наших умовах найчастіше залишаються зовсім без квітникового оформлення або іноді декоруються малоприматними для цього рослинами.

Отже, випробувані в умовах Центрального Лісостепу України 16 видів родини ранникових за характером росту і розвитку в ході онтогенезу і за рівнем репродуктивної здатності виявили себе як високоадаптовані до цих умов рослини, придатні не лише для вирощування як складові різних садових композицій, а й для налагодження виробництва насіння в Україні, що дало б змогу зменшити частку імпортованого матеріалу.

1. *Базилевская Н.А.* Теория и методы интродукции растений. – М.: Изд-во МГУ, 1964. – 130 с.

2. *Вайнагий И.В.* О методике изучения семенной продуктивности растений // Ботан. журн. – 1974. – 59, № 6. – С. 826–831.

3. *Декоративные растения открытого и закрытого грунта / С.Н. Приходько, Л.М. Яременко, Т.М. Червченко и др.* – К.: Наук. думка, 1984. – 520 с.

4. *Игнатъева И.П.* Онтогенетический морфогенез вегетативных органов травянистых растений. – М.: Изд. ТСХА, 1983. – 54 с.

5. *Каталог растений Донецкого ботанического сада: Справочное пособие / Под общ. ред. Е.Н. Кондратюка.* – К.: Наук. думка, 1988. – 527 с.

6. *Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко / Е.В. Афанасьева, П.Е. Булах, А.Ф. Галицкая и др.* – К.: Наук. думка, 1997. – 435 с.

7. *Музичук Г.М.* Концепція вдосконалення квітникового оформлення населених місць України та практичні рекомендації щодо поліпшення вуличних ландшафтів // Роль ботанічних садів у зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон. – Одеса: Ботан. сад ОНУ, 2002. – С. 46–51.

8. *Пономарев А.Н.* Изучение цветения и опыления растений // Полевая геоботаника. – М.; Л.: Наука, 1960. – Т. 2. – С. 41–133.

9. *Brickell Ch.* The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants. – London;

New York; Stuttgart; Moscow: Dorline Kinderaley, 1996. – 1107 p.

10. *Index of Garden Plant / Ed. M. Griffiths.* – Portland: Timber press, 1994. – 1234 p.

Рекомендувала до друку Г.М. Музичук

В.Н. Прокопчук

Ботанический сад "Подолье" Винницкого государственного аграрного университета, Украина, с. Агрономичное

ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕКОРАТИВНОМ САДОВОДСТВЕ УКРАИНЫ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА НОРИЧНИКОВЫХ (SCROPHULARIACEAE JUSS.)

Изложены результаты эксперимента по первичному интродукционному испытанию 16 видов цветочно-декоративных растений семейства Scrophulariaceae Juss. в условиях Центральной Лесостепи Украины. Серия полученных показателей относительно календарных сроков и длительности фенологических фаз, интенсивности цветения, продолжительности жизни отдельного цветка и уровня репродуктивной способности при вегетативном размножении дает основание для вывода о высокой степени адаптации этих видов к эдафо-климатическим условиям района исследований. На основании анализа потенциальных возможностей этих растений предложены варианты их использования как перспективных видов для обогащения ассортимента с целью преодоления однообразия и однотипности садовых композиций.

V.M. Prokopchuk

Botanical Garden *Podolie* of Vinnitsa State Agrarian University, Ukraine, Agronomichne

THE ONTOGENESIS PECULIARITIES AND PERSPECTIVES OF SCROPHULARIACEAE FAMILY USAGE FOR UKRAINIAN GARDENING

The results of primary introduction of ornamental species, belonging to Scrophulariaceae family into Central Forest-Steppe of Ukraine are given. The serie of data on fenological phases duration and calendar terms, flowering intensity, individual flower life and generative reproduction became the arguments for conclusion that this species have a high degree of adaptation to agro-climatic conditons of the region. The analysis of this plants potential show that this species is perspective for creation new garden compositions.

О.О. ТКАЧУК

Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Україна, 01032 м. Київ, вул. Комінтерну, 1

ФІЛОГЕНЕЗ РОДУ *ROSA* L.

На основі аналізу літературних джерел наведено дані щодо походження та розвитку видів роду *Rosa* L.

Rosa L. – один з родів відділу Magnoliophyta, які, згідно з даними різних авторів [3, 5, 6, 29], виникли на початку нижнього крейдового періоду. Спочатку ці рослини були нечисленими, проте наприкінці вказаного періоду їх кількість значно збільшується і вони починають переважати в наземній флорі. Згідно з палеоботанічними даними, вже у верхньокрейдovому періоді існували такі родини відділу Magnoliophyta, як Magnoliaceae, Cercidiphyllaceae, Lauraceae, Moraceae, Nymphaeaceae та інші, в тому числі Rosaceae [1, 4].

На підставі знайдених палеоботанічних решток рослин можна стверджувати, що представники роду *Rosa* L. існували в північній півкулі вже у неогеновому періоді. Найдавнішими з них вважають знайдені на Алясці *R. confirmata* і *R. setera*, описані А. Hollick [18] на основі окремих листочків. Проте через обмеженість матеріалу, достовірність походження та належність їх до нині існуючих видів встановити неможливо. Вірогіднішими рештками видів цього роду є ті, що походять з олігоцену та початку міоцену. Рештки шипшин, датовані кінцем міоцену – початком пліоцену, вважаються достовірними, а окремі з них, наприклад, *R. chareyrei* та *R. bohémica*, ідентифіковано із сучасними видами *R. canina* і *R. pimpinellifolia* (табл. 1) [26]. Усі рештки видів роду *Rosa* знайдено в північній півкулі – Європі, США, Японії, Китаї і жодного – в південній.

Природний ареал роду *Rosa* L. розташований у північній півкулі, між 20 та 70° північної широти. У південній півкулі первісні природні види не трапляються [26]. Сьогодні ареал роду охоплює всю Європу, Азію, крім арктичних і тропічних зон. Багато видів зростає в Північній Америці – Сполучених Штатах і Канаді. В Африці аборигенні види шипшин трапляються лише на північному заході (див. рисунок).

Центром виникнення і поширення видів роду *Rosa* більшість дослідників вважає Південно-Східну Азію [3, 5, 7, 26, 29, 33, 34, 36, 37], де вони ростуть у низинах, на плоскогір'ях біля підніжжя Гімалаїв, піднімаються в гори до границі снігів. Значна кількість видів зростає в Малій Азії, Північній Індії, Східній Бенгалії. У Північній Америці, згідно з літературними даними [15, 31], налічується від 20 до 170 видів шипшин, які зростають на території від Великих Озер, витоків Міссурі до Далекої Півночі. На Африканському континенті представники роду *Rosa* трапляються тільки в Марокко, Алжирі, Тунісі та Ефіопії. Аборигенними вважаються *R. moschata* var. *abyssinica* та *R. richardii*.

В Європі ареал роду *Rosa* охоплює всю територію континенту. Найнасиченішими у видовому складі є центральна, південна та східна його частини. Багато видів зростає в Скандинавії (табл. 2), проте найбільше різноманіття видів цього роду, за даними авторів [12, 13, 22], відмічено у Швейцарії. Найпоширенішими в Європі є *R. canina*, *R. pimpinellifolia*, *R. rubiginosa*, *R. tomentosa*. Видовими космополітами Європи є шипшини секції *Caninae* Crép.

Ареал роду *Rosa* L. (за Krüssmann [26])

Таблиця 1. Геоісторична хронологія викопних видів роду *Rosa* L*

Період, Епоха	Вік, млн років	Флора	Вид		Місце, рік знахідки
			викопний	можливий сучасний	
Антропо- геновий	↓	Сучасна			
Алювій					
Діловій	0,3		<i>R. akashiensis</i> !	<i>R. roxburghii</i>	Японія, 1937
Неогеновий			<i>R. multiflora</i> !	<i>R. multiflora</i>	Японія, 1937
Пліоцен			<i>R. hoerneri</i> +	<i>R. acicularis</i>	Китай, 1935
			<i>R. bohémica</i> +	<i>R. pimpinellifolia</i>	Чехія, 1882
Міоцен		Дріасова	<i>R. glangeaudii</i> +		Франція, 1912
			<i>R. dumetorum</i> ?	<i>R. dumetorum</i>	Болгарія, 1929
		Magnoliaceae	<i>R. chareyreii</i> +	<i>R. canina</i>	Франція, 1887
			<i>R. gallica</i> ?	<i>R. gallica</i>	Болгарія, 1929
			<i>R. angustifolia</i> ?		Німеччина, 1860
			<i>R. hilliae</i> !		США, Орегон, 1883
			<i>R. ruskiniana</i> +		США, Орегон, 1908
		Myricaceae	<i>R. scudleri</i> +		США, Орегон, 1916
		Lauraceae	<i>R. wilmattae</i> +		США, Орегон, 1908
			<i>R. lignitum</i> +		Німеччина, 1869
Олігоцен		Palmae	<i>R. penelopes</i> ?		Австрія, 1848
			<i>R. chanwangensis</i> +	<i>R. rugosa</i>	Японія, 1938
			<i>R. usyuensis</i> +	<i>R. taiwanensis</i>	Японія, 1955
			<i>R. nausikaës</i> ?	<i>R. indica</i>	Німеччина, 1856
Еоцен	25		<i>R. basaltica</i> ?		Німеччина, 1857
Палеоцен	↓		<i>R. inquirenda</i> ?		Колорадо, 1916
			<i>R. cetera</i> +		США, Аляска, 1936
Крейдовий	95		<i>R. confirmata</i> +		США, Аляска, 1936
			Викопні рештки шипшин не знайдено		

Примітка: ! – встановлено достовірно, + – можливо, ? – сумнівно, * – за даними авторів [10, 11, 16, 17, 23–26, 30, 35].

В Україні налічується від 82 до 95 видів шипшин [2, 8, 27]. Частина з них періодично перевизначають і розглядають як синоніми, деякі види зникають, внаслідок інтродукції відбувається поповнення видового складу.

Найбільшими за кількістю видів є секції *Caninae* Crép., *Cinnamomeae* D. C. і *Gallicanae* D. C. Представники роду *Rosa* поширені по всій території України, проте більшість видів шипшин зростає в басейні Дністра, Карпатах, Криму.

Таблиця 2. Поширення видів роду *Rosa* L. у Європі (за Krüssmann [26])

Назва виду	Скандинавія	Європа				
		Західна	Центральна	Південна	Східна	Південно-Східна
<i>R. canina</i> (Gruppe)	x	x	x	x	x	x
<i>R. pimpinellifolia</i>	x	x	x	x	x	x
<i>R. rubiginosa</i>	x	x	x	x	x	x
<i>R. tomentosa</i>	x	x	x	x	x	x
<i>R. sherardii</i>	x	x	x	-	-	-
<i>R. rugosa</i>	(x)	(x)	(x)	-	-	-
<i>R. mollis</i>	x	x	-	-	-	-
<i>R. majalis</i>	x	-	x	-	-	-
<i>R. acicularis</i>	x	-	-	-	-	-
<i>R. micrantha</i>	-	x	x	x	-	-
<i>R. glauca</i>	-	x	x	x	-	-
<i>R. arvensis</i>	-	x	x	x	-	-
<i>R. agrestis</i>	-	x	x	x	-	-
<i>R. stylosa</i>	-	x	x	-	-	x
<i>R. elliptica</i>	-	x	x	-	-	-
<i>R. villosa</i>	-	-	x	x	-	-
<i>R. pendulina</i>	-	-	x	x	-	-
<i>R. gallica</i>	-	x	x	x	-	-
<i>R. foetida</i>	-	-	(x)	(x)	-	-
<i>R. jundzillii</i>	-	-	x	-	x	-
<i>R. blanda</i>	-	-	(x)	-	-	-
<i>R. sempervirens</i>	-	-	-	x	-	-
<i>R. serafinii</i>	-	-	-	x	-	x
<i>R. glutinosa</i>	-	-	-	x	-	x
<i>R. sicula</i>	-	-	-	x	-	-
<i>R. montana</i>	-	-	-	x	-	-
<i>R. orientalis</i>	-	-	-	-	-	x
<i>R. phoenicia</i>	-	-	-	-	-	x

Примітка: x – аборигенні види, (x) – натуралізовані.

Існують різні гіпотези щодо походження видів роду *Rosa* L., найпоширенішими з яких є хромосомна теорія і теорія морфологічного аналізу філогенезу роду.

На думку С. Hurst [19–21], первісними вихідними видами є ті, які мають максимальний набір хромосом – октаплоїди. Вони поширені на півночі. Кількість "сімок" хромосом у південному напрямку зменшується. Отже, північний вид *R. acicularis* Lindl. із соматичною кількістю хромосом 56 є найдавнішим з нині існуючих.

Згідно з гіпотезою Р. Parmentier [28], первинними є види шипшин, які мають глибокклітинний епідерміс. Секція *Cinnamomeae* D. C. є первинною, а розвиток роду відбувається за схемою: *Cinnamomeae* D. C. → *Pimpinellifoliae* → *Ebracteatae* → *Caninae* → *Synstylae* → *Gallicanae*. На думку В. Г. Хржановського [9], найдавнішими є субтропічні, вічнозелені, східнокитайські види ліан, які належать до секції *Synstylae* D. C., а наймолодшими – трав'янисті шипшини, що виникли внаслідок просування видів у північні холодні райони. Існують й інші гіпотези, автори яких вважають, що сучасні секції шипшин походять від одного чи кількох гіпотетичних видів [14, 32].

На основі сказаного вище можна дійти висновку, що виникнення рослин роду *Rosa* L. припадає на неогеновий період епохи міоцену, а можливо, й олігоцену чи навіть еоцену. Центром їх виникнення та поширення вважається Південно-Східна Азія. Щодо визначення предків нинішніх представників цього роду серед родологів не має єдиної думки. Послідовники хромосомної гіпотези походження рослин роду *Rosa* L. вважають, що вихідними видами є ті, які мають 4 "сімки" хромосом і поширені на півночі. Прототипом може бути *R. acicularis* Lindl. На думку прихильників морфологічного аналізу філогенезу роду, родоначальниками сучасних шипшин є субтропічні види секції *Synstylae* D. C.

1. Давиташвили Л.Ш. Причини вимирання організмів. – М.: Наука, 1969. – 440 с.

2. Івченко І. С. Історико-науковий аналіз формування і розвитку таксономії і філогенії дерев-

них рослин флори України в ХХ ст. – К., 2001. – 427 с.

3. Криштофович А.Н. Курс палеоботаники. – М.; Л.: Госполтехиздат, 1933. – 326 с.

4. Криштофович А.Н. Палеоботаника. – Л., 1957. – 650 с.

5. Криштофович А.Н. Избранные труды. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. – Т. I. – 510 с.

6. Тахтаджян А.Л. Происхождение покрытосеменных растений. – М.: Высшая школа, 1961. – 133 с.

7. Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов. – Л.: Наука, 1987. – 439 с.

8. Федорончук М.М. Види судинних рослин, описаних з території України, їх типіфікація та критичний аналіз: рід *Rosa* L. (*R. diacantha* Chrshan. – *R. krynkensis* Ostarcko) // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 1. – С. 17–26.

9. Хржановский В.Г. Розы. – М.: Советская наука, 1958. – 497 с.

10. Borchard R. Of very ancient Roses // *Rose Annual*, 1966. – P. 31–33.

11. Buzek C. Tertiary Flora from the Northern Part of the Petipsy Area (North-Bohemian Basin) // *Ustr. Ustav. Geolog. – Prag*, 1971. – Taf. 24. – P. 61–62.

12. Christ H. Die Rosen der Schweiz. – Basel, 1878.

13. Crépin F. Tableau analytique des roses européennes // *Bull. Soc. Bot. Belg.*, – 1892. – XXXI.

14. Dingler H. Versuch einer Erklärung gewisser Erscheinungen in der Ausbildung und Verbreitung der wilden Rosen // *Mittlg. d. N. V. Aschaffenburg*, 1907. – VI.

15. Erlanson E.W. Experimental data for a revision of the North American wild roses // *Bot. Gaz.*, 1934.

16. Ferguson D.K. The Miocene Flora of Kreuzau, Western Germany. I. The Leaf-remains // *Verh. Kon. Ned. Ak. Wetensch., Nat. 2. Ser.*, 60 (15). – Amsterdam, 1971. – P. 172–175.

17. Gothan W. Über die Vorgeschichte der Rosengewächse // *Ros. Z.*, 1923. – S. 19–20.

18. Hollick A. The Upper Cretaceous floras Alaska // *U. S. Geol. Surv.*, 1936. – P. 159.

19. Hurst C.C. Experiments in genetics. – Cambridge, 1925.

20. Hurst C.C. Chromosomes and characters in *Rosa* and their significance in the origin of species, 1925. – XXXVIII.

21. Hurst C. C. Differential Polyploidy in the Genus *Rosa* L // *Verh. Internat. Kongresses f. Verehrburgslehre.* – Berlin, 1927.

22. Keller R. *Rosa* in Ascherson und Graebner // *Synopsis der Mitteleuropäischen Flora*, IV, 1900–1902.

23. Kirchheimer F. Die geologische Geschichte der Rosengewächse // *Mitt. Labor. Freitag zu Bodman*, 1941. – S. 120–124.

24. Kirchheimer F. Die Rose in der geologischen Vergangenheit // *Rosenjahrbuch*, 1950 (mit 4 S. Lit.– Verz.). – S. 5–23.

25. Knobloch E. Die oberoligozäne Flora des Pirskenberges bei Šluknov in Nord-Böhmen // *Ustr. Ustav. Geolog.* 24. – Prag, 1961. – 278 S.

26. Krüssmann G. *Rosen, Rosen, Rosen.* – Berlin–Hamburg, 1974. – 447 S.

27. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M. M. Vascular Plants of Ukraine: a nomenclatural checklist. – Kiev, 1999. – P. 292–296.

28. Parmentier P. Recherches anatomiques et taxonomiques sur le genre *Rosier* // *Ann. Sc. nat.*, 1898. – 7-me Série, IV, I.

29. Pax F. *Aceracea* – Engler Pflanzenreich. – 1902. – No 8. – S. 34–87.

30. Resser C. E. Very Ancient Roses // *Amer. Rose Ann.*, 1942, 15. – S. 11.

31. Rydberg P.A. *Rosa* in North American flora. – 1918. – Vol. 22, part. 6.

32. Schwertschlagler J. Die Rosen des südlichen und mittleren Frankenjura. – München, 1910.

33. Smith A.C. The Pacific as a key to flowering plant history // *Univ. Hawaii, Harold L. – Lyon Arboretum Lectures*, 1970. – Vol. 1. – P. 26.

34. Smith A.C. Angiosperm evolution and the relationship of the floras of Africa and America / B. J. Meggers et al. (eds). *Tropical forest ecosystems in Africa and South America: a comparative review.* – Washington, 1973. – P. 49–61.

35. Tanai T., Suzuki N. Miocene Floras of Southwestern Hokkaido, Japan. Tertiary Floras of Japan I, 1963. – P. 9–149.

36. Thorne R.F. Biotic distribution patterns in the tropical Pacific / J.L. Gressitt (ed). *Pacific basin biogeography.* – Honolulu, 1963. – P. 311–350.

37. Thorne R.F. A phylogenetic classification of the Angiospermae // *Evol. Biol.* – 1976. – Vol. 9. – P. 35–106.

Рекомендувала до друку О.Л. Рубцова

О.А. Ткачук

Ботанический сад имени акад. А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, г. Киев

ФИЛОГЕНЕЗ РОДА *ROSA* L.

На основании анализа литературных источников приведены данные о происхождении и развитии видов рода *Rosa* L.

О.О. Tkachuk

O.V. Fomin Botanical Garden of Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine, Kyiv

PHYLLOGENES OF THE GENUS *ROSA* L.

On the basis of analysis of literature data about a parentage and development of species from genus *Rosa* L. are presented.

АНАЛІЗ СИСТЕМИ РОДУ *ROSA* L. (ROSACEAE) ФЛОРИ УКРАЇНИ

Аналізується систематична та еколого-біоморфологічна структура роду *Rosa* L. з метою відбору і впровадження перспективних видів у первинну культуру.

Усі відомі класифікаційні системи роду *Rosa* L., починаючи від К. Ліннея (Linnaeus, 1753) до Р. Шетфорда (Shetphord, 1954) були свого часу критично оцінені відомим родологом В.Г. Хржановським [8]. Запропонована ним система апробована у капітальній дванадцятитомній "Флорі УРСР" [7] і у модифікованому вигляді розглядається у його монографії "Розы" [8]. У ній систему роду доповнено трьома секціями – *Gymnostomae* Chrshan., *Rugosae* Chrshan. і *Leucanthae* M. Pop. et Chrshan. Види, що ввійшли до цих таксонів, у флорі України відсутні.

Найновішою системою роду *Rosa* є система О.М. Дубовик, проте вона має низку істотних недоліків [3]. Хоча у флорі України *R. gallica* L. відсутня, ліквідація секції *Gallicanae* DC. і розпорошення її видів у кількох "нових" секціях нічим не виправдані. Так само, з невідомих причин було ліквідовано секцію *Cinnamomeae* DC. На нашу думку, введення секції *Cassiorhodon* неправомірно, хоча б внаслідок того, що друга частина слова "rhodon" застосовується до таксонів вищого рангу, тобто підродів. З цього приводу варто згадати поради А.Л. Тахтаджяна щодо уніфікації ботанічних назв [5]. Не можна погодитися з тим, що чотири види "галльських" шипшин: *R. crenatula* Chrshan., *R. czackiana* Besser, *R. tauriae* Chrshan. emend. Dubovik, *R. minimalis* Chrshan. віднесено до секції *Rosa*, до якої мають належати лише види вічнозелених і напіввічнозелених життєвих форм.

© В.Г. СОБКО, О.В. ДЕРКАЧ, 2004

Таким чином, ми дійшли висновку, що класифікаційна система В.Г. Хржановського, в якій кожна секція є морфологічно обґрунтованою, є кращою за систему О.М. Дубовик.

Видовий склад роду *Rosa* флори України розглядається за номенклатурно-таксономічним довідником С.Л. Мосякіна і М.М. Федорончука [10]. Нами внесені деякі зміни до списку рослин. Так, було вилучено *R. scabriuscula* Smith як вид, не виявлений на території України, а також *R. deseglisei* Boreau., пріоритетною назвою якої є *R. collina* M. Bieb. і яку автори чекліста віднесли до *R. corymbifera* Borkh. Для флори Криму замість *R. turcica* Roux., що зростає на Кавказі і у Туреччині, наводимо *R. horrida* Fisch. ex Crep. [1, 2]. До списку додані рідкісні й маловідомі види флори України, досліджені О.М. Дубовик, а саме: *R. alexeenkoi* Crep., *R. saxatilis* Steven ex M. Bieb., *R. sherardii* Davies, *R. therebinthacea* Besser, *R. tortuosa* Wierzb. [1].

У результаті ретельного аналізу літературних даних та гербарних фондів, нами було з'ясовано, що рід *Rosa* флори України нараховує 91 вид, які належать до трьох підродів – *Stylorhodon* Dumort., *Synorhodon* Dumort. і *Chamaerhodon* Dumort. (взагалі рід *Rosa* має чотири підроди).

Перший підрід у флорі України представлений двома видами: *R. multiflora* Thunb. та *R. arvensis* Huds. із секції *Synstylae* DC. Обидва види не належать до природних шипшин України, проте занесені до списку як такі, що здавна культивуються і часто дичавіють.

Більшість шипшин нашої флори належать до підроду *Cynorhodon* Dumort. і входять до складу п'яти його секцій: *Indicae* Thory., *Caninae* Crep., *Cinnamomeae* DC., *Gallicanae* DC. і *Rugosae* Chrshan. (рис. 1–3). Підрид *Chamaerhodon* Dumort. представлений секціями *Pimpinellifoliae* DC. (рис. 4), *Banksianae* Crep. та *Luteae* Crep.

До секції *Indicae* Thory. належить тільки один вид, який культивується, – *R. chinensis* Jacq.

Найчисленнішою є секція *Caninae* Crep. Вона поділяється на чотири підсекції: *Caninae*, *Vestitae* Chrshan., *Coriifoliae* Chrshan. і *Rubiginosae* Crep.

Шипшини, які мають однотипні сильно-зігнуті шипи і чашолистки, спрямовані після цвітіння вниз або в боки, належать до підсекції *Caninae*. Таких видів у флорі України виявлено 27. Серед них перше місце посідає загальновідома *R. canina* L., яка трапляється серед усіх типів рослинності і зростає як бур'ян біля шляхів, стежок і населених пунктів. Поруч з нею можуть рости споріднені види: *R. biserrata* Merat, *R. collina* M. Bieb., *R. diplodonta* Dubovik та ін.

Шипшини, що мають серпоподібно зігнуті плоскі шипи і чашолистки, спрямовані догори, входять до складу підсекції *Coriifoliae* Chrshan. У флорі України зростають лише сім таких видів: *R. subafzeliana* Chrshan., *R. borysthena* Chrshan., *R. ciesielskii* Blocki, *R. lasarenkoi* Chrshan., *R. mediata* Dubovik, *R. therebinthacea* Besser, *R. tomentosa* Sminh.

Характерною ознакою видів підсекції *Rubiginosae* Crep. є наявність неоднорідних шипів. Листочки у таких рослин складно-зубчасті, знизу по всій поверхні вкриті дрібними, переважно запашними залозками. Ступінь залозистості у цих рослин помітно зменшується у напрямку з півдня на північ. До підсекції *Rubiginosae* Crep. належать 17 видів: *R. agrestis* Savi, *R. caryophyllacea* Besser, *R. klukii* Besser, *R. micrantha* Smith, *R. rubiginosa* L. та ін.

Стебла представників підсекції *Vestitae* Chrshan. густо вкриті шилоподібними чи голкоподібними шипами, спрямованими косо догори або косо вниз. Чашолистки, спрямовані горизонтально й догори, довго зберігаються при зрілих плодах. Рослини явно ксерофільні, поселяються на сухих степових схилах або відслоненнях кам'янистих порід і вапняків. Таких видів у флорі України відомо лише шість: *R. andrzejowskii* Steven, *R. boryssovae* Chrshan., *R. scabriuscula* Smith, *R. sherardii* Davies, *R. subpomifera* Chrshan. і *R. villosa* L.

Загалом секція *Caninae* Crep. є політипичною, філогенетичне коріння якої слід шукати серед вічнозелених шипшин субтропіків. Характерною ознакою видів є те, що всі вони переважно високі кущі з дугоподібними старими (генеративними) гілками, часто габітуально наближені до витких шипшин, що трапляються в субтропічних лісах. Окрім видів підсекції *Vestitae* Chrshan., переважна більшість шипшин секції *Caninae* Crep. мезофіти і тому досить перспективні для первинної культури в умови Лісостепу. Їх найкраще використовувати у паркових насадженнях.

Друге місце у родофлорі України посідають види секції *Gallicanae* DC. (доцільніше було б іменувати цю секцію *Gallicae* [11]). За життєвою формою це переважно невисокі кущі 30–60 см заввишки, з довгими кореневими пагонами і прямими надземними генеративними гілками. Чашолистки цих шипшин мають добре розвинуті бічні придатки. Секція практично монотипна, і види відрізняються хіба що наявністю різних за будовою шипів або ж їх відсутністю, за цією ознакою було виділено три групи (серії) шипшин. Найцікавішою є серія *Anacanthae* Chrshan, види якої цілком позбавлені шипів. До неї належать *R. grossheimii* Chrshan. і *R. ucrainica* Chrshan. Вважаємо невиправданим віднесення *R. ucrainica* Chrshan. до синонімів *R. subpigmaea* Chrshan. [2], адже в умовах культури представники цього виду повністю

Рис. 1. Ареал роду *Rosa* L. секції *Caninae* Среп. (за Selbtherr)

Рис. 2. Ареал роду *Rosa* L. секції *Cinnamomeae* DC. (за Selbtherr)

Рис. 3. Ареал роду *Rosa* L. секції *Gallicanae* DC. (за Selbtherr)

Рис. 4. Ареал роду *Rosa* L. секції *Pimpinellifoliae* DC. (за Selbtherr)

Рис. 5. Систематична структура роду *Rosa* L. флори України

відповідають опису таксона. Ці види можна успішно використовувати для спорудження скельних гірок (слід зазначити, що на рівнинних ділянках ці рослини, маючи довгі підземні пагони, утворюють рідкі зарості, не зручні для догляду).

Карликові шипшини з одношипними шипами об'єднані в серію *Homocanthae* Chrshan. і налічують сім видів: *R. pigmaea* M. Bieb., *R. subpigmaea* Chrshan., *R. minimalis* Chrshan., *R. livescens* Besser та ін.

Ще чотири види дрібних і різношипних рослин – *R. czackiana* Besser, *R. crenatula* Chrshan., *R. diacantha* Chrshan. і *R. tauriae* Chrshan. – утворюють серію *Heteroacanthae* Chrshan. і можуть легко бути переплутані з видами попередньої серії, адже у деяких з них, наприклад, у *R. czackiana*, голчасті шипики опадають і рослини набувають вигляду шипшин з однотипними шипами.

Усі види секції поселяються, як правило, на кам'янистих породах, вапняках, піщаниках і габітуально нагадують ксерофільні життєві форми, насправді ж за відношенням до вологості це переважно мезофільні рослини, перспективні для інтродукції в умови Лісостепу. Більшість з них придатні для використання як клумбові рослини, зокрема

R. gallica L., а також деякі види, які культивуються в умовах України і часто дичавіють: *R. alba* L., *R. bifera* (Poir.) Pers., *R. centifolia* L., *R. damascena* Mill. та *R. turbinata* Ait.

Третя група шипшин флори України об'єднана в секцію *Cinnamomeae* DC., секцію дещо різномірну, яку, на думку В.Г. Хржановського [8], доцільно реструктуризувати, проте не ліквідувати як це зробила О.М. Дубовик. До секції належать види шипшин, які мають переважно прості чашолистки, прямі або криві великі шипи, часто розміщені попарно. Хоча секція і гетерогенна, ці шипшини флори України не формують філетичних підсекцій і серій, лише ряди – *Majalis* Juz., *Glaucuae* Chrshan., *Aciculares* Juz., тобто вони певною мірою однорідні. Два гібридогенних види *R. × olgae* Chrshan. et *Barbar.* і *R. × pohrebniakii* Chrshan. et *Laseb.* поєднують ознаки двох секцій і таким чином зближуються чи споріднюються із шипшинами секції *Caninae*.

Види секції *Cinnamomeae* переважно високі кущі, які зростають у широколистяних та хвойних лісах і належать до мезофітів. *R. glauca* Pourr. і *R. majalis* Herrm. – поселяються у рівнинних лісах, а *R. pendulina* L. піднімається в субальпійський пояс Карпат

і в горах Європи утворює низькорослі кущі, які К. Лінней [9] описав як особливий вид *R. alpina* L., віднесений нині до синонімів *R. pendulina* L. Найцікавішим і дуже холодостійким видом цієї секції є *R. acicularis* Lindl., який трапляється у хвойних, переважно ялинових лісах Євразії та Північної Америки, демонструючи тим самим голарктичні географічні можливості міграційних хвиль шипшин секції *Cinnamomeae*. Це високодекоративна рослина, яка часто культивується в садах і парках країн Північної Європи. У флорі України згаданий вид не виявлений.

R. glabrifolia С.А. Мей і *R. gorinkensis* Besser поселяються на степових схилах і луках, часто зростають також серед чагарників і на галявинах лісів. Палеоендем Донецького кряжу – *R. donetzica* Dubovik зростає на кам'янистих схилах.

У декоративному садівництві використовують *R. glauca*, вид, який Ф.М. Русанов відніс до окремої секції *Caudatae* Rus. [4].

До секції *Rugosae* Chrshan. належить лише один однойменний вид *R. rugosa* Thunb., поширений у Прикарпатті як здичавіла рослина, котру В.П. Ткачук визначив як *R. korshinskiana* Boulend., хоча остання є ендемом Середньої Азії [6].

Лише три види флори України належать до секції *Pimpinellifoliae* DC. з підроду *Chaemaerhodon* Dumort. *R. pimpinellifolia* L. іноді ототожнюється з *R. spinosissima* L. s. L., до списку якої включені жовтоквіткові рослини: *R. altaica* Willd, *R. hraciana* S. Там з Кавказу, *R. gracilipes* Chrshan. з Причорномор'я та *R. fedorovii* Sumn. із Середньої Азії. На території України вид представлений двома різновидами var. *zbrutschensis* Chrshan. і var. *microcarpa* Besser. Цей поліморфний вид потребує подальших досліджень. Рослини цього виду поселяються на кам'янистих відслоненнях, зокрема вапнякових, або ж на відкритих гірських пагорбах і скелях.

На кам'янистих ґрунтах і субстратах, серед чагарників і зріджених лісів Криму поширений третій вид цієї секції – *R. tschatyrdagi* Chrshan. – невеличкий кущ з прями-

мими гілками до 70 см заввишки. Усі три види секції *Pimpinellifoliae*, зокрема *R. pimpinellifolia* L., який давно зростає в садах Європи, можуть бути успішно інтродуковані в умови Лісостепу.

До цього ж підроду належать *R. banksiae* R. Br. (секція *Banksianae* Crep.) та *R. foetida* Herrm. (секція *Luteae* Crep.), які культивуються в садах України.

Отже, аналіз системи роду *Rosa* L. показав, що із 12 секцій системи В.Г. Хржановського види флори України належать до 9 секцій (рис. 5). За життєвою формою всі місцеві шипшини – листопадні кущі. За відношенням до вологи переважають мезофільні види. Більшість шипшин флори України можна успішно інтродукувати в умови Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

1. Дубовик О.М. Нові відомості про рід *Rosa* L. флори України // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 2. – С. 21–25.

2. Дубовик О.М. Групи *Rosa tomentosa* Smith і *Rosa rubiginosa* L. у флорі України // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 4. – С. 16–20.

3. Дубовик О.М., Крицька Л.І., Лебедева Т.С., Ільїнська А.П. Сучасний стан вивченості роду *Rosa* L. флори України // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 2. – С. 8–13.

4. Русанов Ф.М. Дальнейшая дифференциация секции *Cinnamomeae* DC. рода *Rosa* L. // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. – 1970. – Вып. 77. – С. 38–40.

5. Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений. – М.; Л.: Наука, 1966. – 612 с.

6. Ткачук В.П. Флора Прикарпаття. – Львів: НТШ, 2000. – 254 с.

7. Хржановский В.Г. Рід *Rosa* L. // Флора УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – Т. 6. – С. 177–280.

8. Хржановский В.Г. Розы. – М.: Сов. наука, 1958. – 497 с.

9. *Linnaei* Caroli. Species plantarum. – Holmiae, 1753. – 1200 p.

10. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. – Kiev, 1999. – 346 p.

11. *Selbstherr* C. Die Rosen. – Erben, Gedruckt bei Philipps seel, 1832. – 230 p.

Рекомендувала до друку О.Л. Рубцова

В.Г. Собко, О.В. Деркач

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РОДА *ROSA* L.
(*ROSACEAE*) ФЛОРЫ УКРАИНЫ

Анализируется систематическая и эколого-биоморфологическая структура рода *Rosa* L. флоры Украины с целью отбора и внедрения перспективных видов в первичную культуру.

V.G. Sobko, O.V. Derkach

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

ANALYSIS OF SYSTEM OF GENUS *ROSA* L.
(*ROSACEAE*) IN FLORA OF UKRAINE

The analysis of ecological and biomorphological structures of genus *Rosa* L. in flora of Ukraine is carried out with the purpose of perspective species selection and introduction in primary culture.

ФІЛОГЕНІЯ ТА СИСТЕМАТИКА РОДУ CRATAEGUS L.

Проаналізовано існуючі філогенетичні системи роду Crataegus L. З'ясовано причини, які утруднюють визначення видів цього роду. Наведено характеристику головних діагностичних ознак видів роду Crataegus.

Рід *Crataegus* L. є філогенетично давнім, це підтверджується даними палеоботаніки та ботанічної географії. На думку А.М. Криштофовича [3], представники цього роду росли на Землі ще в крейдовий період разом з магноліями, тюльпанним деревом (ліріодендроном), лаврами, платанами та іншими широколистяними деревами. Якщо представники родів родини розових *Mespilus*, *Pyracantha*, *Osteomeles*, *Cotoneaster* зростали тільки в Старому Світі, то роду *Crataegus* – у Новому і Старому Світі, що свідчить про раннє відокремлення цього роду із *Pomoideae*. Це підтверджується палеоботанічними даними – відбитками листя [12]. На думку Е.М. Palmer [14], рід сформувався в порівняно високих широтах Євразії в сприятливих (мезофітних) кліматичних умовах. Із циркумполярного центру види цього роду поширилися на північ західної та східної півкуль ще до початку неогенового періоду. У зв'язку з рухом льодовика глоди мігрували далі на південь. Тут, наприкінці неогену – на початку антропогену сформувалися нові жаровитривалі та холодостійкі ксероморфні види та їх серії [5]. На думку Ф.М. Русанова [5], у третинний період у широколистяних лісах Західної Європи, Східної Азії та Північної Америки зростали глоди із глибоко розсіченими листками. До них близькі сучасні примітивні види, які зростають у південних штатах США – *C. marshalii* Eggl., *C. spathulata* Mchx. та *C. uniflora* Muenchh., мають

розсічене листя, короткі колючки або без них. У четвертинний період у зв'язку з різким похолоданням і рухом льодовиків багато дерево-чагарникових рослин, зокрема глоди, мігрували на південь [1].

По закінченні зледеніння рослинність середньої Європи стала біднішою, оскільки існування альпійських гірських ланцюгів в Україні та на Кавказі перешкодило представникам більш теплолюбної лісової флори мігрувати на північ [3].

Формування та розвиток північноамериканських глодів відбувалися пізніше, ніж євразійських і також зумовлювалися рухом льодовика. У Північній Америці, де не існувало перешкод у вигляді широтних хребтів або глибоких внутрішньоматерикових водоймищ, міграції рослин проходили вільно. При цьому під впливом умов, які змінювалися, і гібридизації, виникали нові види. Основними центрами видоутворення американських глодів були області безпосереднього впливу льодовика, який просувався на південь майже до 40-ї паралелі (до широти штату Нью-Йорк) і місцями нижче, відповідно відступала і лісова рослинність. Виникнення великоколючкових видів було зумовлене ксерофільними умовами життя. В результаті віддаленої, міжвидової та міжродової гібридизації утворилися численні ксероморфні форми і види глодів. Ці процеси відбувалися в теплі та сухі міжльодовикові періоди.

Сучасний ареал роду *Crataegus* розташований приблизно між 30–60° пв. ш. у

помірних та субтропічних областях Північної півкулі. Найширше глоди представлені у флорі Північної Америки.

Першу філогенетичну систему цього роду розробив у 1938 р. J.C. Loudon (цит. за [8]). Після нього монографічною обробкою роду *Crataegus* займалися й інші дослідники, проте найціннішим, не втратившим свого значення і досі, залишається фундаментальне дослідження С.К. Schneider (1906), який висунув гіпотезу про те, що еволюційно примітивніші види глodu мають розрізане листя і відрізняються більшою кількістю тичинок і маточок. В його системі вперше враховано напрям головних бічних жилок листової пластинки, які закінчуються на верхівках або у виїмках між лопатями, і відсутність або наявність виїмок на черевному боці кісточки (цит. за [8]).

У ХХ ст. здобули визнання філогенетичні схеми роду *Crataegus*, складені А. Rehder (1917) [15], Е. Palmer (1946, 1952) [13, 14], О.М. Полетиком (1954) [4], Е. Kruschke (1964) [10], Ф.М. Русановим (1965) [5], Р.Е. Циновскісом (1971) [8].

Система роду *Crataegus*, запропонована А. Rehder, включає 29 секцій (див. схему). Більш примітивні види роду розміщені наприкінці філогенетичної схеми, а відносно молоді – на її початку.

Згідно з філогенетичною системою Е. Palmer види роду поділено на 22 секції (див. схему). Секції *Rotundifoliae* і *Brainerdianae* виділені штучно, іноді їх важко розрізнити. Окремі види секції *Brainerdianae* розглядаються як види інших секцій або гібриди секції *Macracanthae*.

Філогенетична система роду *Crataegus*, розроблена О.М. Полетиком, складається з 25 секцій (див. схему). Проте в ній відсутні деякі американські та європейські види глодів, багато з яких потребують додаткової перевірки.

Філогенетична система секцій роду *Crataegus* Е. Kruschke охоплює 19 секцій (див. схему). У цій системі, за винятком секції *Oxyacanthae* Loud., наведені тільки американські види. Автор вважає секції *Cordatae* Beadle і *Microcarpaе* Loud. дав-

нішими, ніж секція *Oxyacanthae*. Такої ж думки дотримується і Е. Palmer.

У системі Ф.М. Русанова види роду поділені на 25 секцій (див. схему). У ній виокремлено нову секцію *Nigrae*. Найдавнішою визнано секцію *Pinnatifidae*. Секція *Oxyacanthae*, на думку Ф.М. Русанова, молодша за секцію *Microcarpaе*, а секція *Silvicolae* – давніша за секцію *Cordatae*.

У системі роду *Crataegus* Р.Е. Циновскіса [8] секції розташовані за еволюційним принципом, і лише секція *Microcarpaе* Loud. розміщена за секцією *Azaroli* Loud. для зручності орієнтації (див. схему). Автор не погоджується з виділенням Ф.М. Русановим секції *Nigrae* і вважає, що єдиний вид цієї секції – *C. nigra* Waldst. et Kit. – є близьким до *C. chlorosarca* var. *atrocarpa* (Wolf.) Lin. Він відносить цей вид до секції *Sanguineae* С.К. Schneid.

Унизу схеми розміщені найдавніші секції роду *Crataegus*, для яких характерне розсічене листя (*Henrianae* Sarg., *Pinnatifidae* С. К. Schneid., *Oxyacanthae* та ін.), потім йдуть секції, види яких мають розрізане листя у порослевих пагонів (*Aestivalis* Sarg., *Douglasianaе* Eggl., *Viridis* Sarg., *Punctatae* Loud. та ін.), завершують схему більш прогресивні секції північноамериканських видів із суцільним листям (*Coccineaе* Loud., *Tenuifoliae* Sarg.).

Усі азіатські види, незалежно від часу виникнення, мають по 20 тичинок, американські – по 5–7, 10 (прогресивніші) і 20 (примітивніші). Види з 20 тичинками є в усіх секціях північноамериканських глодів, проте в молодших секціях переважають 10-тичинкові види. В секціях *Coccineaе* і *Tenuifoliae* зустрічаються 5–7-тичинкові види. Секції глодів Старого Світу – певною мірою замкнуті системи, міжсекційні гібриди трапляються порівняно рідко (*C. × almaatensis* Rojark.), секції чітко розрізняються між собою. У складі північноамериканських секцій є види, які утворюють міжсекційні гібриди, що позначається на їх морфологічній мінливості й ускладнює їх систематику. В секціях *Crus-gallianaе* Rehd. і *Punctatae*, *Molles* Sarg. і *Coccineaе* є види з ознаками обох секцій [8].

Філогенетичні системи секцій роду *Crataegus* L.

За А. Rehder (1940, 1949) За І. Palmer (1952)

Ser. 1. Molles (Sarg.) Rehd.	Ser. 1. Cordatae
" 2. Dilatatae (Sarg.) Rehd.	" 2. Microcarpae
" 3. Coccineae (Loud.) Rehd.	" 3. Oxyacanthae
" 4. Tenuifoliae (Sarg.) Rehd.	" 4. Parvifoliae
" 5. Rotundifoliae (Eggl.) Rehd.	" 5. Crus-galli
" 6. Pruinosaе (Sarg.) Rehd.	" 6. Virides
" 7. Intricatae (Sarg.) Rehd.	" 7. Punctatae
" 8. Bracteatae (Sarg.) Rehd.	" 8. Flavae
" 9. Trifoliae (Beadle) Rehd.	" 9. Intricatae
" 10. Virides (Beadle) Rehd.	" 10. Rotundifoliae
" 11. Crus-gallianae Rehd.	" 11. Brainerdianae
" 12. Cuneatae (Rehd.) Rehd.	" 12. Tenuifoliae
" 13. Mexicanae (Loud.) Rehd.	" 13. Silvicolae
" 14. Punctatae (Loud.) Rehd.	" 14. Pruinosaе
" 15. Brevispiniae (Beadle) Rehd.	" 15. Coccineae
" 16. Aestivales (Sarg.) Rehd.	" 16. Molles
" 17. Parvifoliae (Loud.) Rehd.	" 17. Dilatatae
" 18. Flavae (Loud.) Rehd.	" 18. Macracanthae
" 19. Apiifoliae (Loud.) Rehd.	" 19. Douglasianae
" 20. Microcarpae (Loud.) Rehd.	
" 21. Cordatae (Beadle) Rehd.	
" 22. Brainerdianae (Eggl.) Rehd.	
" 23. Macracanthae (Loud.) Rehd.	
" 24. Douglasianae Rehd.	
" 25. Sanguineae (C. K. Schneid.) Rehd.	
" 26. Nigrae (Loud.) Pojark.	

" 27. Oxyacanthae (Loud.)

Pojark.

" 28. Azaroli (Loud.)

Rehd.

" 29. Pinnatifidae

(C. K. Schneid.) Rehd

За О.М. Полетиком (1954)

За Е. Kruschke (1965)

Sect. 1. Henryanae
Sarg.Ser.1.Cordatae
Beadle

" 2. Pinnatifidae Zbl.

" 2. Microcarpae
Loud.

" 3. Sanguineae Zbl.

" 3. Oxyacanthae
Loud.

" 4. Douglasianii Loud.

" 4. Parvifoliae
Loud." 5. Pentagynae
C. K. Scheid.

" 5. Virides Beadle

" 6. Azaroli Loud.

" 6. Crus-galli
Loud.

" 7. Oxyacanthae Loud.

" 7. Punctatae
Loud

" 8. Molles Sarg.

" 8. Macracanthae
Loud.

" 9. Tenuifoliae Sarg.

Subser. 1. Succu-
lentaе Kruchke

" 10. Rotundifoliae Eggl

" 2. Prunifoliae
Kruchke

" 11. Virides Sarg.

" 3. Calpodendra
Kruchke

" 12. Crus-galli Loud.

" 9. Douglasianae
Eggl.

" 13. Punctatae Loud.

" 10. Rotundifoliae
Eggl.

" 14. Parvifoliae Loud.

" 11. Flavae Loud.

" 15. Flavae Loud.

" 12. Intricatae
Sarg.

" 16. Macracanthae Loud.

" 13. Brainerdianae
Eggl.

" 17. Dilatatae Sarg.

Subser. 1. Scabrida
Kruchke

" 18. Coccineae Loud.

" 2. Suborbiculatae
Kruchke

" 19. Pruinosaе Sarg.

" 14. Tenuifoliae
Sarg.

" 20. Intricatae Sarg.

" 15. Silvicolae
Beadle

" 21. Cuneatae Rehd

" 16. Pruinosaе
Sarg.

" 22. Mexicanae Loud.

" 7. Dilatatae Sarg.

" 22. Brevispiniae Beadle

" 18. Coccineae
Loud.

" 23. Microcarpae Loud.

" 19. Molles Sarg.

" 24. Cordatae Beadle

За Ф.М. Русановим (1965)

Ser. 1. Pinnatifidae	"	15. Punctatae
" 2. Henrianae [sic]	"	16. Rotundifoliae
" 3. Microcarpae	"	17. Intricatae
" 4. Pentagynae	"	18. Brainerdianae
" 5. Nigrae	"	19. Cordatae
" 6. Pentagynae	"	20. Silvicolae
" 7. Douglasianae	"	21. Pruinosae
" 8. Sanguineae	"	22. Molles
" 9. Calpodendron	"	23. Dilatatae
" 10. Virides	"	24. Coccineae
" 11. Cuneatae	"	24. Coccineae
" 12. Mexicanae		
" 13. Crus-galli		
" 14. Macracanthae		

За Р.Е. Циновскісом (1971)

Sect. 1. Henryanae Sarg.	"	20. Crus-gallianae Rehd
" 2. Pinnatifidae C. K. Schneid.	"	21. Punctatae Loud.
" 3. Oxyacanthae Loud.	"	22. Macracanthae Loud.
" 4. Pentagynae C. K. Schneid.	"	23. Rotundifoliae Ettl.
" 5. Azaroli Loud.	"	24. Flavae Loud.
" 6. Microcarpae Loud	"	25. Intricatae Sarg.
" 7. Cordatae Beadle	"	26. Brainerdianae Ettl.
" 8. Parvifoliae Loud.	"	27. Dilatatae Sarg.
" 9. Trifoliae Beadle	"	28. Molles Sarg.
" 10. Bracteatae Sarg.	"	29. Coccineae Loud.
" 11. Aestivales Sarg.	"	30. Pruinosae Sarg.
" 12. Brevispinae Beadle	"	31. Silvicolae Beadle
" 13. Cuneatae (Rehd.) C. K. Schneid.	"	32. Tenuifoliae Sarg.
" 14. Jozanae Cin.		
" 15. Sanguineae C. K. Schneid.		
" 16. Douglasianii Ettl.		
" 17. Calpodendra (Krucke) Cin.		
" 18. Mexicanae Loud.		
" 19. Virides Sarg.		

У багатьох працях з дендрології для роду *Crataegus* наводиться велика кількість видів [9, 15, 16]. Як зазначають А. Rehder [15], W. Bean [9] та інші дослідники, тільки з території Північної Америки описано по-

над 1000 видів. За даними О.М. Полетика [4], рід включає 1250 видів, з яких 1125 є американськими. На думку Г. Krüssmann [11], в Європі та Азії зростає 90 видів і майже 800 – у Північній Америці. За даними С. Соколова і О. Связевої [6], до складу роду входить близько 1000 видів. Проте в останній час більшість американських ботаніків для флори Північної Америки визнає біля 100 видів, які багаті на форми та різновидності, добре розмножуються і займають певний ареал [10, 13]. Такі розбіжності відносно обсягу роду зумовлені тим, що в природі глоти легко схрещуються й утворюють між поліплоїдними формами велику кількість гібридів, які мають цілком або частково стерильний пилок. Такі рослини дуже часто продукують апогамне насіння і набувають вигляду одного з батьків, і тому часто приймаються ботаніками за нормальні види. За даними В.М. Гладкової [2], наявність апогамії у глотів було встановлено дослідженнями Standish (1916). У результаті аналізу пилку 171 виду він виявив у 35 видів фертильний пилок, а в інших – стерильний, який характерний для гібридів. На думку Ф.М. Русанова [5], який посилається на роботи Marie-Victorin (1946), поштовхом до гібридизації та видоутворення у глотів на північному сході Північної Америки, особливо в долині р. Св. Лаврентій, стало зростання у більш освітлених місцях внаслідок вирубування та розчищення лісів. Світлолюбні глоти через здатність до міжвидового запилення отримали перевагу в таких умовах, і деякі з них почали екстенсивно освоювати нові території й утворювати нові види.

Отже, *Crataegus* – дуже складний рід у систематичному відношенні. Його форми є гібридами, поліплоїдами, вторинними поліплоїдами та апоміктами. Аналізуючи основні морфологічні ознаки, покладені в основу виділення видів, Е. Palmer [14] вказує на труднощі визначення кольору пиляків у квітках через короткочасність цієї ознаки. Він звертає увагу на відносний характер таких ознак, як надсіченність та залозистість

листіків, часток чашечки, розмір квіток та напівзонтиків, плодів тощо, які часто зумовлені умовами існування.

На думку Р.Е. Циновскіса [8], забарвлення пиляків із систематичного погляду не має великого значення. Роль цієї ознаки дуже перебільшували С. Sargent, W.J. Bean, E. Palmer [9, 13, 16] відмічає, що у рослин, вироцених з насіння *C. crus-galli* (пиляки рожеві) в Арнольд-Арборетумі, були блідожовті пиляки, і тільки в одного вони виявилися рожевими.

Важливими діагностичними ознаками (на рівні секцій і видів), за якими легко відрізнити американські, європейські та азійські види глоду, є напрям головних бічних жилок листової пластинки і характер поверхні черевного боку кісточок. У більшості американських видів глоду бічні жилки закінчуються на верхівках лопатей або зубців, у євразійських та примітивних американських видів – у виїмках між лопатями. Гладенькі з черевного боку кісточки властиві більшості американських видів. Слабо або глибоко виїмчасті з черевного боку, ямчасті або кілюваті, стиснуті з боків, нерівномірно зморшкуваті кісточки характерні для азіатських і деяких американських видів (*C. macracantha* Lodd., *C. × prunifolia* (Poir.) Pers., *C. douglasii* Lindl., *C. rivularis* Nutt.).

При визначенні окремих видів слід приділяти увагу таким діагностичним ознакам, як: квітки окремі чи зібрані в суцвіття, кількість тичинок, маточок, кісточок, форма листової пластинки та її основи, форма, забарвлення і консистенція плодів, опушення листків, пагонів, черешків та суцвіть, наявність або відсутність колючок, їхня форма та розміри, колір листків і річних пагонів тощо.

Отже, систематика роду *Crataegus* є досить складною, досі немає загально визнаної системи цього роду. Головними діагностичними ознаками при визначенні видів глоду є напрям головних бічних жилок листової пластинки і характер поверхні черевного боку кісточок.

1. Вульф Е.В. Введение в историческую географию растений. – М.; Л., 1933. – 545 с.
2. Гладкова В.Н. Кариологическое изучение родов *Crataegus* L. и *Cotoneaster* Medic. (Maloideae) в связи с их систематикой // Ботан. журн. – 1968. – 53, № 9. – С. 1263–1269.
3. Криштофович А.Н. Палеоботаника. – Л.: Гостоптехиздат, 1957. – 650 с.
4. Полетико О.М. Род 26. Боярышник – *Crataegus* L. // Деревья и кустарники СССР. – М.; Л.: Наука, 1954. – Т. 3. – С. 514–577.
5. Русанов Ф.Н. Интродуцированные боярышники Ботанического сада АН УзССР // Дендрология Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1965. – С. 8–254.
6. Соколов С.Я., Связева О.А. География древесных пород СССР. – М.; Л.: Наука, 1965. – 265 с.
7. Цвелев Н.Н. Род 38. Боярышник – *Crataegus* L. // Флора Восточной Европы. Покрытосеменные. Двудольные / Под ред. Н.Н. Цвелева. – СПб.: Изд-во С.-Петербургской гос. химико-фармацев. академии, 2001. – Т. 10. – С. 557–586.
8. Циновскис Р.Е. Боярышники Прибалтики. – Рига: Зинатне, 1971. – 380 с.
9. Bean W.J. Trees and shrubs hardy in the British Isles. – London: Ichn. Murray Albemarle st., 1950. – Vol. 1. – P. 531–552.
10. Kruschke E.P. Contributions of the taxonomy of *Crataegus*. – Milwaukee Public. Mus. Bot., 1965. – Vol. 3. – P. 1–273.
11. Krüssmann G. Handbuch der Laubgehölze. – Berlin-Hamburg, 1960. – Band 1. – S. 366–373.
12. Palmer E.J. The *Crataegus* problem // Arnold Arboretum. – 1932. – No 13, 3. – P. 342–362.
13. Palmer E.J. *Crataegus* in the northeastern and central United States and adjacent Canada. – Brittonia, 1946. – Vol. 5. – P. 471–490.
14. Palmer E.J. *Crataegus* L. // H.A. Gleason. The New Britton and Brown illustrated flora of the northeastern United States and adjacent Canada. – Lancaster Pa, 1952. – Vol. 2. – P. 338–375.
15. Rehder A. *Crataegus* // L.H. Bailey. Standard cyclopedia of horticulture. – London, 1917. – Vol. 2. – P. 878, 880–889.
16. Sargent C.S. Manual of the trees of North America. – New York: Dover, 1949. – Vol. 1, 2. – 910 p.

Рекомендувала до друку С.В. Клименко

В.Л. Рубис

Дендрологический парк "Александрия"
НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

ФИЛОГЕНИЯ И СИСТЕМАТИКА
РОДА CRATAEGUS L.

Проанализированы существующие филогенетические системы рода *Crataegus* L. Выяснены причины, затрудняющие определение видов этого рода. Дана характеристика основных диагностических признаков видов рода *Crataegus*.

V.L. Rubis

Dendrological park *Alexandria*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Bila Tserkva

PHILLOGENY AND TAXONOMY
OF GENUS CRATAEGUS L.

The known phillogenetic systems of genus *Crataegus* L. has been analysis. The causes of difficult determine of species of this genus are elucidated. The characteristic of the important diagnostic signs of species of genus *Crataegus* has been done.

УДК 581.5:581.522.4:582.632.2

В.Н. ГРИШКО, А.В. ДАНИЛЬЧУК

Криворожский ботанический сад НАН Украины,
Украина, 50089 г. Кривой Рог, ул. Маршака, 50

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ТОПОЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Исследована зависимость между накоплением тяжелых металлов и содержанием диеновых конъюгатов, диенкетонов и ТБК-активных продуктов в ассимиляционном аппарате Populus deltoides Marsh., P. italica Moench, P. simonii Carr., P. candicans Ait., произрастающих в условиях с разной степенью загрязнения. Показана видоспецифичность накопления железа, марганца, цинка, никеля, меди, свинца и кадмия интродуцентами. Установлено статистически достоверное увеличение содержания продуктов перекисного окисления липидов в листьях тополей, произрастающих в условиях загрязнения.

Исследование видоспецифичных адаптивных реакций растений в различных условиях произрастания – одна из главных задач интродукции. В условиях крупных промышленных центров Украины с развитой горно-металлургической промышленностью, в частности в Кривом Роге, доминирующим техногенным фактором является повышенное содержание в грунте тяжелых металлов. Наибольшее воздействие они оказывают на виды тополей, широко используемые в озеленении промышленных площадок и санитарно-защитных зон рудообогатительных фабрик (РОФ). Реакция растений на повышенное содержание в грунте тяжелых металлов проявляется на уровне организма, органа и клетки. Поступление в клетку токсических веществ приводит к изменению физико-химических свойств протоплазмы, нарушению функционирования белковых структур и мембран органелл. Развиваются стрессовые реакции, сопровождаемые усилением процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) [3]. В зави-

симости от интенсивности и длительности воздействия эти нарушения могут затрагивать и другие жизненно важные процессы, в частности фотосинтез, дыхание, и проявляться визуально в виде хлорозов и некрозов [6, 12]. Имеются данные об интенсивности процессов ПОЛ у растений при действии газообразных органических и неорганических соединений и ртути, но остается неизученным комплексное влияние тяжелых металлов в промышленных выбросах [4, 11, 12]. Актуальной является проблема оценки способности тополей накапливать тяжелые металлы в условиях загрязнения среды горно-перерабатывающими предприятиями. Поэтому для выяснения механизмов функционирования систем адаптации у интродуцентов на промышленных площадках горно-перерабатывающих предприятий были изучены процессы аккумуляции тяжелых металлов и интенсивность ответных реакций ПОЛ.

В качестве объектов исследований использовались листья растений Populus deltoides Marsh., P. italica Moench, P. simonii Carr. и P. candicans Ait., произрастающих на территории промплощадки рудообогат-

тительной фабрики Северного горно-обогатительного комбината (СевГОК) и дендрария Криворожского ботанического сада НАН Украины (условный контроль). Содержание тяжелых металлов (железа, марганца, цинка, никеля, меди, свинца и кадмия) определялось с помощью атомно-адсорбционного спектрофотометра С-115 (Украина). Минерализация проб проводилась методом сухого озоления, экстракция тяжелых металлов осуществлялась с использованием разведенной (1:1) азотной кислоты [13]. Количество продуктов ПОЛ определяли в 20%-х гомогенатах листьев, приготовленных на 0,1 М калий-фосфатного буфера, содержащего 0,25 М сахарозы; содержание диеновых конъюгатов и диенкетонов – по методу И.Д. Стальной в нашей модификации [7], содержание ТБК-активных продуктов – по методу Э.Н. Корабейниковой с использованием тиобарбитуровой кислоты в модификации В.Н. Гришко и Д.В. Сыщикова [4].

Анализ полученных результатов показал, что в ассимиляционном аппарате тополей в условиях загрязнения уровень накопления тяжелых металлов повышен по сравнению с контролем (табл. 1). В листьях *P. italica* меди накапливается в среднем в 2,5, а железа – в 1,5 раза больше, чем у остальных видов. Полученные данные хорошо согласуются с увеличением на 25–30% содержания подвижных форм этих элементов в почве промышленной площадки РОФ [5]. При анализе накопления металлов растениями следует учитывать тот факт, что в отношении меди, вероятнее всего, преобладает пассивная адсорбция из почвенного раствора в клетки корня, тогда как железо поглощается растениями метаболическим путем [8, 10].

Как показали наши исследования, в условиях промышленной площадки наибольшее количество цинка накапливается в листьях *P. italica*, тогда как у *P. simonii*, *P. deltoides* и *P. candicans* его содержание меньше в 1,2, 1,7 и 4,8 раза соответственно (табл. 1). Имеющиеся литературные данные

свидетельствуют, что растворимые формы цинка доступны для растений и поглощение этого элемента линейно возрастает с повышением его концентрации в растворе или почве. Вопрос о том, является ли потребление цинка активным или пассивным процессом, остается дискуссионным. Однако полученные большинством исследователей результаты показывают, что потребление цинка определяется метаболизмом растений, хотя некоторую роль в этом может играть и неметаболический процесс [10, 15, 16].

Поступая в клетки растений в значительных количествах, тяжелые металлы оказывают ингибирующее действие на протекание многих физиолого-биохимических процессов. Общеизвестно, что токсичность тяжелых металлов возрастает по мере увеличения относительной атомной массы. Согласно классификации Ю.В. Алексеева цинк, медь, железо, марганец и кадмий относятся к группе умеренно токсичных элементов, тогда как никель и свинец являются очень фитотоксичными [1]. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что как в условиях промышленной площадки, так и дендрария ботанического сада, в ассимиляционном аппарате тополей содержание умеренно токсичных элементов значительно выше, чем очень токсичных. Так, у *P. simonii* концентрация железа, марганца и цинка в 10–200 раз выше, чем никеля и свинца. Таким образом, подтверждается постулат о наличии защитных барьеров на пути проникновения в клетку наиболее токсичных элементов [6, 8].

Для оценки видовой специфичности накопления тяжелых металлов тополями был использован коэффициент накопления элемента, представляющий собой отношение содержания металла в условиях загрязнения к его количеству в контроле [14]. Анализ полученных данных (табл. 2) показывает, что в условиях промышленной площадки РОФ тополя являются накопителями тяжелых металлов (кроме марганца). Для

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в листьях видов *Populus*, произрастающих в разных экологических условиях, мг/кг сух. в-ва

Место произрастания	Fe		Mn		Cu		Zn		Ni		Pb		Cd	
	M ± m	V, %	M ± m	V, %	M ± m	V, %	M ± m	V, %	M ± m	V, %	M ± m	V, %	M ± m	V, %
<i>P. italica</i>														
Ден-драрий	205,64 ± 8,47	7,1	90,64 ± 2,21	4,2	14,80 ± 1,26	14,7	56,60 ± 1,40	4,3	5,64 ± 0,31	9,4	4,12 ± 0,10	4,1	2,15 ± 0,11	8,9
РОФ	2292,20 ± 117,42*	8,9	93,27 ± 5,64	10,5	40,55 ± 1,99*	8,5	215,35 ± 10,15*	8,2	8,41 ± 0,21*	4,3	9,93 ± 0,43*	7,5	4,94 ± 0,06*	2,0
<i>P. deltoides</i>														
Ден-драрий	362,78 ± 27,48	13,1	79,76 ± 4,27	9,3	5,09 ± 0,32	10,7	49,60 ± 2,79	9,7	1,35 ± 0,06	7,9	6,24 ± 0,41	11,3	4,66 ± 0,17	6,4
РОФ	1604,73 ± 79,57*	8,6	40,64 ± 0,17*	0,7	15,55 ± 0,51*	5,7	125,48 ± 5,41*	7,5	2,33 ± 0,12*	9,2	16,33 ± 0,26*	2,7	5,80 ± 0,26*	7,9
<i>P. canadensis</i>														
Ден-драрий	1058,78 ± 33,52	5,5	56,52 ± 0,61	1,9	8,60 ± 0,17	3,5	30,02 ± 2,29	13,2	14,43 ± 0,08	1,0	3,88 ± 0,14	6,4	3,28 ± 0,21	11,3
РОФ	1500,84 ± 48,10*	5,6	21,79 ± 1,14*	9,1	17,52 ± 0,11*	1,1	45,02 ± 0,71*	2,7	16,25 ± 0,09*	1,0	5,29 ± 0,23*	7,6	8,08 ± 0,14*	3,0
<i>P. simonii</i>														
Ден-драрий	347,88 ± 16,65	8,3	79,31 ± 2,49	5,4	15,49 ± 1,23	13,8	171,20 ± 1,23	1,2	7,79 ± 0,25	5,5	5,41 ± 0,26	8,3	5,58 ± 0,38	11,8
РОФ	1422,30 ± 3,37*	0,4	34,18 ± 2,52*	12,8	16,21 ± 0,79	8,4	181,40 ± 4,36	4,2	11,30 ± 1,08*	16,6	7,12 ± 0,37*	9,0	9,42 ± 0,77*	14,2

* Различия достоверны относительно контроля, P < 0,05.

последнего коэффициент накопления незначительно превышал 1 (*P. italica*) или был меньше этой величины (*P. simonii*, *P. deltoides* и *P. candicans*). Среди изученных видов тополей наибольшее содержание меди, никеля и свинца наблюдалось у *P. deltoides*, железа и цинка – у *P. italica*, а кадмия – у *P. candicans*. Наименьшие значения коэффициента накопления железа и никеля были характерны для *P. candicans*, меди и цинка – для *P. simonii*, тогда как по накоплению свинца эти виды отличались незначительно. Таким образом, можно констатиро-

Таблица 2. Коэффициенты накопления тяжелых металлов тополями в условиях загрязнения

Элемент	<i>P. deltoides</i>	<i>P. italica</i>	<i>P. simonii</i>	<i>P. candicans</i>
Fe	4,42	11,15	4,09	1,42
Mn	0,51	1,03	0,43	0,39
Cu	3,06	2,74	1,05	2,04
Zn	2,53	3,80	1,06	1,50
Ni	1,73	1,49	1,45	1,13
Pb	2,62	2,41	1,32	1,36
Cd	1,24	2,30	1,69	2,46

Таблица 3. Содержание ТБК-активных продуктов в листьях тополей в различных экологических условиях, мкМ/мг белка

Место произрастания	M ± m	V, %	% к контролю	t _{st}
<i>P. deltoides</i>				
Дендрарий	0,10 ± 0,003	4,68	–	–
РОФ	0,28 ± 0,016	9,87	272,8	0,96
<i>P. italica</i>				
Дендрарий	0,25 ± 0,012	8,43	–	–
РОФ	0,53 ± 0,002	0,65	214,3	3,15
<i>P. simonii</i>				
Дендрарий	0,07 ± 0,001	1,47	–	–
РОФ	0,30 ± 0,003	1,88	438,1	9,97
<i>P. candicans</i>				
Дендрарий	0,13 ± 0,003	4,39	–	–
РОФ	0,61 ± 0,009	2,57	458,3	9,44

Количество диеновых конъюгатов (А) и диенкетонов (Б) в листьях тополей в условиях загрязнения: 1 – дендрарий; 2 – промышленная площадка (различия статистически достоверны, P < 0,05)

вать, что наибольшими накопителями изученных тяжелых металлов являются *P. deltoides* и *P. italica*.

Поступление значительных количеств тяжелых металлов приводит к интенсификации процессов ПОЛ в клетках ассимиляционного аппарата интродуцентов. Так, содержание диеновых конъюгатов, являющихся одними из первичных продуктов ПОЛ, в листьях *P. italica* и *P. simonii*, растущих на промышленной площадке РОФ, возрастает в среднем в 2,2 раза, тогда как у *P. deltoides* – на 20% по сравнению с растениями дендрария (см. рисунок). В условиях загрязнения быстрее всего (в 2,6 раза) повышается количество первичных продуктов перекисного окисления липидов в листьях *P. candicans*. В то же время максимальное содержание этих продуктов (0,19 ЕА/мл гомогената) характерно для *P. deltoides*. Наряду с увеличением содержания диеновых конъю-

готов возрастает количество диенкетонов. Наибольшее повышение содержания этих соединений (в 2 раза) отмечено у *P. deltoides*, *P. simonii* и *P. candicans*, произрастающих в условиях загрязнения (см. рисунок). Максимальное содержание диенкетонов (0,053 ЕА/мл) обнаружено в листьях *P. italica*.

Одними из конечных продуктов ПОЛ являются ТБК-активные продукты. И.И. Коршиковым показано, что содержание этих соединений у укорененных черенков различных клонов *P. canadensis* Marsh. при фумигации сернистым газом в 5–7 раз, а фенолом – в 1,3 раза превышает значения контроля [11, 12]. В результате проведенных нами исследований установлено, что количество ТБК-активных продуктов в листьях *P. italica* и *P. deltoides* в 2–2,8, а у *P. simonii* и *P. candicans* в 4–4,7 раза статистически достоверно выше в условиях промышленной площадки по сравнению с контролем (табл. 3). Максимальное содержание ТБК-активных продуктов (по абсолютным значениям) обнаружено в листьях *P. candicans* и составляет 0,61 мкМ/мг белка. Эти данные хорошо согласуются с результатами комплексной оценки устойчивости тополей к различным газообразным соединениям, осуществленной В.Г. Антиповым и Г.М. Илькуном, согласно которым *P. deltoides* и *P. italica* характеризуются наибольшей устойчивостью [2, 9].

Таким образом, можно констатировать, что виды тополей обладают различной способностью к накоплению тяжелых металлов промышленных выбросов рудообогатительных фабрик. Наибольшими накопителями являются *P. italica* и *P. deltoides*, в то же время у вышеперечисленных интродуцентов процессы поражения мембранных структур проходят менее интенсивно, чем у *P. simonii* и *P. candicans*. Этим, по-видимому, и объясняется большая устойчивость *P. italica* и *P. deltoides* не только к газообразным токсикантам, но и к тяжелым металлам.

1. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растения. – Л.: Агропромиздат, 1987. – 142 с.

2. Антипов В.Г. Устойчивость древесных растений к промышленным газам. – Минск: Наука и техника, 1979. – 214 с.

3. Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. – М.: Наука, 1972. – 252 с.

4. Гришко В.Н., Сыщиков Д.В. Перекисное окисление липидов и функционирование некоторых антиокислительных ферментных систем у кукурузы и овса при остром поражении фтористым водородом // Укр. биохим. журн. – 1999. – 71, № 3. – С. 51–57.

5. Гришко В.М., Сищикова О.В., Данильчук О.В. Вміст різних за рухомістю форм важких металів в едафотобах, що зазнають техногенного впливу // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Біологія. Екологія. – 2002. – Вип. 10. – С. 181–185.

6. Гуральчук Ж.З. Механизмы устойчивости растений к тяжелым металлам // Физиол. и биох. культ. растений. – 1994. – 26, № 2. – С. 107–117.

7. Данильчук А.В., Гришко В.Н. Процессы перекисного окисления липидов в листьях у растений рода *Populus* в условиях загрязнения среды тяжелыми металлами // Тез. докл. междунар. науч. конф., посвященной 70-летию со дня основания ЦБС. – Минск, 2002. – С. 80–81.

8. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва–растение. – Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1991. – 151 с.

9. Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. – К.: Наук. думка, 1978. – 246 с.

10. Кабата Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. – М.: Мир, 1989. – 439 с.

11. Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды. – К.: Наук. думка, 1996. – 213 с.

12. Коршиков И.И., Котов В.С., Михеенко И.П. и др. Взаимодействие растений с техногенно загрязненной средой. – К.: Наук. думка, 1995. – 192 с.

13. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. – М.: ЦИНАО, 1989. – 62 с.

14. Пересыткина Т.Н. Изучение видовой специфики накопления тяжелых металлов для целей фитоиндикации // Тез. міжнар. конф. "Проблеми сучасної екології". – Запоріжжя, 2002. – С. 9.

15. Guillermo S.-M.E., Cogliatti D.H. The regulation of zinc uptake in wheat plants // Plant Sci. – 1998. – 137, No 1. – P. 1–12.

16. Volschenk C.G., Hunter J.J., Watts J.E. The effect of different zinc levels on the growth of grapevines // J. Plant Nutr. – 1996. – 19, No 6. – P. 827–837.

Рекомендовал к печати О.Б. Блюм

В.М. Гришко, О.В. Данильчук

Криворізький ботанічний сад НАН України,
Україна, м. Кривий Ріг

ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
ТА ПРОДУКТІВ ПЕРИКИСНОГО
ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ТОПОЛЬ
В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ

Досліджена залежність між нагромадженням важких металів та вмістом дієних кон'югатів, дієнетонів і ТБК-активних продуктів в асиміляційному апараті *Populus deltoides* Marsh., *P. italica* Moench, *P. simonii* Carr., *P. candicans* Ait., які зростають в умовах з різним рівнем забруднення. Показана видоспецифічність нагромадження заліза, марганцю, цинку, нікелю, міді, свинцю и кадмію інтродуцентами. Встановлено статистично достовірне збільшення вмісту продуктів перекисного окислення ліпідів у листках тополей, які зростають в умовах забруднення.

V.N. Grishko, A.V. Danilchuk

Kriviy Rig Botanical Garden, National Academy
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kriviy Rig

CONTENTS OF HEAVY METALS
AND PEROXIDE LIPIDS OXIDATION
PRODUCTS AT POPLARS IN THE
CONDITIONS OF CONTAMINATION

The dependence between accumulation of heavy metals and maintenance of dien conjugates, dyenketones and TBA-active products in the assimilation apparatus of *Populus deltoides* Marsh., *P. italica* Moench, *P. simonii* Carr., *P. candicans* Ait., which grow in conditions with a different degree of pollution is investigated. Species specificity of iron, manganese, zinc, nickel, copper, lead and cadmium accumulations by the introducents is shown. The reliable increase of maintenance of peroxide lipids oxidation products in the leaves of poplars sprouting in the conditions of contamination is set statistically.

Ю.В. БУЙДІН

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, г. Київ, 01014 вул. Тімірязєвська, 1

**ПОСУХОСТІЙКІСТЬ ІНТРОДУКОВАНИХ СОРТІВ
АСТИЛЬБИ (ASTILBE BUCH.-HAM. EX D. DON)**

Вивчено посухостійкість 30 інтродукованих сортів астильби. Встановлено, що досліджувані сорти відрізняються досить високою стійкістю до дефіциту повітряної вологи. Розроблено шкалу візуальної оцінки посухостійкості сортів астильби. Рекомендовано 19 культиварів для використання в зеленому будівництві.

В останні десятиліття спостерігаються зміни глобального клімату в напрямку потепління. Динаміка клімату України значною мірою уособлює характерні риси цих змін. Особливістю сучасного макроклімату України є різкі перепади добових температур повітря в межах 10–15° С упродовж 1–2 діб. Така різка зміна похолодання і потепління при вторгненнях на територію України супроводжується всіма видами небезпечних і стихійних метеорологічних явищ [6]. Перепади температур насамперед позначаються на рослинах. Серед абіотичних чинників посуха посідає одне з головних місць, оскільки її дія переважно виявляється в період найбільшої фізіологічної активності рослинного організму.

Нині значна увага приділяється вивченню посухостійкості культурних рослин, насамперед провідних сільськогосподарських, зокрема зернових та плодкових [3], тоді як інші групи практично не досліджуються. До таких належать квітничково-декоративні культури, хоча дія посухи на ці рослини відображується не тільки на їх репродуктивній здатності, а й на декоративних якостях [8].

Більшість квітничково-декоративних культур належать до мезофітів [3]. Серед них особливий інтерес становлять сциофітні мезофіти, які є найвибагливішими до

дефіциту вологи як у повітрі, так і у ґрунті. До останніх належить і астильба з родини ломикаменевих (Saxifragaceae Juss.). Під астильба (*Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don*) нарахує близько 40 видів, поширених у районах з мусонним кліматом (Східна та Південно-Східна Азія, деякі острови Малайського архіпелагу та південний схід США). Це багаторічні рослини, 15–200 см заввишки, із суцвіттям волоть від білого до червоного кольору і простими, роздільними або двічі-, тричіп'ястоскладними листками. У культурі здебільшого використовуються численні сорти астильби, що мають гібридогенне походження.

Досі питанню посухостійкості астильби приділялося дуже мало уваги. Відомо лише одне дослідження, проведене наприкінці 60-х років минулого століття. Н.П. Мамонтовою в Дніпропетровському ботанічному саду [7]. Автором вивчався водний режим рослин астильби китайської (*A. chinensis Franch. et Sav.*) інтродукованих з різних географічно віддалених точок їх вирощування. Згідно з результатами цієї роботи максимальні значення показників інтенсивності транспірації та водоутримуючої здатності свідчать про існування серед представників одного виду окремих екотипів, які значною мірою адаптовані до умов водного дефіциту. Однак, слід зауважити, що ці дані стосуються одного, не досить поширеного в сучасному квітничар-

стві виду і не можуть бути екстрапольовані на всі таксони цього роду і особливо на збірні садові види гібридогенного походження, в яких не лише зовнішні морфологічні ознаки, а й фізіологічні значно змінені втручанням людини.

Крім того, нами попередньо встановлено [1, 2], що значна кількість інтродукованих в Україну культиварів цих рослин, попри їх приналежність до сциогеліофітів, добре ростуть і в умовах повної освітленості, за достатньої вологозабезпеченості за своїми біоморфологічними показниками не поступаються екземплярам, які ростуть при розсіяному світлі.

Таким чином, ми висунули гіпотезу про те, що існує досить висока ймовірність наявності серед сучасних сортів астильби таких, які відзначаються високим рівнем посухостійкості, здатністю до успішного росту й розвитку в умовах прямого сонячного світла і облігатно пов'язаного з ним локального підвищення температур. Виявлення культиварів з такими властивостями значно розширило б можливість використання зазначеної культури в практиці зеленого будівництва, а у випадку позитивного результату відкриває перспективи нового напрямку в її селекції, а саме: створення декоративно-цінних садових варіантів з високим рівнем пристосованості до комплексу вищезгаданих чинників.

Основною метою нашої роботи було визначення адаптаційної здатності сортів астильби до дефіциту вологи та прямої інсоляції за допомогою комплексного підходу, суть якого полягає в поєднанні візуальної оцінки пошкодження рослин посухою з визначенням водоутримуючої та тургоровідновлюючої здатності листків лабораторно-аналітичним методом.

Практичне завдання цієї роботи – розробка асортименту високодекоративних посухостійких сортів для впровадження в зелене будівництво та відбір серед них найперспективніших для використання.

Об'єкти та методика досліджень

Дослідження проводили в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України в 2001–2002 роках. В експерименті було використано 30 сортів астильби колекції ботанічного саду, які належать до шести класифікаційних груп. Візуальну оцінку пошкодження рослин внаслідок посухи здійснювали згідно з методикою Г.М. Шестаченко та Т.В. Фалькової [8], лабораторно-аналітичне визначення посухостійкості – за методикою Г.М. Єремєєва та О.І. Ліщук [4]. Використані методики дають змогу за короткий період часу дослідити велику кількість сортів, що дуже важливо для вивчення загальної посухостійкості астильби.

Для з'ясування наявності у астильби залежності між показниками рівня посухостійкості та віком об'єкта дослідження і отримання більш точних даних щодо специфіки реакції її сортів на дію посухи ми використовували рослини першого-четвертого років життя.

Лабораторні дослідження проводили в серпні, коли у рослин астильби спостерігається активне літнє відростання листків. Цей час є зручним, оскільки дає змогу одночасно визначити посухостійкість рослин як з відростаючою літньою генерацією листків, так і з існуючою весняною. З'ясувалося, що рослини з літньою генерацією листків є більш посухостійкими. Отже, для визначення загальної посухостійкості сорту ми вираховували середнє значення між показниками весняної та літньої генерації листків.

Для дослідження водоутримуючої здатності у ранкові години відбиралися проби – по 10 простих листків зі складного кожного сорту (п'ять – весняної генерації та п'ять – літньої). У лабораторії їх зважували, далі контрольні зважування проводили через 3, 5 та 7 годин. Водоутримуючу здатність визначали за кількістю відданої води за той чи інший термін в'янення. Витримування листків без доступу води припиняли, коли втрата її листками досягала 30–35% від маси на початку досліду.

У середньому у листків більшості сортів астильби така втрата була зафіксована через п'ять годин, тому загальну водоутримуючу здатність ми визначали саме з урахуванням цього проміжку часу.

Для визначення тургоровідновлюючої здатності попередньо підв'ялені протягом п'яти годин листки (по 20 листків весняної та літньої генерації кожного сорту) поміщали у вологу камеру, перекладаючи кожен сорт аркушем змоченого фільтрувального паперу. В камері листки залишали впродовж 12–24 год, до повного відновлення тургору.

Стойкими до посухи вважають рослин, листки яких добре переносять тимчасове в'янення і відновлюють нормальну тургоресцентність та зелене забарвлення. Листки рослин, менш стійких до посухи, не відновлюють тургор і в більшості випадків набувають бурого забарвлення. Оскільки досліджувані листки частково пошкоджуються, тому підсумовують площу пластинок листків, що відновили тургор і визначають відсоток тих, які мають зелене забарвлення. У кожного сорту відмічають кількість листків, що відновили тургор на 100, 90, 75, 50, 25, 10 та 0% [4].

На основі даних щодо відновлення тургору був виведений показник посухостійкості: якщо 10% листків відновили тургор після в'янення, посухостійкість оцінювалась в один бал [4].

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за методикою Г.М. Зайцева [5].

Результати досліджень

Візуальне оцінювання пошкодження рослин посухою дало нам змогу розробити п'ятибальну шкалу для оцінки посухостійкості сортів астильби:

1 бал – рослина не втрачає тургор;

2 бали – втрата тургору незначна, спостерігається скручування країв листової пластинки на $\frac{1}{4}$ від її загальної площі, з відновленням нормальної тургоресцентності після поливу;

3 бали – значна втрата тургору, скручування країв листової пластинки на $\frac{1}{2}$ від її загальної площі, підсихання окремих листків, з відновленням нормальної тургоресцентності після поливу;

4 бали – сильна втрата тургору, пожовтіння та підсихання понад 25% листків;

5 балів – повна чи майже повна загибель надземних частин рослини.

Рівні посухостійкості: 1–2 бали – посухостійкі; 3 – середньопсухостійкі; 4 – слабкопсухостійкі; 5 – непсухостійкі.

У результаті аналізу даних візуального оцінювання пошкодження рослин астильби різного віку за 5-бальною шкалою встановлено, що в середньому більшість досліджуваних сортів (25 з 30) толерантно реагують на дефіцит вологи як в повітрі, так і в ґрунті, і є посухостійкими, чотири сорти (Lachskonigin, Magenta, Weisse Gloria, Opal) виявились середньопсухостійкими, а сорт Salland – непсухостійким (табл. 1).

Визначення водоутримуючої здатності листків астильби показало, що у 30 досліджуваних сортів вона варіювала від 24,12% (сорт Hyacinth) до 52,86% (Kvele). У більшості сортів цей показник становив 30–40% (16 сортів), у дев'яти – понад 40%, у шести – менше 30% (табл. 2).

Установлено, що у досліджуваних сортів показник відновлення тургору листками після в'янення варіював у межах від 43,3% до 98,5% (табл. 3). Найкраще відновлювали тургор сорти: Mont Blanc – 98,5%, Bergkristall та Irrlicht – 97,3%, Glut – 95,5%, Diamant та Amethyst – 94,8%. Найнижчий показник відмічений у сортів: Salland – 43,3%, Weisse Gloria – 49,8%, Kvele – 51,3% та Peach Blossom – 59,5%.

Між показниками водоутримуючої та тургоровідновлюючої здатності у листків весняної та літньої генерації була відмічена певна різниця. Так, у більшості досліджуваних сортів показник відновлення тургору у листків літньої генерації був у 1,2–2 рази вище відповідного показника листків весняної генерації (табл. 2). Найменша різниця

відмічена у сорту Mont Blanc, де показник відновлення тургору літньої генерації був вищим у 1,02 раза, а найбільша – у сорту Salland (у 8,11 раза відповідно).

Отримані показники посухостійкості були згруповані нами у варіаційний ряд. Усі досліджувані сорти можна розподілити на посухостійкі – 22 сорти, які за 10-бальною шкалою посухостійкості отримали від 7,63 (сорт Feuer) до 9,85 бала (Mont Blanc); середньопосухостійкі – п'ять сортів (від 5,95 (сорт Peach Blossom) до 7 балів (Elegans Carnea)) та слабопосухостійкі – три сорти (від 4,33 (сорт Salland) до 5,13 бала (Kvele)) (табл. 2).

Обговорення

Посуха характеризується довго- або короткотривалим бездощовим періодом, підвищеною температурою повітря, збільшенням дефіциту насичення вологістю повітря, що зумовлює підсилення транспірації, внаслідок чого відбувається зневоднення та перегрів рослин, що спричиняє їх пошкодження, зниження продуктивності, а в окремих випадках навіть загибель рослини. Посуха буває атмосферна та ґрунтова. Між ними існує певний взаємозв'язок. Спершу спостерігається атмосферна посуха, яка потім переходить у ґрунтову [3].

Нами досліджувався вплив саме атмосферної посухи на рослини, оскільки ґрунтова була майже відсутня завдяки вчасному зрошенню ґрунту у випадку дефіциту в ньому вологи.

Порівнюючи посухостійкість за 5- та 10-бальною шкалою можна помітити певну різницю в результатах. Так, деякі сорти, які за 10-бальною шкалою належать до групи посухостійких, за 5-бальною – є середньопосухостійкими (сорти Magenta та Lachskonigin) і, навпаки, сорти, що за 10-бальною шкалою належать до середньопосухостійких, за 5-бальною є посухостійкими. Ці розбіжності можна пояснити тим, що в польових умовах дія посухи значною мірою залежить від кількості вологи в ґрунті, її дефіцит чи надмірний вміст можуть змінити

загальну посухостійкість певного сорту як у бік її підвищення, так і у бік зниження. Це означає, що візуальне оцінювання пошкодження рослин посухою є досить суб'єктивним і має бути обов'язково доповнене лабораторними дослідженнями.

Слід також зазначити, що ступінь пошкодження рослин посухою в літній період значною мірою залежить від їхнього віку

Таблиця 1. Посухостійкість сортів астильби за 5-бальною шкалою

Назва сорту	Показник посухостійкості у різновікових рослин				
	одно-річні	дво-річні	три-річні	чотири-річні	середній
Mont Blanc	1	1	1	2	1
Bergkristall	1	1	1	2	1
Irrlicht	1	1	1	2	1
Glut	1	1	1	1	1
Amethyst	1	1	1	2	1
Diamant	1	1	1	2	1
Liesma	1	1	1	1	1
Ceres	1	1	1	2	1
Professor Van der Wielen	1	1	1	1	1
Bronzelaub	1	1	1	1	1
Feuer	1	1	1	2	1
Granat	1	1	1	1	1
Rubin	1	1	1	2	1
Hyacinth	1	1	2	2	2
Grete Pungel	1	1	2	3	2
Juno	1	1	2	2	2
Brautschleier	1	1	2	3	
Koning Albert	1	1	2	2	2
Cattleya	1	1	2	3	2
Gloria	1	1	2	3	2
Purpurea					
Erica	1	2	2	3	2
Elegans Carnea	2	2	2	3	2
Betsy Cuperus	1	2	2	2	2
Peach Blossom	2	2	2	3	2
Kvele	1	2	2	2	2
Lachskonigin	1	2	3	4	3
Magenta	1	2	3	4	3
Opal	1	2	4	4	3
Weisse Gloria	2	3	4	4	3
Salland	3	5	5	5	5

Таблиця 2. Основні показники посухостійкості сортів астильби

Група*	Сорт	Водоутримуюча здатність, %			Відновлення тургору, %			Різниця між посухостійкістю рослин з літньою та з восняною генерацією листків	Посухостійкість за шкалою	
		M ± m _M	t	P	M ± m _M	t	P		10-бальною	5-бальною
L	Mont Blanc	24,57 ± 2,04	16,23	7,78	98,5 ± 0,8	128,97	0,8	1,02	9,85	1
A	Bergkristall	29,87 ± 1,66	19,53	5,77	97,3 ± 1,3	73,96	1,4	1,07	9,73	1
J	Irrlicht	37,33 ± 1,22	31,79	3,44	97,3 ± 1,3	73,96	1,4	1,06	9,73	1
A	Glut	32,95 ± 1,02	35,03	3,37	95,5 ± 2,1	45,70	2,2	1,08	9,55	1
A	Amethyst	25,19 ± 1,02	31,98	4,25	94,8 ± 1,8	51,27	2,0	1,07	9,48	1
A	Diamant	37,25 ± 4,37	8,54	11,71	94,8 ± 2,0	47,05	2,1	1,05	9,48	1
A	Hyacinth	24,12 ± 2,17	11,20	9,00	91,8 ± 2,5	36,56	2,8	1,15	9,18	2
H	Liesma	30,98 ± 2,49	13,93	7,65	91,3 ± 2,2	40,67	2,7	1,21	9,13	1
A	Ceres	38,31 ± 2,71	14,61	7,15	90,8 ± 1,8	51,86	2,0	1,22	9,08	1
A	Grete Pungel	27,90 ± 1,54	18,39	5,45	90,8 ± 1,8	51,86	2,0	1,16	9,08	2
T	Professor	41,85 ± 1,90	70,32	4,41	87,3 ± 3,9	22,27	4,7	1,25	8,73	1
	Van der Wielen									
A	Lachskonigin	34,45 ± 1,22	28,71	3,77	86,5 ± 3,3	26,20	4,2	1,28	8,65	3
A	Juno	36,85 ± 3,99	9,99	11,11	86,3 ± 5,4	15,92	6,8	1,59	8,63	2
A	Brautschleier	45,48 ± 3,57	13,76	7,95	84,0 ± 4,7	17,83	6,2	1,28	8,40	2
H	Magenta	25,21 ± 1,62	16,65	6,34	83,8 ± 6,1	13,73	7,7	1,22	8,38	3
H	Koning Albert	39,71 ± 1,98	20,73	5,39	83,3 ± 4,1	20,07	5,7	1,35	8,33	2
A	Cattleya	33,18 ± 1,00	35,13	3,22	82,0 ± 4,4	18,83	5,7	1,33	8,24	2
A	Opal	41,08 ± 1,42	33,32	3,39	80,5 ± 5,3	15,22	7,2	1,25	8,05	3
J	Bronzelaub	31,30 ± 1,96	21,55	7,44	78,0 ± 5,4	14,54	8,0	1,52	7,80	1
H	Gloria Purpurea	38,12 ± 1,44	30,99	3,92	78,0 ± 2,9	27,29	4,3	1,60	7,80	2
A	Erica	40,61 ± 2,30	17,76	5,89	77,0 ± 4,2	18,20	5,7	1,33	7,70	2
A	Feuer	28,07 ± 2,64	10,84	9,47	76,3 ± 4,3	17,74	5,8	1,24	7,63	1
T	Elegans Carnea	49,92 ± 4,91	11,71	10,01	70,0 ± 4,6	15,29	7,0	1,45	7,00	2
A	Granat	33,28 ± 2,01	21,91	5,78	69,8 ± 5,4	12,94	11,7	2,29	6,98	1
A	Rubin	48,01 ± 2,13	25,37	4,50	67,0 ± 5,7	11,67	8,8	1,23	6,70	1
H	Betsy Cuperus	45,41 ± 4,79	9,77	10,77	65,0 ± 7,1	9,13	11,7	1,40	6,50	2
R	Peach Blossom	33,18 ± 1,27	26,46	3,79	59,5 ± 4,0	15,01	13,9	4,40	5,95	2
H	Kvele	52,86 ± 2,30	32,82	4,45	51,3 ± 5,4	9,44	12,1	1,85	5,13	2
A	Weisse Gloria	37,86 ± 2,68	15,70	7,03	49,8 ± 5,0	9,99	13,5	3,25	4,98	3
A	Salland	42,49 ± 2,58	16,23	6,21	43,3 ± 3,7	11,77	21,4	8,11	4,33	5

* Групи: A – *Astilbe × arendsii* Arends; H – *A. × hybrida hort. ex Ievinya & Lusinya*; J – *A. japonica* Morr. & Decne. SPIRAEA; L – *A. × lemoinei* E. Lemoine; R – *A. × rosea* Van Waveren & Kruyf; T – *A. thunbergii* (Sieb. & Zucc.) Miq.

Таблиця 3. Відновлення тургору листками після в'янення

Сорт	Віддано листками води, % сирі маси	Кількість листків, які відновили тургор на:						
		100%	90%	75%	50%	25%	10%	0%
Mont Blanc	24,57 ± 2,04	37	3					
Bergkristall	29,87 ± 1,66	31	6	3				
Irrlicht	37,33 ± 1,22	31	7	2				
Glut	32,95 ± 1,02	28	8	4				
Amethyst	25,19 ± 1,02	22	16	2				
Diamant	37,25 ± 4,37	22	16	2				
Hyacinth	24,12 ± 2,17	22	8	10				
Liesma	30,98 ± 2,49	22	10	6	2			
Ceres	38,31 ± 2,71	19	10	10	1			
Grete Pungel	27,90 ± 1,54	21	11	8				
Professor Van der Wielen	41,85 ± 1,90	15	13	7	5			
Lachskonigin	34,45 ± 1,22	20	6	10	4			
Juno	36,85 ± 3,99	23		6	6	5		
Brautschleier	45,48 ± 3,57	12	14	10	3	1		
Magenta	25,21 ± 1,62	16	10	10		4		
Koning Albert	39,71 ± 1,98	14	12	9	4	1		
Cattleya	33,18 ± 1,00	12	12	8	8			
Opal	41,08 ± 1,42	8	19	7	5		1	
Bronzelaub	31,30 ± 1,96	14	9	6	8	3		
Gloria Purpurea	38,12 ± 1,44	12	8	9	10	1		
Erica	40,61 ± 2,30	4	11	15	10			
Feuer	28,07 ± 2,64	4	10	18	8			
Elegans Carnea	49,92 ± 4,91	8		20	11	1		
Granat	33,28 ± 2,01	15	9		6	6	4	
Rubin	48,01 ± 2,13	2	2	24	8	4		
Betsy Cuperus	45,41 ± 4,79	6		17	11	6		
Peach Blossom	33,18 ± 1,27	15	1	4	4	6	8	2
Kvele	52,86 ± 2,30		2	10	20	4	2	2
Weisse Gloria	37,86 ± 2,68	2	4	11	4	8	9	
Salland	42,49 ± 2,58		6	12	2	6	4	10

[8]. Нами з'ясовано, що за однакових умов вирощування три- і чотирирічні рослини астильби вразливіші до дії цього чинника, ніж одно- і дворічні.

При визначенні водоутримуючої та тургоровідновлюючої здатності листків не було відмічено певної залежності між цими показниками. Встановлено, що низька водоутримуюча здатність не завжди позначається

на відновленні листками тургору. Так, сорти, які відрізнялись значною втратою води листками через п'ять годин в'янення (Brautschleier – 45,48%, Professor Van der Wielen – 41,85%, Opal – 41,08%, Koning Albert – 39,71%, Ceres – 38,31%), після перебування у вологій камері мали досить високий відсоток відновлення тургору, тобто за 10-бальною шкалою належали до посухостійких сортів.

Менш посухостійкі сорти переважно характеризувались і досить низькою водоутримуючою здатністю.

Аналіз результатів дослідження посухостійкості показав, що астильба, незважаючи на те, що є рослиною мезофітною і в природних біоценозах зростає в районах з мусонним кліматом, за умов Лісостепу України характеризується достатньою стійкістю до дефіциту повітряної вологи в літні місяці року.

Дані біометричних та фенологічних спостережень за колекційними рослинами астильби [2], які зростають на відкритому для сонячних променів просторі свідчать, що більшість досліджуваних сортів за наявності достатнього вологозабезпечення ґрунту є досить посухостійкими, формують життєздатне насіння і не втрачають декоративності.

У результаті проведених досліджень з 30 досліджуваних сортів 19 виділені як посухостійкі: Mont Blanc, Bergkristall, Irrlicht, Glut, Amethyst, Diamant, Hyacinth, Liesma, Ceres, Grete Pungel, Professor Van der Wielen, Juno, Brautschleier, Koning Albert, Cattleya, Bronzelaub, Gloria Purpurea, Erica, Feuer. Їх можна рекомендувати для вирощування не тільки у притінених місцях, а й на відкритих ділянках, а також використовувати в селекційній роботі для створення більш посухостійких сортів. Сорти Lachskonigin, Magenta, Elegans Carnea, Granat, Rubin, Betsy Cuperus, Kvele, Opal та Peach Blossom успішно вирощуються тільки на розсіяному світлі.

Висновки

1. Установлено, що досліджувані сорти астильби відзначаються високим рівнем посухостійкості, здатністю до успішного росту й розвитку під дією прямого сонячного світла і облігатно пов'язаного з ним локального підвищення температур відкритих місць.

2. З'ясовано, що ступінь пошкодження рослин астильби посухою залежить не тільки від їхнього віку (так, за однакових умов вирощування 3-4-річні рослини вразливіші до дії атмосферної посухи, ніж 1-2-річні), а й від віку листків (рослини з листками вес-

няної генерації відзначаються меншою посухостійкістю, ніж літньою).

3. Розроблено 5-бальну шкалу візуальної оцінки посухостійкості рослин астильби.

4. Установлено, що посухостійкість цієї культури потрібно визначати лише за допомогою комплексного підходу, поєднуючи візуальне оцінювання пошкодження рослин астильби посухою з лабораторними дослідженнями.

5. Рекомендовано 19 високодекоративних культиварів астильби з високим рівнем адаптаційної здатності до дефіциту вологи та прямої інсоляції, які також є найперспективнішими для використання в селекції для створення декоративно-цінних садових варіантів з високим рівнем пристосованості до комплексу вищеназваних чинників.

1. Буйдін Ю.В. Перспективи інтродукції видів і сортів роду *Astilbe* Buch.-Ham. ex D. Don в Україні // Матеріали XI з'їзду Українського ботанічного товариства. – Харків, 2001. – С. 50-51.

2. Буйдін Ю.В. Особливості росту і розвитку сортів Астильби, інтродукованих в умовах Лісостепу України // Вісник Полтавського державного педагогічного ун-ту ім. В.Г. Короленка. Серія "Екологія. Біологічні науки". – Полтава, 2002. – Вип. 3 (24). – С. 64-68.

3. Генкель П.А. Физиология жаро- и засухоустойчивости растений / Отв. ред. Б.П. Строгонов. – М.: Наука, 1982. – 280 с.

4. Отбор засухоустойчивых сортов и подвоев плодовых растений: Метод. рекомендации. – Ялта, 1974. – 18 с.

5. Зайцев Г.Н. Математика в экспериментальной ботанике. – М.: Наука, 1990. – 296 с.

6. Липінський В.М. Глобальна зміна клімату та її відгук в динаміці клімату України // Матер. міжнар. конф. "Інвестиції та зміна клімату: можливості для України Київ, 10-11 липня 2002 р.) – Київ, 2002. – С. 177-185.

7. Мамонтова Н.П. Водный режим астильбы китайской (*Astilbe chinensis* Franch. et Sav.) // Интродукция и акклиматизация растений в Днепропетр. ботан. саду. – Днепропетровск, 1969. – С. 84-87.

8. Шестаченко Г.Н., Фалькова Т.В. Методические рекомендации по оценке засухоустойчивости растений, применяемых для скальных садов в субаридных условиях. – Ялта, 1974. – 20 с.

Рекомендувала до друку С.О. Горобець

Ю.В. Буйдин

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ИНТРО-
ДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ АСТИЛЬБЫ
(ASTILBE BUCH.-HAM. EX D. DON)

Изучена засухоустойчивость 30 интродуцированных сортов астильбы. Установлено, что исследуемые сорта отличаются довольно высокой стойкостью к дефициту воздушной влаги. Разработана шкала визуальной оценки засухоустойчивости сортов астильбы. Рекомендовано 19 культиваров для использования в зеленом строительстве.

Yu.V. Buidin

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

THE DROUGHT RESISTANCE
OF INTRODUCED ASTILBE CULTIVARS
(ASTILBE BUCH.-HAM. EX D. DON)

It has been investigated the drought resistance of 30 introduced astilbe cultivars. It has been established, that the studied cultivars are highly resistant to deficiency of air moisture. The scale of drought-resistance visual estimation of astilbe cultivars has been developed. It has been recommended 19 cultivars for landscape design.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛЛОЗИМНОГО ПОЛИМОРФИЗМА МАТЕРИНСКИХ ДЕРЕВЬЕВ И ИХ СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА У ПИХТЫ БЕЛОЙ (*ABIES ALBA* MILL.) ИЗ ПОПУЛЯЦИИ УКРАИНСКИХ КАРПАТ

*Изучена изменчивость изоферментов двух ферментных систем, кодируемых пятью локусами, у взрослых растений, зародышей семян и в пуле отцовских гамет природной популяции *Abies alba* Mill. в Украинских Карпатах. Существенная аллельная и генотипическая гетерогенность между материнскими деревьями и зародышами семян обнаружена для трех из пяти анализируемых локусов. Доля полиморфных локусов по 95%- и 99%-му критериям и среднее число аллелей на локус у материнских растений оказались соответственно на 25%, 20% и 16,7% больше, чем у зародышей семян. В выборке материнских деревьев отмечен 6,7%-й избыток гетерозигот, а в выборке зародышей семян – 17,6%-й их недостаток, что может быть результатом избыточного самоопыления семян.*

Abies alba Mill. – ценная порода Украинских Карпат, интенсивно используемая на протяжении многих столетий в хозяйственных целях. Активному природному возобновлению и искусственному ее разведению препятствуют низкая естественная всхожесть семян и медленный рост сеянцев. Вследствие этого площади *A. alba* в Украинских Карпатах за последние 200 лет сократились более чем на 30%, уступив место искусственно созданным ельникам и низкопродуктивным древостоям граба, березы, осины и других пород [3, 9, 13]. В отдельных районах отмечено сокращение площадей *A. alba* из-за избыточной преждевременной гибели растений в естественных древостоях. Причиной этого может быть конкуренция со стороны ели и бука и снижение генетического разнообразия *A. alba* в ряду поколений [10, 13, 18]. Поэтому изучение динамики генетической изменчивости в демографических элементах популяций *A. alba* в Украинских Карпатах является актуальной задачей. Эти знания необходимы для решения вопросов воспроизводства уровня генетической изменчивости популяций вида при его искусственном лесо-

разведении в пределах естественного ареала и особенно при интродукции.

Цель данной работы – анализ воспроизводства уровня аллозимного полиморфизма взрослых растений популяции *A. alba* в Украинских Карпатах в их семенном потомстве.

Объектом исследования послужили деревья *A. alba* возрастом 110–150 лет, произрастающие на высоте 600–650 м над уровнем моря на территории Старосамборского лесничества в Украинских Карпатах. Сборы семян в этой популяции были проведены самостоятельно с 29 деревьев. Для анализа генетической изменчивости материнских деревьев использовали гаплоидные эндоспермы семян, а потомства – диплоидные зародыши. В качестве генетических маркеров применяли изоферменты двух ферментных систем: глутаматоксалоацетаттрансаминазы (GOT, К.Ф. 2.6.1.1) и алкогольдегидрогеназы (ADH, К.Ф. 1.1.1.1). Электрофоретическое разделение ферментов, экстрагируемых из эндосперма и зародыша одного семени, проводили параллельно в вертикальных пластинках 7,5%-го полиакриламидного геля с рН разделяющего геля 8,9 [7]. У каждого дерева таким способом анализировали не менее четырех семян. Гистохимическое окрашивание изофер-

ментов на гелевых пластинках осуществляли по общепринятым методикам с незначительными модификациями [2], а для обозначения локусов и аллелей использовали систему С. Пракаша [16]. Расчет основных показателей генетического полиморфизма осуществляли, используя программу BIOSYS-1 [18].

Электрофоретический анализ изоферментов гаплоидных эндоспермов семян конкретного растения позволяет определить его генотип. При параллельном разделении изоферментов эндосперма и зародыша можно вычленить гаплотип пыльцы или идентифицировать отцовские аллели в зародыше [1]. В ходе проведенных исследований было установлено, что синтез глутаматоксалоацетаттрансаминазы у *A. alba* контролируется тремя локусами (Got-1, Got-2, Got-3), а алкогольдегидрогеназы – двумя локусами (Adh-1, Adh-2). Для этих пяти локусов было выявлено 12 электрофоретических аллельных вариантов (табл. 1). Частоты аллелей в выборке зародышей семян ($N = 120$) и пуле отцовских гамет оказались достаточно близкими, и ни по одному из 5 локусов не выявлено достоверных отличий с помощью χ^2 – теста. При попарном сравнении аллельных структур материнских деревьев и зародышей семян была отмечена достоверная аллельная гетерогенность по трем локусам: Got-2, Adh-2 и Adh-1. Два редких аллеля – Got-2^{0,97}, Got-2^{0,93}, выявленные у гетерозиготных по ним материнских растений, отсутствовали как в отцовских гаметах, так и в зародышах семян. Причина этого – элиминация редких аллелей на прогамном и сингамном этапах половой репродукции. В выборке взрослых деревьев в четырех из пяти локусов отмечен 3–32%-й избыток гетерозигот. У зародышей семян 9,5%-й эксцесс гетерозигот выявлен только по одному локусу – Adh-1. Все 120 зародышей по локусу Got-2 были мономорфными, а наибольший дефицит гетерозигот был свойственен локусу Got-3 (33,1%). Все это свидетельству-

ет, о том, что в изучаемой популяции *A. alba* большая доля семян образуется в результате самоопыления семян. В целом этот эффект достаточно характерен для многих видов хвойных [4].

Таблица 1. Состав и частоты аллелей, наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготности для материнских растений, зародышей семян и пула отцовских гамет в популяции *Abies alba* в Украинских Карпатах

Локус	Аллель, наблюдаемая (Ho) и ожидаемая (He) гетерозиготности	Частота аллелей			χ^2 – тест для деревьев и зародышей
		Материнские растения (N = 29)	Зародыши семян (N = 120)	Пул отцовских гамет	
Got-1	1,00	0,983	0,987	0,992	0,05 (1)
	1,08	0,017	0,013	0,008	
	Ho	0,034	0,025	–	
	He	0,033	0,026	–	
Got-2	1,00	0,948	1,00	1,00	12,60 (2)**
	0,97	0,035	–	–	
	0,93	0,017	–	–	
	Ho	0,103	0,00	–	
Got-3	He	0,100	0,00	–	
	1,27	0,241	0,183	0,175	1,004 (1)
	1,00	0,759	0,817	0,825	
	Ho	0,483	0,200	–	
He	0,366	0,299	–		
Adh-1	1,04	0,397	0,263	0,350	4,08 (1)*
	1,00	0,603	0,737	0,650	
	Ho	0,586	0,425	–	
	He	0,479	0,388	–	
Adh-2	1,04	0,138	0,054	0,033	11,40 (2)**
	1,00	0,534	0,750	0,717	
	0,78	0,328	0,196	0,250	
	Ho	0,448	0,267	–	
	He	0,588	0,396	–	

Примечание. Различия по критерию χ^2 достоверны: * – при $P < 0,05$; ** – при $P < 0,01$; в скобках указано число степеней свободы.

В исследуемой популяции *A. alba* описано 15 генотипов пяти анализируемых локусов как у материнских деревьев, так и у зародышей семян. Однако у трех из пяти локусов обнаружены существенные различия в генотипической структуре материнских деревьев и их семенного потомства. В целом

Таблица 2. Частоты генотипов для материнских растений и зародышей семян в популяции *Abies alba* в Украинских Карпатах

Локус	Генотип	Частота генотипов		χ^2 - тест
		Материнские растения	Зародыши семян	
Got-1	1,00/1,00	0,966	0,975	0,07 (1)
	1,08/1,00	0,034	0,025	
Got-2	1,00/1,00	0,897	1,00	14,64 (2)***
	1,00/0,97	0,069	0,00	
	1,00/0,93	0,034	0,00	
Got-3	1,00/1,00	0,517	0,717	11,12 (2)**
	1,27/1,00	0,483	0,200	
	1,27/1,27	0,00	0,083	
Adh-1	1,00/1,00	0,310	0,525	4,69 (2)
	1,04/1,04	0,104	0,050	
	1,04/1,00	0,586	0,425	
Adh-2	1,00/1,00	0,310	0,625	12,45 (5)*
	1,04/1,00	0,138	0,042	
	1,04/1,04	0,069	0,025	
	1,00/0,78	0,310	0,208	
	1,04/0,78	0,00	0,017	
	0,78/0,78	0,173	0,083	

Примечание. Различия по критерию χ^2 достоверны: * – при $P < 0,05$; ** – при $P < 0,01$; *** – при $P < 0,001$; в скобках указано число степеней свободы.

можно отметить, что по сравнению с генотипическим составом материнских растений у зародышей наблюдается тенденция к увеличению частот встречаемости гомозиготных генотипов. Наиболее существенно возрастает доля гомозигот в зародышах, составляющая в локусах Got-3 – 134%, Adh-1 – 169% и Adh-2 – 202% по отношению к материнским растениям. Это объясняется избыточным уровнем самоопыления семян растений в изучаемой популяции *A. alba* (табл. 2).

Для оценки генетического разнообразия у взрослых растений и зародышей семян определяли значения основных параметров генетической изменчивости (табл. 3). Уровень аллозимной изменчивости как у взрослых растений, так и у зародышей *A. alba*, по изученным генным локусам оказался довольно высоким.

При этом у взрослых растений доля полиморфных локусов по 95%- и 99%-му критериям и среднее число аллелей на локус (A) были на 25%, 20% и 16,7% выше, чем соответствующие показатели у зародышей семян. У взрослых особей уровень наблюдаемой гетерозиготности (H_o) превышал теоретически ожидаемую (H_e) на 6,7%, а у зародышей наблюдалась обратная картина – значительный недостаток гетерозигот (17,6%). В целом значения средней наблюдаемой и средней ожидаемой гетерозиготности у взрослых деревьев превышали соответствующие показатели у зародышей на 44,7% и

Таблица 3. Значения основных параметров генетической изменчивости материнских растений и зародышей семян в популяции *Abies alba* в Украинских Карпатах

Анализируемая выборка	Доля полиморфных локусов		Среднее число на локус		Средняя гетерозиготность		Индекс фиксации Райта, F
	P_{95}	P_{99}	аллелей, A	генотипов, P_g	ожидаемая, H_e	наблюдаемая, H_o	
Материнские растения	0,80	1,00	2,40	3,00	$0,313 \pm 0,034$	$0,331 \pm 0,035$	-0,067
Зародыши семян	0,60	0,80	2,00	3,00	$0,222 \pm 0,015$	$0,183 \pm 0,014$	0,176

29,1%. Дефицит гетерозигот в выборках зародышей и их избыток у взрослых растений отмечен и для других видов хвойных [4, 8, 14, 17]. Согласно литературным данным [5, 8], отмеченный феномен недостатка гетерозигот на ранних этапах онтогенеза (зародыши, подрост) и их эксцесс на более поздних этапах может быть объяснен инбридингом при самоопылении растений и последующим отбором в пользу гетерозиготных генотипов. Генетическая дистанция М. Нея [15] между зародышами семян и материнскими растениями *A. alba* оказалась довольно высокой, составив 0,014, что также свидетельствует о различиях в их генетических структурах.

Таким образом, при сравнении зародышей семян и материнских растений *A. alba* выявлен заметный дефицит гетерозиготных генотипов у семенного потомства карпатской популяции. Объяснить столь значительный дефицит гетерозигот в целом у *A. alba* в пределах ее ареала в Украине можно лишь изучив большее число популяций и проанализировав большое количество аллозимных локусов. Инбредная депрессия семенного потомства может стать одной из причин снижения адаптационного потенциала этого вида и, как следствие, низкой продуктивности и даже преждевременной гибели искусственных пихтовых лесов и интродукционных насаждений.

1. Алтухов Ю.П., Гафаров Н.Н., Крутовский К.В., Духарев В.А. Аллозимный полиморфизм в природной популяции ели европейской (*Picea abies* (L.) Karst.). Сообщение III. Корреляция между уровнем индивидуальной гетерозиготности и относительным количеством нежизнеспособных семян // Генетика. – 1986. – 22, № 12. – С. 2825–2830.

2. Генетика изоферментов / Л.И. Корочкин, О.Л. Серов, А.И. Пудовкин и др. – М.: Наука, 1977. – 275 с.

3. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат. – К.: Наук. думка, 1978. – 264 с.

4. Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды. – К.: Наук. думка, 1996. – 238 с.

5. Крутовский К.В., Политов Д.В., Алтухов Ю.П. Генетическая изменчивость сибирской кедровой сос-

ны *Pinus sibirica* Du Tour. Сообщение II. Уровни аллозимной изменчивости в природной популяции Западного Саяна // Генетика. – 1988. – 24, № 1. – С. 118–125.

6. Милкина Л.И. Об экологии и распространении пихтовых лесов в Украинских Карпатах в связи с задачей их картирования и восстановления // Ботан. журн. – 1983. – 68, № 4. – С. 503–513.

7. Сафонов В.И., Сафонова М.П. Исследование белков и ферментов растений методом электрофореза в ПААГ // Биохим. методы в физиологии растений. – М.: Наука, 1977. – С. 113–136.

8. Старова Н.В., Ямбаев Ю.А., Юмадилов Н.Х., и др. Генетическая изменчивость сосны обыкновенной в возрастных группах // Генетика. – 1990. – 26, № 3. – С. 498–505.

9. Тереля И.П. Современная структура пихтовых лесов Карпат // География и природные ресурсы. – 1989. – № 4. – С. 140–142.

10. Швиденко А.И. Ареал пихты и плотность ее популяций на Советской Буковине // Лесоведение. – 1986. – № 4. – С. 63–69.

11. Bo L. Die weibtanne – line sterbende Baumas? Das weibtan Tannensterben im Lichte neuerer Erkenntnisse // Allg. Forstztg. – 1986. – 97, No 3. – S. 59.

12. Hartig M. Zur Bedeutung der Weibtanne (*Abies alba* Mill.) in den sächsisch – thüringischen Mittelgebirgen // Naturschutzarb. Sachsen. – 1986. – 28. – P. 33–42.

13. Moller K. Genetische Untersuchungen bei der Tanne mit Hilfe von Enzym-Genmarkern. Geographische Variation an drei Enzym-Genloci // Allg. Forstztg. – 1986. – 97, No 3. – S. 60–61.

14. Muona O., Yazdani R., Rudin D. Genetic change between life stages in *Pinus sylvestris*: allozyme variation in seeds and planted seedlings // *Silvae Genet.* – 1987. – 36. – P. 30–42.

15. Nei M. Genetic distance between populations // *Amer. Naturalist.* – 1972. – 106. – P. 283–292.

16. Prakash S., Lewontin R. C., Hubby J. L. A molecular approach to the study of genic variation in central, marginal and isolated populations of *Drosophila pseudoobscura* // *Genetics.* – 1969. – 61. – P. 841–858.

17. Shaw D.V., Allard R.W. Isozyme heterozygosity in adult and open pollinated embryo samples of Douglas fir // *Silva Fennica.* – 1982. – 16. – P. 115–121.

18. Swofford D.L., Selander R.B. BIOSYS-1: a FORTRAN program for the comprehensive analysis of electrophoretic data in population genetics and systematics // *J. Hered.* – 1981. – 72, No 4. – P. 281–283.

Рекомендовал к печати П.А. Мороз

Н.М. Морозова, І.І. Коршиков

Донецький ботанічний сад НАН України,
Україна, м. Донецьк

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛОЗИМНОГО
ПОЛІМОРФІЗМУ МАТЕРИНСЬКИХ ДЕРЕВ ТА
ЇХ НАСІННЕВОГО ПОТОМСТВА В ЯЛИЦІ
БІЛОЇ (*ABIES ALBA* MILL.) З ПОПУЛЯЦІЇ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Вивчена мінливість ізоферментів двох ферментних систем, що кодуються п'ятьма локусами, у дорослих рослин, зародків насіння та у пулі батьківських гамет природної популяції *Abies alba* Mill. в Українських Карпатах. Істотну алельну й генотипову гетерогенність між материнськими деревами і зародками насіння відмічено для трьох з п'яти локусів, що аналізуються. Частка поліморфних локусів за 95%-та 99%-м критеріями і середнє число алелів на локус у материнських рослин виявилась відповідно на 25%, 20% та 16,7% більше, ніж у зародків насіння. У вибірці материнських дерев зафіксовано 6,7%-й надлишок гетерозигот, а у вибірці зародків насіння – 17,6%-ва їх нестача, що може бути результатом надмірного самозапилення насінневих зачатків.

N.N. Morozova, I.I. Korshikov

The Donetsk Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Donetsk

COMPARATIVE ANALYSIS OF ALLOZYME
POLYMORPHISM OF *ABIES ALBA* MILL.
MATERNAL TREES AND THEIR PROGENY
IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS

Variation of isoenzymes in two enzyme systems encoded by five loci was studied in maternal plants, seed embryos and pool of paternal gametes of the *Abies alba* Mill. population in the Ukrainian Carpathians. Comparing the maternal trees and seed embryos, we found essential allele and genotypic heterogeneity for 3 from 5 analyzed loci. The percentage of polymorphic loci by 95 and 99% criteria and average number of alleles per locus in maternal trees were 25%, 20% and 16,7% higher than in seed embryos. A 6,7% surplus of heterozygotes was found in the samples of maternal trees, and a 17,6% deficiency of them in the embryos samples, that may be due to excessive self-pollination of seed-buds.

АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ДЫХАНИЯ ЧУБУШНИКОВ

Представлены результаты изучения процессов энергетического обмена у чубушников, интродуцированных в Степное Приднпровье. Установлена их корреляция с фазами сезонного роста и развития растений. Отмечен повышенный уровень активности дыхания и ферментных систем защиты от перекисного окисления в начальную фазу вегетации, в период роста и формирования побегов у наиболее стойких к условиям произрастания в районе интродукции чубушников – представителей флор Западной Европы, Дальнего Востока, Китая и Атлантического региона Северной Америки. Показатели активности дыхания необходимо учитывать при оценке адаптивных возможностей интродуцированных растений.

Зеленые насаждения, в частности кустарники, играют важнейшую роль в оптимизации окружающей среды, особенно в регионах с техногенной нагрузкой, к которым относится и степная часть Приднпровья. Несмотря на разнообразие декоративных видов и форм интродуцированных кустарников они еще недостаточно используются в зеленом строительстве.

Под влиянием стресса, связанного с переносом растений в новые условия существования, возникает адаптационный синдром [2, 4], в основе которого лежат специфические и неспецифические реакции организма. Последние возникают под влиянием разнообразных раздражителей и проявляются в изменении физиолого-биохимических процессов, в последующем это сказывается на особенностях роста и развития, способности к семенному и вегетативному размножению, устойчивости интродуцентов к факторам окружающей среды.

Значительное влияние на жизнь растений-интродуцентов оказывают климатические факторы. Успешность интродукции в континентальные условия степной зоны определяется прежде всего температурным режимом в холодный период года и режи-

мом увлажнения – в теплый. Зависимость физиологических процессов у разных по происхождению растений от этих параметров может колебаться в широких пределах.

Одним из основных показателей адаптации растений к неблагоприятным условиям обитания является интенсивность энергетического обмена. В процессе окисления субстратов дыхания происходит последовательное высвобождение энергии, заключенной в химических связях, которая в дальнейшем используется в метаболических процессах или в образовании богатых энергией химических связей. При окислении субстратов дыхания формируются также промежуточные продукты, используемые для разнообразных биохимических реакций.

Установлено [7], что температурные условия природных мест произрастания растений влияют на характер дыхания. Отмечена различная степень изменения активности дыхательных процессов в зависимости от устойчивости растений к низким температурам, в связи с чем этот показатель предлагается использовать как диагностический при изучении адаптации интродуцентов [7].

В данной работе с целью выявления устойчивости растений рода *Philadelphus* L. при интродукции их в Степное Приднпровье

Динамика активности дыхания побегов (1) и листьев (2) *Philadelphus coronarius*

использовали показатели интенсивности дыхания и активности дыхательных ферментов – оксидоредуктаз (каталазы, пероксидазы).

Условия, методы и объекты исследований

Отбор проб листьев и однолетних побегов производили по общепринятым методикам ежемесячно, с последующей интерпретацией полученных данных по фазам сезонного роста и развития растений. Сроки наступления и продолжительности фаз фиксировали в ходе фенологических наблюдений [9]. Интенсивность дыхания определяли по методу Л.О. Иванова [8], активность каталазы и пероксидазы – по методу, описанному Х.Н. Починком [6]. Обработку данных осуществляли с использованием стандартных методов математической статистики [1].

Чубушники, будучи красивоцветущими кустарниками, являются ценным декоративным материалом для зеленого строительства. Коллекция чубушников Днепропетровского ботанического сада (ДБС) насчитывает 37 таксонов (17 видов, 9 гибридов, 11 форм). В качестве объектов исследования выбраны восемь видов, представляющих все области естественного распространения рода: *Ph. coronarius* L. (Южная Европа), *Ph. magdalenae* Koechne (центральный Китай), *Ph. schrenkii* Rupr. (Дальний

Восток, северо-восточный Китай), *Ph. satsumanus* Miq. (Япония), *Ph. californicus* Benth. и *Ph. mexicanus* Schlecht (Тихоокеанская и Континентальная климатические зоны Северной Америки), *Ph. grandiflorus* Willd. и *Ph. latifolius* Schrad. (Атлантическая и Континентально-Атлантическая климатические области Северной Америки). На основании результатов инвентаризаций рост данных видов в ботаническом саду ДНУ можно считать довольно успешным: шесть видов имеют высокую приживаемость (70–100%). Менее устойчивы виды *Ph. satsumanus* и *Ph. mexicanus* – за годы интродукции погибла большая часть высаженных растений (из 21 и 39 экземпляров сохранились соответственно только 1 и 3).

Природные местообитания рода *Philadelphus* L. характеризуются, как правило, меньшей континентальностью климата – более мягкой, а иногда теплой зимой и большим количеством осадков за вегетационный период. Отдельные показатели климатических условий совпадают с такими района интродукции, например, сумма осадков за теплый период года и коэффициент увлажнения климата (*Ph. mexicanus*), температурный режим зимы и амплитуда годовых минимумов и максимумов температуры (*Ph. schrenkii*), коэффициент увлажнения климата (*Ph. coronarius* L., *Ph. magdalenae*).

Результаты и их обсуждение

Результаты исследований позволяют сделать некоторые выводы относительно общего характера динамики процессов дыхания в вегетативных органах (побегах и листьях) чубушников. Типичная картина распределения активности дыхания побегов и листьев по месяцам представлена на примере *Ph. coronarius* (см. рисунок).

Интенсивность дыхания побегов разных видов чубушников в годичном цикле колеблется в пределах от 0,14 до 1,54 мг CO₂/г в час. Дыхательные процессы в тканях листьев

происходят более активно (0,24–3,2 мг CO₂/г в час) по сравнению с побегами. Наиболее высока активность дыхания в тканях молодых листьев в апреле. Почти у всех видов прослеживается одновременное снижение активности дыхания молодых развивающихся побегов по сравнению с годичными одревесневшими побегами в феврале–марте. Это свидетельствует о том, что в указанный период окислительно-восстановительные процессы, связанные с накоплением и расходом субстратов дыхания, наиболее активно происходят в листьях, в побегах же преобладает основная их функция – транспорт веществ. В период роста побегов активность их дыхания несколько возрастает, а в тканях листьев – снижается. В целом, динамика активности дыхания побегов и листьев взаимосвязана. Исследование корреляционной зависимости между активностью дыхания однолетних побегов и листьев выявило прямо пропорциональную связь между ними (коэффициент корреляции варьировал от +0,65 до +0,97).

Интенсивность дыхания вегетативных органов чубушников значительно снижается к концу вегетации. Так, в октябре интенсивность дыхания побегов у *Ph. coronarius* составила 51,3% исходной величины в феврале–марте, у *Ph. schrenkii* – 42,5%, у *Ph. magdalenae* – 15,5%, у *Ph. satsumanus* – 67,9%, у *Ph. californicus* – 26,4%, у *Ph. mexicanus* – 48,9%, у *Ph. latifolius* – 60,0%, у *Ph. grandiflorus* – 43,6%. У разных видов этот процесс происходит неодинаково: протекание отдельных фаз сезонного развития растений может сопровождаться локальным усилением или торможением дыхательной активности. Поэтому для выявления видовых особенностей анализ данных проводили в соответствии с феноритмикой растений.

В наиболее ранние сроки возобновление вегетации, активный рост побегов происходят у *Ph. coronarius*, *Ph. schrenkii*, *Ph. magdalenae*, *Ph. grandiflorus*. Рост побегов за-

вершается сначала у *Ph. coronarius*, *Ph. schrenkii* и *Ph. magdalenae* (середина июня), потом – у *Ph. californicus* и *Ph. satsumanus* (конец второй декады июня) и позже всех – у *Ph. mexicanus*, *Ph. latifolius* и *Ph. grandiflorus* (третья декада июня). В состоянии глубокого покоя растения находятся с августа по сентябрь. Этому периоду предшествует скрытый рост и дифференциация тканей однолетних побегов (июль–август). В октябре отмечена способность растений к возобновлению вегетации в лабораторных условиях. Полный выход из глубокого покоя происходит только в декабре, когда в течение трех недель в лабораторном опыте наблюдается рост побегов, разворачивание листьев, а у *Ph. schrenkii* и *Ph. coronarius* – также бутонизация.

Результаты анализа интенсивности дыхания побегов и листьев в зависимости от фенологической ритмики растений (табл. 1 и 2) показали, что изучаемые виды можно разделить на две группы. К первой относятся *Ph. coronarius*, *Ph. schrenkii*, *Ph. magdalenae*, *Ph. latifolius*, *Ph. grandiflorus*, у которых показатели активности дыхания побегов наиболее высоки в фазу весеннего возобновления вегетации (ВВВ). Более ранние сроки прохождения ими начальных фаз вегетации объясняются высокой энергообеспеченностью процессов жизнедеятельности этих видов. У рано заканчивающих рост *Ph. coronarius* и *Ph. magdalenae* активность дыхания побегов последовательно снижается в фазы активного и вторичного роста побегов.

Ко второй группе относятся виды, позже других начинающие вегетацию (*Ph. satsumanus*, *Ph. californicus*, *Ph. mexicanus*), с низким уровнем интенсивности дыхания побегов в начальную фазу вегетации, сменяющимся повышением активности процесса в период роста побегов.

Во время скрытого роста и вызревания побегов происходят энергоемкие процессы

Таблица 1. Активность дыхания однолетних побегов видов рода *Philadelphus* в разные фазы сезонного развития растений, мг $\text{CO}_2/\text{г}$ в час

Виды	Фазы сезонного развития растений					
	Весеннее возобновление вегетации	Активный рост побегов	Скрытый рост и вызревание побегов	Физиологический покой	Вынужденный покой	
					октябрь	февраль
Ph. coronarius	1,110	1,072	0,825	0,357	0,605	0,943
Ph. schrenkii	0,845	0,770	1,104	0,343	0,467	1,100
Ph. magdalenae	1,127	0,912	0,825	0,463	0,392	1,237
Ph. satsumanus	0,776	0,893	0,825	0,178	0,467	0,687
Ph. californicus	0,845	0,907	0,935	0,397	0,385	1,457
Ph. mexicanus	0,570	1,310	0,990	0,247	0,412	0,843
Ph. latifolius	1,251	0,880	1,100	0,550	0,825	1,375
Ph. grandiflorus	0,982	0,302	0,825	0,481	0,550	1,257

формирования вторичных тканей, синтеза структурных и запасных веществ клетки. В этот период у всех видов отмечается повышенный уровень интенсивности дыхания.

Состояние физиологического покоя характеризуется значительным снижением активности дыхания, что особенно проявляется у *Ph. mexicanus* и *Ph. satsumanus* (в 4–4,5 раза) – соответственно 0,247 и 0,178 мг $\text{CO}_2/\text{г}$ в час. Среди изучаемых видов *Ph. mexicanus* и *Ph. satsumanus* занимают особое положение из-за своих невысоких показателей интенсивности дыхания во все фазы роста и развития побегов, что мы связываем с недостаточной устойчивостью данных видов, происходящих из Мексики и Японии.

Повышение активности дыхания после перехода растений из состояния глубокого покоя в вынужденный связано с окислением субстратов дыхания и вероятным высвобождением энергии, необходимой для обеспечения процессов жизнедеятельности в наименее благоприятный период. Большинство видов в это время характеризуется относительно невысокой активностью дыхания, и только у *Ph. satsumanus* этот показатель повышается более чем в 2,5 раза, что можно объяснить интенсивным окислением запасных веществ и снижением устойчивости этого вида к низким температурам.

Находясь в состоянии вынужденного покоя, побеги сохраняют способность к возобновлению вегетации при наступлении благоприятных условий. Результаты исследований свидетельствуют о том, что показатели

Таблица 2. Активность дыхания листьев чубушников, мг $\text{CO}_2/\text{г}$ в час

Виды	Фазы сезонного развития растений				
	Активный рост побегов	Вторичный рост и вызревание побегов	%	Начало физиологического покоя	%
Ph. coronarius	1,892	1,113	58,8	0,385	34,6
Ph. schrenkii	1,430	1,366	95,5	0,605	44,3
Ph. magdalenae	1,641	1,168	71,2	0,715	61,2
Ph. satsumanus	1,686	0,852	50,5	0,522	61,3
Ph. californicus	1,752	1,237	70,6	0,244	19,7
Ph. mexicanus	1,962	1,100	56,1	0,385	35,0
Ph. latifolius	1,787	1,040	58,2	0,357	34,3
Ph. grandiflorus	1,287	0,935	72,6	0,330	35,3

интенсивности дыхания побегов могут характеризовать степень готовности их к вегетации. В феврале активность дыхания побегов оказывается большей в три-четыре раза по сравнению с осенне-зимним периодом (*Ph. schrenkii*, *Ph. magdalenae*, *Ph. californicus*, *Ph. grandiflorus*). Наиболее низкий уровень дыхания в период подготовки к весенней вегетации отмечен у *Ph. satsumanus* и *Ph. mexicanus*.

Процессы дыхания катализируются многими ферментами, главными из которых являются оксидоредуктазы (каталаза, пероксидаза), чье действие направлено на превращение перекиси водорода – одного из конечных продуктов переноса электронов в электронотранспортной цепи. Пероксидаза в ряде случаев проявляет типичную для дыхательных ферментов оксидазную функцию, т. е. использует в качестве акцептора электронов не перекись, а кислород. Основной же функцией каталазы является пе-

Таблица 3. Активность пероксидазы в листьях чубушников, мкг/моль окисленного гваякола/г в мин

Виды	Фазы сезонного развития растений		
	Активный рост побегов	Скрытый рост и вызревание побегов	Начало физиологического покоя
<i>Ph. coronarius</i>	47,9 ± 0,59	41,0 ± 0,22	14,18 ± 0,27
<i>Ph. schrenkii</i>	98,9 ± 1,14	67,7 ± 0,45	27,1 ± 0,40
<i>Ph. magdalenae</i>	61,0 ± 0,58	26,0 ± 0,09	15,0 ± 0,51
<i>Ph. satsumanus</i>	110,9 ± 2,60	123,1 ± 1,52	32,7 ± 0,34
<i>Ph. californicus</i>	52,5 ± 0,59	42,4 ± 0,50	7,5 ± 0,04
<i>Ph. mexicanus</i>	13,6 ± 0,36	23,7 ± 0,40	23,7 ± 0,40
<i>Ph. latifolius</i>	97,3 ± 0,90	64,9 ± 0,83	22,6 ± 0,63
<i>Ph. grandiflorus</i>	95,6 ± 0,76	58,7 ± 0,54	38,5 ± 0,11

Таблица 4. Активность каталазы в листьях чубушников, мкг/моль H₂O₂ /г в мин

Виды	Фазы сезонного развития растений		
	Активный рост побегов	Скрытый рост и вызревание побегов	Начало физиологического покоя
<i>Ph. coronarius</i>	1015,0 ± 1,15	701,0 ± 13,11	578,3 ± 2,40
<i>Ph. schrenkii</i>	640,0 ± 3,06	512,6 ± 1,76	658,3 ± 10,48
<i>Ph. magdalenae</i>	893,0 ± 1,15	706,0 ± 1,15	553,3 ± 4,06
<i>Ph. satsumanus</i>	835,3 ± 2,40	518,7 ± 2,67	716,0 ± 2,00
<i>Ph. californicus</i>	1048,0 ± 1,15	487,6 ± 2,40	487,6 ± 2,40
<i>Ph. mexicanus</i>	728,7 ± 2,67	535,3 ± 2,67	725,0 ± 1,15
<i>Ph. latifolius</i>	920,3 ± 1,76	400,0 ± 2,31	696,7 ± 4,37
<i>Ph. grandiflorus</i>	879,9 ± 1,76	322,3 ± 1,33	661,0 ± 3,06

роксидная, которая заключается в разложении перекиси с выделением воды и молекулярного кислорода. Пероксидная функция каталазы и пероксидазы играет важную роль в защите клетки от избыточного перекисного окисления.

Изучение пероксидазы листьев (табл. 3) показало, что ее активность изменяется в зависимости от фазы роста и развития растений. Более высокие значения у всех изученных нами видов отмечены в фазе активного роста, с последующим снижением в фазах скрытого роста побегов и начала физиологического покоя, что коррелирует с интенсивностью дыхания. Наибольшая активность фермента зафиксирована у *Ph. satsumanus*, что указывает на сдвиг окислительно-восстановительных реакций аэробных дегидрогеназ в сторону образования перекиси. При рассмотрении данного явления следует учитывать, что увеличение пероксидной

активности растений свидетельствует об их неустойчивости к условиям среды [3].

Анализ полученных данных (табл. 4) показал, что динамика активности каталазы изменяется в течение вегетационного периода. Наибольшая активность фермента зафиксирована в листьях чубушников в период активного роста. У одних видов (*Ph. coronarius*, *Ph. californicus*, *Ph. latifolius*) высокий уровень активности каталазы в начале вегетации (1015,0–1048,0 мкг/моль H_2O_2 /г в мин) совпадает с наибольшей интенсивностью дыхания в тканях листьев и побегов (1,752–1,892 мг CO_2 /г в час и 0,907–1,072 мг CO_2 /г в час соответственно), что свидетельствует о достаточно высокой устойчивости клеток к процессам окисления, у других – наблюдается такое же соответствие при более низких значениях показателей дыхания и ферментативной активности (*Ph. grandiflorus*, *Ph. schrenkii*, *Ph. magdalenae*, *Ph. satsumanus*). Только у *Ph. mexicanus* при высокой интенсивности дыхания листьев и побегов (1,96 и 1,31 мг CO_2 /г в час соответственно) в фазу активного роста пероксидная активность каталазы относительно низкая (728,7 мкг/моль H_2O_2 /г в мин).

Выводы

1. Полученные нами данные свидетельствуют о разной степени активности дыхания и оксидоредуктаз в зависимости от фазы роста и развития исследованных видов чубушников, интродуцированных в Степное Приднепровье. Установлено, что у видов с ранними сроками прохождения фенофаз в весенний период усиливается интенсивность дыхательного окисления и затрат энергии на ростовые процессы, у них также активно действуют ферментные системы защиты от перекисного окисления. Аналогичная зависимость наблюдается и в остальные фазы сезонного развития.

2. Наибольшая устойчивость к температурным условиям района интродукции отмечена у чубушников, происходящих из

Западной Европы, Дальнего Востока, северо-восточного Китая (*Ph. coronarius*, *Ph. schrenkii*, *Ph. magdalenae*), а также из Атлантического региона Северной Америки (*Ph. grandiflorus*). У малоустойчивых видов *Ph. mexicanus* и *Ph. satsumanus* основные этапы сезонного роста и развития, формирования тканей и подготовки растений к зимнему периоду не обеспечиваются в достаточной мере продуктами энергетического обмена. Основным фактором, обуславливающим малую устойчивость этих видов в районе интродукции, являются низкие температуры, что подтверждается результатами наших исследований.

По нашему мнению, изучение физиолого-биохимических показателей процессов дыхания позволяет характеризовать устойчивость интродуцентов. Эти данные следует учитывать при оценке адаптивных возможностей растений при интродукции и перспективном использовании в озеленении населенных пунктов.

1. Зайцев Г.Н. Математика в экспериментальной ботанике. – М.: Наука, 1990. – 296 с.
2. Косаківська І.В. Стрес рослин: специфічні та неспецифічні реакції адаптаційного синдрому // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 6. – С. 584–587.
3. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. – К.: Вища школа, 1995. – 502 с.
4. Петровская-Баранова Т.П. Физиология адаптации и интродукция растений. – М.: Наука, 1983. – 151 с.
5. Петухова И.П. Эколого-физиологические основы интродукции древесных растений. – М.: Наука, 1982. – 124 с.
6. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений. – К.: Наук. думка, 1976. – 384 с.
7. Сергеева К.А. Физиологические и биохимические основы зимостойкости растений. – М.: Наука, 1971. – 171 с.
8. Фізіологія рослин. Практикум. – К.: Вища школа, 1995. – 191 с.
9. Юркевич И.Д., Голод Д.С., Ярошевич Э.П. Фенологические исследования древесных и кустарниковых растений. – Минск: Наука и техника, 1980. – 88 с.

Рекомендовал к печати П.А. Мороз

Л.Г. Долгова, І.О. Зайцева

Дніпропетровський національний університет,
Україна, м. Дніпропетровськ

АКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ДИХАННЯ САДОВИХ
ЖАСМІНІВ

Представлені результати вивчення процесів енергетичного обміну садових жасмінів, інтродукованих у Степове Придніпров'я. Встановлено їхню кореляцію з фазами сезонного росту і розвитку рослин. Відмічено підвищений рівень активності дихання і ферментних систем захисту від перекисного окислення у початкову фазу вегетації, у період росту і формування пагонів у найстійкіших до умов зростання в районі інтродукції садових жасмінів – представників флори Західної Європи, Далекого Сходу, Китаю та Атлантичного регіону Північної Америки. Показники активності дихання потрібно враховувати при оцінці адаптивних можливостей інтродукованих рослин.

L.G. Dolgova, I.A. Zajtseva

Dnepropetrovsk National University,
Ukraine, Dnepropetrovsk

ACTIVITY OF BREATH PROCESSES
IN JASMINES

The results of study the processes of energy exchange in garden jasmines, introduced in Steppe Pridnieprovie are submitted. Their correlation with phases of seasonal development of plants is found. The increased level of activity of breath and enzymatic systems of protection from peroxide oxidation in the initial phase of vegetation is marked during growth and formation of sprouts of jasmines from flora of Western Europe, Far East, China and Atlantic region of Northern America hardy to the conditions of growth in Ukraine. The parameters of activity of breath are necessary for estimation of adaptive ability of introduced plants.

ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ ДЕНДРОПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАН РОСЛИННОСТІ

Дослідженнями встановлено, що води водойм Західної балки дендропарку "Олександрія" значно забруднені Cr^{6+} , нафтопродуктами та NH_4^+ , а донні відклади цих водойм – важкими металами, особливо хромом і марганцем, та нафтопродуктами. Наслідком забруднення водних об'єктів парку є погіршення стану рослинності.

Нині проблема забруднення вод є не менш актуальною, ніж проблема забруднення повітря. Серед численних полютантів природних вод особливе місце посідають важкі метали (ВМ) і нафтопродукти (НП).

Результати багатьох досліджень свідчать, що залежно від рівня забруднення водних систем полютантами можуть спостерігатися зміни щільності, різноманіття, групової структури і видового складу водних біоценозів. Це також може негативно впливати на наземні рослини, які ростуть по берегах водойм.

Дослідження проводили впродовж 1995–2001 років. Об'єктами були води, донні відклади (ДВ) і рослинність ставків Західної балки дендропарку "Олександрія". Відбір проб води здійснювали згідно із загальноприйнятою методикою [1]. Вміст Cr^{6+} , Cu , Zn , Ni , Pb , NH_4^+ , NO_3^- , NO_2^- у воді визначали фотометричним методом за методиками [5–9, 11, 13] на приладах КФК–2, КФК–3, СФ–46. Визначення вмісту НП проводили згідно із загальноприйнятими методиками [11, 13] на приладах СФ–46, "Флюорат". Хімічні аналізи виконувались у лабораторіях екологічного контролю комунальної гігієни Білоцерківської санітарно-епідеміологічної служби та Правобережної геологічно-гідрологічної експедиції. Відбір проб ДВ проводили з верхнього шару завтовшки 0–10 см.

Вміст валових форм ВМ визначали методом кількісного спектрального емісійного аналізу на приладі СТЕ-1, підготовку проб здійснювали згідно з методичними рекомендаціями [10]. Аналізи виконувались у лабораторії Правобережної ГГЕ. Оцінювання забруднення донних відкладів ВМ здійснювали за сумарними показниками забруднення по класах небезпеки хімічних елементів [2] за формулою [14]

$$Z_c = \sum K_c - (n - 1),$$

де Z_c – сумарний показник забруднення; K_c – коефіцієнт концентрації (відношення вмісту хімічного елемента в дослідному об'єкті до його фонового вмісту); n – число хімічних елементів.

Для оцінки рівня забруднення ДВ дослідних водойм за показниками Z_c застосовували таку шкалу: 0–10 – слабкий, 10–30 – середній, більше 30 – сильний ступінь забруднення. "Умовним" фоном слугували ДВ р. Рось. Оцінювання стану рослинності проводили за наявністю хлорозів, некрозів та інших зовнішніх виявів.

Результати дослідження показали, що головними забруднювачами вод західного каскаду водойм дендропарку є НП, ВМ та азотовмісні сполуки. Аналіз отриманих даних за вмістом НП засвідчив, що їхня середньорічна концентрація змінювалась за роками. Так, у водах ставу "Потерчата" вона варіювала від 0,12 до 4,94 мг/дм³, ставу "Русалка" – від 0,07 до 4,40 мг/дм³,

— Нафтопродукти
 --- Cr^{6+}

Динаміка вмісту Cr^{6+} та нафтопродуктів у поверхневих водах західного каскаду водоїм дендропарку

та", у 6,3 раза – "Русалка" і в 4 рази – "Водяник".

Результати аналізів проб води на вміст ВМ показали, що поверхневі води Західної балки найбільш забруднені сполуками шестивалентного хрому. За період дослідження найвища середньорічна концентрація Cr^{6+} була зафіксована у 1995 р. і становила у водах ставу "Потерчата" 3,08 мг/дм³ (у 3080 разів вище ГДКр), "Русалка" – 1,67 мг/дм³ (у 1670 разів), "Водяник" – 0,57 мг/дм³ (у 570 разів вище ГДКр). Починаючи з 1996 р. спостерігалось поступове зменшення концентрації Cr^{6+} у водах усіх ставків Західної балки. Найнижчий вміст Cr^{6+} був зафіксований у 2001 р. – 110 ГДКр (став "Потерчата"), 90 ГДКр (став "Русалка") та 60 ГДКр (став "Водяник"). У порядку зменшення концентрації Cr^{6+} в аналізованих пробах вод стави Західної балки можна розмістити таким чином: "Потерчата" → "Русалка" → "Водяник".

Дані щодо вмісту Cu, Zn, Ni та Pb у водах дослідних водоїм свідчать, що їхня кон-

ставу "Водяник" – від 0,04 до 3,68 мг/дм³ (див. рисунок). Найнижчі середньорічні концентрації НП були зафіксовані у водах усіх ставків у 1999 р. У водах водоїми "Потерчата" вони перевищували граничнодопустиму концентрацію для водоїм рибогосподарського призначення (ГДКр) у 2,4 раза, ставу "Русалка" – в 1,4 раза. Найвищий вміст НП спостерігався в 1995 р. у водах водоїм "Потерчата" (у 98,8 раза вище ГДКр) та "Русалка" (у 88 разів) і в 1997 р. у водах ставу "Водяник" (у 73,6 раза). У 2001 р. вміст НП порівняно з 1995 р. зменшився в 6,7 раза у водоїмі "Потерча-

центрація (крім Pb) за останні роки значно знизилась порівняно з 1995 р. (табл. 1). За роки досліджень найвищі концентрації всіх дослідних металів виявлені у водах ставу "Потерчата", найнижчі – у водах ставу "Водяник".

Дослідження показали, що води ставів Західної балки значно забруднені сполуками азоту, особливо NH_4^+ (табл. 2). Вміст іонів NH_4^+ у водах дослідних водойм, незважаючи на деяке зниження в 1999 р., залишався високим упродовж усього періоду досліджень. Найвища середньорічна концентрація цього забруднювача у поверхневих

Таблиця 1. Динаміка вмісту міді, цинку, нікелю та свинцю у водах ставів Західної балки ($M \pm m$)

Рік	Концентрація, мкг/дм ³			
	Cu	Zn	Ni	Pb
<i>Став "Потерчата"</i>				
1995	17 ± 1,5	36 ± 1,9	36 ± 3,7	22 ± 2,6
1996	21 ± 2,6	25 ± 3,8	32 ± 3,8	15 ± 2,0
1997	19 ± 2,4	16 ± 1,8	36 ± 1,9	9 ± 1,3
1998	17 ± 1,6	21 ± 1,4	17 ± 2,2	21 ± 2,9
1999	16 ± 2,1	15 ± 2,2	15 ± 1,9	25 ± 1,5
2000	10 ± 1,0	7 ± 1,4	7 ± 0,9	18 ± 1,1
2001	7 ± 1,8	11 ± 1,7	11 ± 0,7	31 ± 4,0
<i>Став "Русалка"</i>				
1995	28 ± 1,9	37 ± 2,3	36 ± 5,0	17 ± 2,5
1996	13 ± 1,5	18 ± 2,3	28 ± 3,8	12 ± 2,0
1997	12 ± 1,7	13 ± 1,5	25 ± 1,3	9 ± 0,7
1998	10 ± 0,7	13 ± 1,6	12 ± 1,9	17 ± 3,4
1999	8 ± 0,9	17 ± 1,5	12 ± 1,3	20 ± 1,9
2000	8 ± 0,9	6 ± 1,3	8 ± 1,2	16 ± 1,0
2001	4 ± 0,9	6 ± 1,1	9 ± 0,7	27 ± 3,1
<i>Став "Водяник"</i>				
1995	15 ± 1,1	23 ± 1,7	24 ± 3,1	15 ± 1,7
1996	9 ± 0,7	15 ± 1,2	15 ± 2,1	10 ± 1,3
1997	8 ± 1,3	10 ± 1,0	25 ± 1,0	9 ± 0,6
1998	7 ± 0,7	14 ± 1,7	11 ± 1,5	15 ± 1,8
1999	7 ± 0,6	13 ± 1,1	13 ± 1,2	21 ± 2,2
2000	8 ± 1,5	6 ± 0,7	6 ± 0,6	15 ± 2,2
2001	3 ± 0,5	5 ± 0,7	7 ± 0,5	28 ± 2,1
Перевищення ГДКр, разів				
	1	10	10	100

водах західного каскаду водойм спостерігалась у 2001 р. Так, у водах ставу "Потерчата" вона перевищувала ГДКр у 53,1 раза, ставу "Русалка" – у 171 і ставу "Водяник" у 100 разів. Максимальні концентрації NH_4^+ у цьому році становили у водах ставу "Русалка" 660 мг/дм³ (у 1320 разів вище ГДКр), "Водяник" – 286,28 мг/дм³ (у 572,6 раза), "Потерчата" – 281 мг/дм³ (у 562 рази). Одержані дані щодо вмісту NH_4^+ свідчать, що найзабрудненішими є води ставу "Русалка".

Вміст нітратів у водоймах західного каскаду динамічно змінювався по роках. Найвищі середньорічні концентрації NO_3^- були зафіксовані у 1997 р. Вони перевищували ГДКр у 1,9 раза у водах ставу "Потерчата", у 1,4 раза – "Русалка" і в 1,3 раза – "Водяник". Найнижчий вміст нітратів спостерігався в 1999 р. і не перевищував граничнодопустимий. За період дослідження концентрація NO_3^- була відносно вищою у водах ставів "Потерчата" і "Русалка".

Аналіз даних щодо вмісту нітритів у пробах вод дослідних об'єктів показав, що найзабрудненішими є води ставу "Русалка". Їхня середньорічна концентрація варіювала за період дослідження від 1,00 до 6,04 мг/дм³. Найвищий вміст NO_2^- у водах зазначеної водойми був у 1999 р. і перевищував ГДКр у 75,5 раза. Упродовж двох наступних років середня концентрація нітритів дещо зменшилась, проте все ще залишалася досить високою і становила 38,3 ГДКр у 2000 р. та 52 ГДКр – у 2001 р.

Донні відклади водойм Західної балки є значними акумуляторами ВМ, про що свідчить порівняння їх концентрацій з такими в мулі р. Рось (табл. 3). Аналіз накопичення ВМ за класами небезпеки показав, що у ДВ дослідних ставів переважає Cr^{6+} (елемент II класу небезпеки) та Mn^{2+} (елемент III класу). Найвищий вміст Cr^{6+}

виявлено у мулових зразках водойми "Потерчата", упродовж дослідного періоду він варіював від 730 до 5000 мг/кг. Найвищі концентрації цього елемента в ДВ усіх водойм спостерігались у 1997 р. Так, у мулах ставу "Потерчата" вміст Cr^{6+} перевищував фоновий у 55,6 раза, "Русалка" – у 19,7, "Водяник" – у 11,8 раза.

Концентрація Mn^{2+} у пробах дослідних водойм змінювалась від 580 до 2550 мг/кг

і перевищувала фонові величини у 7,4–31,9 раза. Найвищий вміст цього елемента був зафіксований у зразках мулу ставу "Потерчата" (860–2550 мг/кг), найнижчий – ставу "Водяник" (590–960 мг/кг). Концентрація елементів I класу небезпеки не набагато перевищувала фонову, зокрема вміст Zn у ДВ Західної балки упродовж періоду досліджень у 1,4–3,6 раза був більшим за фоновий, Pb – у 1,5 раза (у 1999 р. у ДВ водойми "Потерчата").

Таблиця 2. Динаміка вмісту сполук азоту у поверхневих водах західного каскаду водойм дендропарку ($M \pm t_{0,05} m$)

Рік	Концентрація, мг/дм ³					
	NH_4^+		NO_3^-		NO_2^-	
	середня	max	середня	max	середня	max
Став "Потерчата"						
1995	14,12 ± 3,29	18,60	32,00 ± 3,79	39,11	0,48 ± 0,13	0,72
1996	17,84 ± 3,50	25,90	56,00 ± 22,43	140,00	0,74 ± 0,13	1,30
1997	21,11 ± 4,36	30,44	77,08 ± 9,66	94,11	1,64 ± 0,27	2,32
1998	14,43 ± 1,86	21,10	46,55 ± 10,66	77,10	2,19 ± 0,20	2,44
1999	2,41 ± 1,41	5,21	17,94 ± 2,71	21,12	0,24 ± 0,11	0,45
2000	13,82 ± 4,66	24,00	39,73 ± 8,59	52,16	1,51 ± 0,41	2,40
2001	26,53 ± 13,67	281,00	52,32 ± 13,17	125,60	0,97 ± 0,19	1,32
Став "Русалка"						
1995	13,05 ± 3,23	19,30	24,36 ± 2,74	33,16	1,00 ± 0,27	1,61
1996	19,34 ± 4,57	28,33	49,26 ± 8,11	70,00	1,74 ± 0,22	2,23
1997	25,93 ± 7,88	39,26	57,55 ± 6,66	72,11	1,64 ± 0,21	2,13
1998	40,20 ± 6,78	52,41	45,17 ± 8,83	57,82	2,00 ± 0,60	2,79
1999	25,41 ± 8,66	44,50	19,55 ± 5,57	28,70	6,04 ± 2,41	9,13
2000	28,27 ± 14,90	54,71	42,71 ± 11,41	63,18	3,06 ± 1,01	5,50
2001	85,51 ± 7,83	660,00	47,60 ± 14,72	123,41	4,16 ± 1,51	8,79
Став "Водяник"						
1995	9,47 ± 2,83	12,90	22,38 ± 2,95	30,16	0,88 ± 0,21	1,24
1996	12,34 ± 5,18	24,44	25,55 ± 7,27	50,00	1,16 ± 0,26	1,79
1997	17,89 ± 3,76	24,34	50,10 ± 5,20	64,25	0,64 ± 0,21	1,24
1998	17,65 ± 8,58	44,26	48,10 ± 8,42	67,11	0,60 ± 0,34	1,99
1999	7,49 ± 3,54	15,90	10,61 ± 7,14	27,25	1,62 ± 1,14	6,60
2000	17,71 ± 7,59	28,80	38,27 ± 9,20	51,33	0,98 ± 0,63	2,90
2001	50,00 ± 19,26	286,28	35,82 ± 6,90	53,50	0,88 ± 0,32	2,18
Перевищення ГДКр, разів						
	0,50		40,00		0,08	

Таблиця 3. Вміст важких металів у донних відкладах водоюм Західної балки за класами небезпеки ($M \pm t_{0,05} m$)

Рік	Вміст елементів, мг/кг												
	I класу небезпеки				II класу небезпеки				III класу небезпеки				
	Pb	Zn	Cu	Ni	Co	Cr	Ba	Zr	Sr	V	Mn		
<i>Став "Потерчата"</i>													
1995	17 ± 1,9	86 ± 27,4	22 ± 4,5	27 ± 3,5	8,4 ± 1,55	3270 ± 1380,1	260 ± 36,9	510 ± 118,9	440 ± 117,7	60 ± 10,1	1240 ± 419,7		
1996	24 ± 4,1	74 ± 16,9	23 ± 3,9	26 ± 3,7	7,4 ± 1,08	1770 ± 637,5	210 ± 40,6	380 ± 94,1	83 ± 13,5	52 ± 8,1	1110 ± 255,4		
1997	17 ± 3,0	46 ± 9,0	17 ± 1,7	62 ± 12,1	8,0 ± 2,1	5000 ± 1167,1	145 ± 20,3	440 ± 69,0	83 ± 13,5	63 ± 11,7	2550 ± 1331,2		
1998	23 ± 3,9	52 ± 10,6	16,5 ± 8,6	47 ± 17,8	6,5 ± 1,13	1440 ± 724,3	420 ± 73,8	250 ± 37,7	97 ± 35,9	60 ± 7,5	1470 ± 526,3		
1999	46 ± 9,0	56 ± 6,9	16,5 ± 3,4	44 ± 9,7	5,6 ± 0,69	730 ± 223,6	460 ± 90,4	240 ± 36,9	85 ± 20,3	64 ± 6,9	860 ± 216,3		
<i>Став "Русалка"</i>													
1995	18 ± 1,9	91 ± 10,4	27 ± 3,5	27 ± 3,5	8,5 ± 1,73	800 ± 130,5	270 ± 34,5	420 ± 73,8	130 ± 34,5	54 ± 6,0	1170 ± 213,2		
1996	18 ± 1,9	63 ± 11,7	17,5 ± 3,9	22 ± 3,4	5,4 ± 0,60	960 ± 169,1	270 ± 48,2	360 ± 96,5	52 ± 8,1	52 ± 8,1	830 ± 215,9		
1997	13 ± 1,9	46 ± 9,0	15 ± 1,7	38 ± 9,9	7,8 ± 1,46	1770 ± 637,5	205 ± 51,8	340 ± 60,3	60 ± 7,5	54 ± 6,0	1010 ± 268,4		
1998	14 ± 2,3	46 ± 9,0	11,5 ± 1,7	25 ± 3,8	5,6 ± 0,69	650 ± 113,0	380 ± 73,8	215 ± 33,9	95 ± 37,1	52 ± 8,1	1020 ± 339,9		
1999	15 ± 3,6	36 ± 6,9	11 ± 1,5	24 ± 3,7	4,6 ± 1,27	470 ± 116,9	300 ± 58,4	235 ± 41,4	70 ± 13,1	56 ± 6,9	580 ± 99,9		
<i>Став "Водяник"</i>													
1995	18 ± 1,8	56 ± 6,9	20 ± 2,9	19 ± 5,3	7,1 ± 0,86	1180 ± 507,4	250 ± 37,7	400 ± 75,3	160 ± 36,9	52 ± 8,1	600 ± 75,3		
1996	18 ± 4,2	61 ± 13,7	16,5 ± 2,4	27 ± 7,2	6,0 ± 0,80	420 ± 99,9	280 ± 30,1	320 ± 73,8	63 ± 11,7	34 ± 6,0	600 ± 75,3		
1997	13 ± 1,9	36 ± 6,9	14 ± 2,3	44 ± 9,7	10,6 ± 2,36	1060 ± 236,3	225 ± 83,0	440 ± 96,5	112 ± 36,1	63 ± 13,5	960 ± 292,2		
1998	12 ± 1,9	58 ± 10,0	11,5 ± 1,7	26 ± 3,7	10,1 ± 2,1	830 ± 215,9	155 ± 26,4	270 ± 34,5	64 ± 6,9	62 ± 7,4	690 ± 97,9		
1999	13 ± 1,9	62 ± 7,4	11 ± 1,5	22 ± 3,4	7,7 ± 1,22	480 ± 81,1	215 ± 53,4	280 ± 30,1	58 ± 7,4	54 ± 6,0	590 ± 136,6		
30	25	25	25	50	13	90	500	300	100	150	80		
Фоновий вміст (донні відклади р. Рось)													

Оцінювання рівня забруднення ВМ донних викладів Західної балки за сумарними показниками забруднення (табл. 4) показало, що із трьох дослідних водойм найзабрудненішими є відклади ставу "Потерчата". Упродовж 1995–1998 років вони мали сильний рівень забруднення ВМ, а у 1999 р. – середній. Найвищі показники забруднення, особливо елементами II класу небезпеки, спостерігались у 1997 р. у ДВ усіх водойм, а найнижчі – у 1999 р., що свідчить про деяке зменшення техногенного навантаження на водотік зазначеної балки (табл. 4).

Аналіз вмісту НП у донних відкладах за 1997–1999 роки показав, що він значно (на 1–2 порядки) перевищував фоновий (табл. 5). Найнижчі концентрації НП були виявлені у ДВ ставу "Водяник", найвищі – ставу "Потерчата".

Таблиця 4. Оцінка рівня забруднення важкими металами донних відкладів водойм Західної балки за сумарними показниками забруднення (за Саетом [7])

Рік	Показник забруднення елементами				Рівень забруднення
	I класу небезпеки	II класу небезпеки	III класу небезпеки	загальний	
<i>Став "Потерчата"</i>					
1995	3,0	35,4	18,5	56,9	сильний
1996	2,8	18,7	12,8	34,3	сильний
1997	1,4	55,1	30,9	87,4	сильний
1998	1,9	15,2	17,4	34,5	сильний
1999	2,8	7,1	9,8	19,7	середній
<i>Став "Русалка"</i>					
1995	3,2	8,2	10,6	22,0	середній
1996	2,1	9,2	9,0	20,3	середній
1997	1,3	18,6	11,1	31,0	сильний
1998	1,3	5,7	11,5	18,5	середній
1999	0,9	3,5	5,7	10,1	середній
<i>Став "Водяник"</i>					
1995	1,8	11,8	7,3	20,9	середній
1996	2,0	3,3	6,0	11,3	середній
1997	0,9	11,1	11,5	23,5	середній
1998	1,7	8,0	6,9	16,6	середній
1999	1,9	3,8	5,7	11,4	середній

Таблиця 5. Вміст нафтопродуктів у донних відкладах водойм Західної балки дендропарку (1997–1999)

Став	Концентрація нафтопродуктів, мг/г сухої маси
Потерчата	0,10–0,42
Русалка	0,10–0,30
Водяник	0,06–0,18
Фоновий вміст нафтопродуктів	0,004–0,006

Таблиця 6. Видовий склад занурених та плаваючих водних (дикорослих) рослин водойм парку "Олександрія"

Вид	Найменування водойми			
	Потерчата	Русалка	Водяник	Срібний серпанок (умовний контроль)
<i>Batrachium divaricatum</i> (Schrenk.) Schur.	–	–	–	+
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	–	–	+	+
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	–	–	+	+
<i>Fontinalis antipyretica</i> L.	+	+	+	–
<i>Isoetes</i> L.	–	–	–	+
<i>Lemna minor</i> L.	+	–	+	+
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	–	–	–	+
<i>Numphaea alba</i> L.	–	–	–	+
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith.	–	–	+	+
<i>Potamogeton crispus</i> L.	–	–	–	+
<i>P. nodosus</i> Poir.	–	–	–	+
<i>P. pectinatus</i> L.	–	–	–	+
<i>P. perfoliatus</i> L.	–	–	–	+

Примітка: + вид наявний, – відсутній.

Порівняльний аналіз стану рослинності водойм Західної балки з рослинністю ставу "Срібний серпанок" (умовний контроль) засвідчив, що впродовж дослідного періоду найбільша кількість видів рослин з хлорозами та некрозами різних ступенів виявлена по берегах водойми "Потерчата". Так, в угрупованнях з домінуванням *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex. Steud. у цей період спостерігалися сильні хлорози, хоча згідно з літературними даними [3, 15] цей вид є відносно стійким до техногенного забруднення середовища різними видами поллютантів. По берегах зазначеної водойми виявлені також сильні хлорози у *Glyceria drundinaseae* Kunth., різних видів роду *Carex*. Зовнішні вияви негативного впливу, зокрема, "альбінізм" та "гігантизм" спостерігалися у 1997 р. у *Nasturtium officinale* R. Br. у верхів'ї Західної балки, згодом цей вид зовсім зник. На нашу думку, "гігантизм" у рослин зазначеного виду міг виникнути внаслідок впливу НП, оскільки відомо, що вони деякий час використовувалися для створення стимуляторів росту [4]. Довготривале техногенне забруднення може призвести до деградації та відмирання рослинних угруповань. Це явище спостерігалось у фітоценозах з переважанням *Phragmites australis* по берегах водойми "Русалка". Так, якщо у 1997 р. рослини були без видимих ознак пошкодження, то вже у 2001 р. вони перебували на межі зникнення. Можливо, причиною інтенсивного відмирання *Phragmites australis* були високі концентрації азотовмісних сполук, оскільки у рослин спостерігались характерні візуальні ознаки надлишку азоту [16].

Занурені та плаваючі вищі водяні рослини у водоймах Західної балки практично відсутні (табл. 6). Аналіз стану водяної та прибережної рослинності показав, що він був найгіршим у фітоценозах ставів "Потерчата" та "Русалка". У 2001 р. внаслідок деякого поліпшення якості води у ставі "Водяник" з'явилися (у результаті пророс-

тання бруньок старих кореневищ) невеликі куртини *Nuphar lutea* (L.) Smith.

Забруднення води також негативно впливає на наземні рослини, особливо ті, що ростуть на прилеглих до антропогенного джерела забруднення територіях. Так, у деяких деревних порід, що ростуть по схилах Західної балки, спостерігалось поступове всихання крон, особливо у *Alnus glutinosa* (L.) Gaerth. та *Quercus robur* (L.).

Наведені дані щодо нагромадження забруднювачів у водах і донних відкладах водойм Західної балки та оцінювання стану рослинності свідчать про несприятливий екологічний стан цих водойм та істотне антропогенне навантаження на водні та наземні біоценози. Проблема поліпшення умов їх функціонування потребує нагального розв'язання.

1. ГОСТ 17.1.5.05-85. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. Введ. 25.03.85. М.: Изд-во стандартов, 1985. – 15 с.
2. ГОСТ 17.4.1.02-83. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. – Введ. 17.12.83. М.: Изд-во стандартов, 1984. – 4 с.
3. Дубына Д.В., Гейны С., Гроудова З. Макрофиты – индикаторы природной среды. – К.: Наук. думка, 1993. – 432 с.
4. Задорожний В. НРВ – стимулятор корнеобразования // Цветоводство. – 1967. – № 5. – С.12.
5. Методика екстракційно-фотометричного визначення міді з діетилдітіокарбаматом свинцю в поверхневих та стічних водах. КНД 211.1.4.035-95. – 11 с.
6. Методика определения концентрации Cr (VI) в загрязненных поверхностных водах фотометрическим методом. МУ 52.24.2-82. – 10 с.
7. Методика фотометричного визначення аміаку в поверхневих та біологічно очищених водах. КНД 211.1.4.039-95. – 14 с.
8. Методика фотометричного визначення нітратів із саліциловою кислотою у поверхневих та біологічно очищених водах. КНД 211.1.4.027-95. – 11 с.
9. Методика фотометричного визначення нітратіонів з реактивом Гріса в поверхневих та біологічно очищених водах. КНД 211.1.4.023-95. – 12 с.
10. Методические рекомендации по проведению полевых и лабораторных исследований почв

и растений при контроле загрязнения окружающей среды металлами / Под ред. Н.Г. Зырина и С.Г. Малахова. – М.: Моск. отд-ние Гидрометеоздата, 1981. – 108 с.

11. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов / Под ред. А.П. Шицковой. – М.: Медицина, 1990. – 400 с.

12. *Обобщенный* перечень допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. – М., 1990. – 46 с.

13. *Руководство* по химическому анализу поверхностных вод суши / Под ред. А.Д. Семенова. – Днепропетровск: Гидрометеоздат, 1977. – 540 с.

14. Саев Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. и др. Геохимия окружающей среды. – М.: Недра, 1990. – 335 с.

15. Торохова О.М. Екологічна оцінка впливу техногенних вод на вищі рослини в умовах Донбасу: Автореф. дис. ...канд. біол. наук. – Дніпропетровськ, 1994. – 18 с.

16. Цирлинг В.В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур. – М.: Агропромиздат, 1990. – 235 с.

Рекомендував до друку О.Б. Блюм

Л.А. Плескач

Дендрологический парк "Александрия" НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ ДЕНДРОПАРКА "АЛЕКСАНДРИЯ" И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Исследованиями установлено, что воды водоемов Западной балки дендропарка "Александрия" значительно загрязнены Cr^{6+} , нефтепродуктами и NH_4^+ , донные отложения этих водоемов – тяжелыми металлами, особенно хромом, марганцем, и нефтепродуктами. Результатом загрязнения водных объектов парка является ухудшение состояния растительности.

L.A. Pleskach

Dendrological park *Olexandria*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Bila Tserkva

POLLUTION OF DENDROPARK OLEXANDRIA PONDS AND ITS INFLUENCE ON STATE OF VEGETATION

The investigations were discovered, that waters of ponds of Western beam of the dendropark *Olexandria* are very much polluted Cr^{6+} , oilproducts and NH_4^+ . Bottom deposits of ponds – heavy metals, especially Cr, Mn and oilproducts. The worse of state of vegetation is result of pollution of park water objects.

УДК 712:582.632.1(477-25)

Л.І. ПАРХОМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ БЕРЕЗИ (BETULA L.) У ДЕКОРАТИВНИХ НАСАДЖЕННЯХ КИЄВА

Розглянуто питання використання видів Betula L. у декоративних насадженнях Києва. Виділено групи фізіологічних типів головних паркоутворюючих деревних рослин. Обговорюються перспективи використання інтродукованих видів берези в ландшафтних композиціях.

Берези, особливо представники секції *Albae* L., завдяки своїм білокорим стовбурам, мальовничим обрисам крон, світло-зеленому забарвленню листків, при вирощуванні разом зі шпильковими та широколистяними породами створюють високохудожні композиції. Зміна забарвлення їх листя залежно від пори року і широка гама його відтінків, форма стовбура, забарвлення і рисунок кори, архітектоніка крони у безлистяний період зумовлюють високу декоративність березових насаджень.

Створення стійких, довговічних, декоративних елементів композиції в насадженні залежить від біологічних, екологічних та фітоценотичних властивостей рослин, вдалого їх добору і правильного розташування.

За даними В.Ф. Пилипчук [8], в асортименті листопадних дерев та кущів для озеленення київських парків використано 87 родів деревних рослин. При доборі рослин застосовували фізіологічний принцип. Л.І. Рубцов [11] виділив 120 фізіологічних типів покритонасінних дерев і кущів. Дерева, в свою чергу, поділені на дві основні категорії – декоративно-листяні (тіньові) і такі, що красиво цвітуть.

Внаслідок досліджень декоративних насаджень Києва встановлено, що в більшості з них переважають п'ять-шість груп фізіологічних типів дерев, а саме: липи, клена, горіха, берези, тополі, робінії. Рідше можна зустріти насадження, де переважають тричотири групи фізіологічних типів: ясеня, дуба, в'яза, граба. Практично не трапляються насадження, де було б усього одна-дві групи фізіологічних типів.

Берези належать до групи березових типів. Враховуючи фізіологічні типи, можна показати індивідуальну красу дерева або куща, грамотно поєднати рослини при створенні груп, компонуючи їх відповідно до ритміки та біологічного розвитку кожної рослини.

Група березових типів об'єднує варіанти ландшафтних груп, в яких головними є види з роду береза. Береза – одне з найгарніших і найулюбленіших дерев нашого народу. Вона оспівана в багатьох піснях і відтворена на полотнах художників. Присутність у декоративних насадженнях берези, особливо представників секції *Albae*, надає ландшафту святковості і величчя. Л.І. Рубцов [10] виділив у роді береза три фізіологічні типи: берези білої, б. жовтої, б. даурської.

Фізіономічний тип берези білої характеризується білим забарвленням стовбура та ажурною кроною. У цього типу дрібніше листя. Воно пізніше жовтіє й опадає. Дерева переважно 14–30 м заввишки. Кора на стовбурах біла, гладенька або злегка відшаровується. Характерний швидкий ріст.

До цього типу належать усі види та форми берез із секції *Albae*.

Для фізіономічного типу берези жовтої характерний жовтий, коричневий, золотисто-сірий, оранжево-сірий колір кори стовбура. Форма крони неправильна. У деяких видів кора відшаровується тонкими пластинками, як у вишні.

До цього типу належать берези із секції *Acuminatae* Rgl. та тіньовитривалі види із секції *Costatae* (Rgl.) Koehne: б. алеганська, або жовта (*B. alleghaniensis* Brit.), б. ребриста (*B. costata* Trautv.), б. Ерманова, або кам'яна (*B. ermanii* Cham.), б. вишнева (*B. lenta* L.), б. Максимовичова (*B. maximowicziana* Regel.), б. західна (*B. occidentalis* Hook.), б. в'язолиста (*B. ulmifolia* Sieb. et Zucc.). У цих видів рано спостерігається осіннє забарвлення листя. Добре розмножуються насінням, яке досягає у серпні-вересні. Схожість насіння висока.

Фізіономічний тип берези даурської характеризується сірувато-коричневим (з відтінками до червонувато-бурого), темним або темно-коричневим кольором кори стовбура, яка відшаровується великими пластинками і частково звисає на стовбурі. Види цього типу світлолюбні. У природних умовах вони найчастіше ростуть поодинокі або в насадженнях з низькою повнотою.

До цього типу належать берези: біла китайська (*B. albo-sinensis* Burkil.), вільхоподібна (*B. alnoides* Buch. Ham. ex Don.), ліщинолиста (*B. corylifolia* Rgl. et Maxim.), даурська (*B. davurica* Pall.), чорна (*B. nigra* L.), темна (*B. obscura* A. Kotula), Шмідтова, або залізна (*B. schmidtii* Regel).

Ми виділяємо ще фізіономічний тип берези кущової, для якого характерні невеликі за розмірами рослини. Листки дрібні.

Кора гілок темно-коричнева, сірувато-коричнева, сірувато-біла, бура або темно-червоно-коричнева з різними відтінками. Схожість насіння низька.

Види цього типу ростуть на болотах, по берегах та заплавах річок або в місцях з близьким заляганням до поверхні ґрунтових вод. Сюди також входять види, які зростають у субальпійському поясі гір.

До цього типу належать усі види із секцій *Fruticosae* Rgl. та *Nanae* Rgl.

Перспективним напрямом сучасного зеленого будівництва є введення в насадження інтродуцентів та форм з найкращими декоративними та біолого-екологічними можливостями. Тому при доборі видів та форм беріз головними критеріями є оцінка їх декоративності і невибагливості до умов міського середовища. Потрібно також чітко визначити параметри, за якими вони переважають або доповнюють місцеві види. Врахування декоративних якостей інтродукованих видів берези, будови і форми крони, декоративності окремих їх органів (розмір і форма листя, забарвлення листкової пластинки, особливо в осінній період, кольорова гама і текстура кори стовбурів дерев тощо) дасть змогу істотно поліпшити естетичний вигляд декоративних насаджень і ландшафтів Києва.

За екологією деякі інтродуковані види берези досить істотно відрізняються від аборигенних беріз. Так, береза ребриста є одним з найбільш тіньовитривалих видів. До цієї групи належать також берези кам'яна, або Ерманова, і в'язолиста. Середньо-тіньовитривалими є берези вишнева та алеганська. Ці інтродуценти можуть використовуватися для створення ландшафтних композицій разом з аборигенними видами берези, причому їх слід розміщувати групами або поодинокі залежно від екологічних та біологічних особливостей видів, їх стійкості проти шкідників та захворювань.

Поповнення асортименту інтродукованими видами та формами берези дає можливість створювати гаї і біогрупи, прості

за структурою, які складатимуться з представників одного роду. Це сприятиме розкриттю декоративних якостей беріз, зробить ландшафти колоритнішими, підвищить художню якість композицій. На основі наших досліджень [3–7] та аналізу літературних джерел [1, 2, 9–12], можна дійти висновку про те, що ґрунтово-кліматичні умови Києва цілком придатні для вирощування багатьох інтродукованих видів берези. Вони можуть використовуватися в композиціях з місцевими видами – березами повислою і пухнастою.

Значну перевагу перед типом виду мають декоративні форми беріз, які відрізняються за характером росту, обрисом крони, морфологічною будовою та забарвленням листків, формою, текстурою і забарвленням кори стовбура та за деякими іншими ознаками.

Садові форми видів берези можна використовувати для створення контрастних груп, оформлення скверів, входів у парки, садиби і будинки, для розкриття трагічного змісту композицій на меморіальних територіях.

Використовуючи класифікації О.І. Колеснікова [2] та Л.І. Рубцова [11], ми здійснили аналіз декоративних якостей садових форм видів *Betula*, які представлені в ботанічних садах, парках та інших декоративних насадженнях Києва.

Для формування нижнього ярусу декоративних насаджень придатні низькорослі форми. У декоративних насадженнях міста вони представлені шпильковими та деякими листяними породами. Ми рекомендуємо для цього вирощувати берези: повислу ф. 'Юнга' (*B. pendula* Roth. 'Youngii'), ойківську (*B. oycoviensis* Bess.), кущову (*B. fruticosa* Pall.), низьку (*B. humilis* Schrank.), розлогу (*B. divaricata* Ledeb.), буру, або Гмелінову (*B. fusca* Pall. ex. Georgi.). Найдоцільніше їх використовувати для оформлення альпінаріїв, кам'янистих гірок, як бордюрні насадження, солітери або невеликі групи для озеленення щільно забудованих ділянок міста.

До головних декоративних ознак беріз належать також форма та розміри листкової пластинки. Із великолисткових та дрібнолисткових видів і форм берези слід відзначити: березу Деметрія (*B. demetrii* Jg. Vassil.), Максимовичову (*B. maximowiczii* Rgl.), ойківську, а також спонтанні форми берези даурської, виявлені нами серед сіянців у 1979 р. [7]. Ажурна крона властива березі повислій форма 'Далекарлійська' (*B. pendula* 'Dalecarlica').

Використання різних форм беріз дасть змогу підсилити декоративний ефект насаджень.

1. *Замятнин Б.Н.* *Betulaceae* С.А. Agardh. Березовые // *Деревья и кустарники СССР*. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. – Т. 2. – С. 264–234.

2. *Колесников А.И.* Декоративная дендрология. – М.: Лесн. пром-сть, 1974. – 704 с.

3. *Пархоменко Л.И.* Биологические особенности цветения дальневосточных берез в условиях Киева // *Интродукция и акклиматизация растений*. 1991. – Вып. 15. – С. 32–35.

4. *Пархоменко Л.И.* Березы Дальнего Востока в культуре в Полесье и Лесостепи Украины – М., 1991. – 188 с. – Деп. в ВИНТИ 01.03.91. № 932 – В 91.

5. *Пархоменко Л.И.* Итоги и перспективы интродукции видов рода *Betula* L. в дендрарии Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины // *Интродукция и акклиматизация растений*. – 1994. – Вып. 21. – С. 21–23.

6. *Пархоменко Л.И.* Особенности плоношения видов рода *Betula* L. при интродукции в Центральном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины // Там же. – 1995. – Вып. 23 – С. 29–33.

7. *Пархоменко Л.И.* Спонтанні формоутворення в роді *Betula* L. при інтродукції // *Інтродукція рослин*. – 1999. – Вип. 3–4. – С. 142–145.

8. *Пачосский И.К.* Основы фитоценологии. – Херсон: Херсонская 2-я Гос. типогр., 1921. – 346 с.

9. *Пилипчук В.Ф.* Дендрофлора покритонасінних у парках Києва та перспективи оптимізації їх насаджень: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Київ, 1996. – 21 с.

10. *Рубцов Л.И.* Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. – К.: Наук. думка, 1977. – 272 с.

11. *Рубцов Л.И., Лантес А.А.* Справочник по зеленому строительству. – Будівельник, 1971. – 311 с.

12. *Щепотьев Ф.Л.* Дендрология. – М.; Л.: Гослесбуиздат, 1949. – 347 с.

Рекомендувала до друку Н.М. Трофименко

Л.И. Пархоменко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДОВ БЕРЕЗЫ (*BETULA L.*) В ДЕКОРАТИВНЫХ
НАСАЖДЕНИЯХ КИЕВА

Рассмотрен вопрос использования видов *Betula L.* в декоративных насаждениях Киева. Выделено группы физиономических типов основных паркообразующих древесных растений. Обсуждаются перспективы использования интродуцированных видов березы в ландшафтных композициях.

L.I. Parkhomenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

CONTEMPORARY STATE AND PROSPECTS
OF USE OF BIRCH (*BETULA L.*) SPECIES IN KYIV
ORNAMENTAL PLANTATIONS

The question on use of *Betula L.* species today in ornamental plantations of Kyiv is considered. The groups of fisionomical types of main species woody plants in parks are suggested. Perspectives of introducing *Betula* species use in landscape compositions are discussed.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕНДРОЦЕНОЗУ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО ПАРКУ

Відповідно до загальної схеми системного вивчення природних екосистем дано опис дендроценозів Тростянецького парку у вигляді концептуальної моделі, створеної на основі кількісних досліджень динаміки чисельності і вікової структури на ценопопуляційному рівні. Визначено методологічні підходи до вивчення паркової екосистеми та розробки основних положень оптимізаційної програми Тростянецького парку.

Стратегічною метою досліджень старовинних парків як об'єктів, що функціонують під контролем людини, є розробка проєктів, реалізація яких здатна забезпечити довговічність, максимальне збереження генофонду і первісних декоративно-художніх достоїнств парку. Для розв'язання цих проблем необхідний системний підхід, суть якого, на відміну від фрагментарного, полягає в цілісному сприйнятті досліджуваного об'єкта, що, як зазначає С.С. Шварц [9], дає змогу вивчати конкретний ценоз у всій багатогранності його внутрішньої динамічної організації і зовнішніх зв'язків.

У цій статті ми систематизували ті методологічні прийоми і підходи, що використовувалися нами під час вивчення дендроценозів Тростянецького парку з метою створення оптимізаційної програми, що містить три основні складові: забезпечення довговічності, збереження генофонду і композиційної цілісності паркового пейзажного ансамблю.

Виходячи з того, що парковому біогеоценозу притаманна така сама основна властивість, що і природному, – специфічна взаємодія його компонентів [7], – доцільно визначити можливість використання для його досліджень загальноприйнятої схеми системного підходу до вив-

чення природних екосистем. Відповідно до цієї схеми [8] процес системного дослідження розподіляють на низку послідовних етапів: визначення завдання, концептуалізація, специфікація, спостереження, ідентифікація, експерименти, реалізація моделі, перевірка моделі, аналіз моделі, оптимізація, остаточний синтез. Як бачимо, більшість етапів у цій схемі пов'язані з математичним моделюванням системи-оригіналу. Це зумовлено тим, що величезні масштаби і складність природних екосистем роблять практично неможливим кількісне вивчення структури і процесів, що відбуваються в них, у рамках усєї системи. Відносно скромні масштаби штучних екосистем, зокрема паркових біогеоценозів, дають можливість здійснювати безпосередній кількісний аналіз їхніх параметрів, при цьому відпадає потреба у складному процесі моделювання, що, в свою чергу, істотно спрощує схему системного підходу до їх вивчення. Отже, при дослідженні паркового біогеоценозу можна обмежитися такими етапами схеми: постановка завдань, концептуалізація, спостереження, експерименти, оптимізація, остаточний синтез. Оскільки спостереження, експерименти та остаточний синтез є невід'ємними компонентами будь-яких досліджень, розглянемо детальніше постановку завдань, концептуалізацію та оптимізацію.

Мета і постановка завдань дослідження паркової екосистеми. Цей етап є дуже важливим, оскільки він дає змогу обмежити і конкретизувати кількість можливих напрямів і аспектів досліджень та відібрати з них найнеобхідніші і достатні для досягнення поставленої мети, яка для дендрологічних парків полягає в забезпеченні їхньої довговічності, максимальному збереженні паркового генофонду та декоративно-художніх достоїнств парку. Здійснити це можливо тільки в тому випадку, якщо ми навчимося об'єктивно оцінювати стан паркових дендроценозів, визначати тенденції їхнього розвитку і правильно прогнозувати можливий напрям змін на ценопопуляційному рівні. Тому першочерговими завданнями системних досліджень є вивчення стану, розвитку і життєвості паркового дендроценозу, визначення його місця в загальній схемі паркової екосистеми, вивчення складу, структури та функціонування, тобто побудова його концептуальної моделі.

Концептуалізація. Основна відмінна риса паркової екосистеми, що зумовлює багато

інших її властивостей (табл. 1), полягає в тому, що вона запрограмована діяти не в режимі органічних функцій, до яких еволюційно найбільш пристосовані природні рослини угруповання, а в режимі специфічних (естетичних, санітарних, рекреаційних) функцій. Це означає, що такі природні (органічні) функції, як саморегуляція і самовідтворення здійснюються повністю або частково під впливом антропогенних факторів. Так, якщо довговічність і збереження генофонду в природних рослинних угрупованнях досягається формуванням ценопопуляцій, здатних до самовідтворення, то у паркових дендроценозах це неминуче призводить до порушення об'ємно-просторової організації паркових композицій. В.В. Плотніков [5] так визначає цю особливість: "Характерной особенностью садов и парков является их причудливый видовой состав, в котором в самых разнообразных сочетаниях, но регулярно повторяются растения, совершенно чуждые друг другу и природе данной местности. Немалый эстетический эффект достигается ценой "грубого насилия" над физиологической природой растений многих видов".

Таблиця 1. Основні відмінні ознаки природних лісових і паркових екосистем

Природна лісова екосистема	Паркова екосистема
1. Генезис здійснюється без участі людини.	1. Антропогенна екосистема.
2. Саморегулювання системи.	2. Регулювання системи здійснюється людиною.
3. Розмитість просторових меж.	3. Чіткі просторові межі.
4. Невизначеність часових меж.	4. Наявність чіткої нижньої (момент перших посадок) часової межі.
5. Наявність великомасштабних сукцесій.	5. Припустимі мікросукцесії.
6. Ценопопуляції формуються шляхом природного добору.	6. Ценопопуляції формуються шляхом штучного добору.
7. Життєдіяльність системи здійснюється в режимі природних функцій.	7. Життєдіяльність системи здійснюється в режимі специфічних функцій.
8. У загальному балансі виходу системи переважає економічний аспект.	8. У загальному балансі виходу системи переважає естетичний аспект.
9. Є природним ареалом поширення автохтонних деревних рослин.	9. Є місцем зростання аборигенних та інтродукованих деревних рослин.
10. У функціонально-ієрархічному плані керуючим блоком системи є підсистема "дендроценоз".	10. У функціонально-ієрархічному плані керуючим суперблоком є "паркознавець".

Аналогічно лісовій екосистемі в плані структурно-функціональної організації паркова екосистема є комплексом взаємозалежних підсистем, які можна розташувати в такий ієрархічний ряд: особина – ценопопуляція – дендроценоз – фітоценоз – біоценоз – біогеоценоз. Як і в лісових екосистемах (природних та антропогенних), підсистема "дендроценоз" паркового біогеоценотичного комплексу функціонально займає особливе положення, істотно впливаючи як на параметри окремих елементів, так і на структурно-функціональну організацію всього паркового біогеоценозу, і постійно виконує свою природну функцію керуючого блоку системи. Саме ця обставина і робить завдання дослідження паркових дендроценозів актуальним. Підсистема "дендроценоз" є компонентом іншої, вищої підсистеми "фітоценоз" і складається з низки ценопопуляцій деревних видів, що, в свою чергу, є сукупністю особин відповідних видів.

Таблиця 2. Видовий склад і вікова структура паркового дендроценозу (за даними інвентаризації 1995–1997 рр.)

Видовий склад		Вікова структура				
кількість видів	кількість особин кожного	кількість особин				
		молодих	середньовікових	старих	усього	
68	1	13	19	36	68	
32	2	15	18	31	64	
20	3	26	17	17	60	
17	4	29	24	15	68	
7	5	14	19	2	35	
6	6	18	13	5	36	
7	7	17	19	13	49	
3	8	12	8	4	24	
1	9	6	3	–	9	
5	10	16	18	16	50	
55	11–100	897	604	254	1755	
14	101–300	1086	786	411	2283	
11	301–1000	3683	2362	863	6908	
7	>1000	16787	15308	3425	35520	
		Усього				
		253	22619	19218	5092	46929

Тростянецький варіант дендроценозу є, мабуть, одним з найрозвинутіших щодо видового багатства і густоти насаджень серед дендропарків України аналогічного стилю. Цьому значною мірою сприяла та обставина, що впродовж кількох десятиліть (1940–1983) дендропарк "Тростянець" розвивався в режимі, наближеному до заповідного, а в період з 1941 по 1945 рік у дендропарку не проводилися не тільки роботи з ландшафтного формування, а й рубки догляду та санітарні рубки. Можливо, саме заповідний режим значною мірою сприяв становленню сьогоденної структури паркового дендроценозу, формуванню нормальних ценопопуляцій деревних видів і визначенню їхніх взаємозв'язків. Важливу роль у цьому відіграло і стереотипне сприйняття унікальності композиційної побудови Тростянецького парку як "природного", "стихийно лісового" творіння. Г.А. Степунін [2] так описує це сприйняття: "Дикие заросли, преимущественно из малоценных пород, заслоняют часто видимость в глубину, и их хочется расчистить, чтобы восстановить намеченную строителями перспективу или открыть для солнца угнетаемые ценные экзотические растения; но это буйство молодняка, занимающего непопложенное ему место, усиливает впечатление стихийности, которое создают пышно развернувшиеся старые насаждения лесных пород". Цей стереотип виявився настільки усталеним, що і нині у розвитку паркового дендроценозу значне місце посідає елемент стихійності: молодняк, що займав "неналежне йому місце" ще наприкінці 50-х на початку 60-х років, тепер у деяких місцях перетворився на загущені лісові ділянки з переважанням клена гостролистого, а буйство нових поколінь молодняка, як і колись, підсилює враження стихійності. З погляду системного підходу це означає, що в керуванні парковою екосистемою продовжує брати участь керуючий блок "дендроценоз", а на рівні дендроценозу – ценопопуляція-едифікатор "клен гостролистий".

Сьогодні важко визначити, в який саме період розвитку парку відбулася стильова трансформація значної частини суто паркового ландшафту в лісопарковий, однак сам факт її здійснення значною мірою зумовлює методологічні підходи до досліджень і зміст програми оптимізації.

До опису складу паркового дендроценозу доцільно включати якісну (видова розмаїтість) і кількісну характеристики ценопопуляцій деревних видів. Дані щодо нинішнього складу дендроценозів Тростянецького парку наведено в табл. 2. Чисельність особин виду коливається в дуже широкому інтервалі: від однієї особини до кількох тисяч. Більше половини видового складу деревних рослин парку (166 з 253) представлено нечисленними видами (10 і менше особин), а 76% усього деревостою припадає на сім домінуючих видів: *Acer platanoides* L., *Pinus sylvestris* L., *Ulmus scabra* Mill., *Picea abies* (L.) H. Karst., *Tilia cordata* Mill., *Betula pendula* Roth, *Thuja occidentalis* L. Виходячи з наведеної в табл. 2 інформації, можна припустити, що за відсутності штучного відтворення в найближчі роки видовий склад може зменшитися на кілька десятків видів, представлених єдиним екземпляром і таких, що досягли граничного в умовах дендропарку віку (*Acer pseudoplatanus* L. 'Leopoldii', *A. platanoides* L. 'Crispum', *A. platanoides* L. 'Reitenbachii', *A. platanoides* L. 'Palmatifidum', *A. negundo* L. 'Aureo-marginatum', *Aesculus hippocastanum* L. 'Baumanni', *A. hippocastanum* L. 'Pyramidalis', *A. hippocastanum* L. 'Umbra-culifera', *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. 'Incisa', *Abies fraseri* (Pursh) Poir., *Tilia europaea* L. 'Laciniata', *T. americana* L. 'Macrophylla', *Picea abies* (L.) Karst. 'Remontii', *P. jezoensis* (Sieb. et Zucc.) Carr., *P. engelmannii* Engelm., *Populus canescens* (Ait.) Smith, *Fraxinus pennsylvanica* Marsh. var. *aucubaefolia*, *Quercus robur* L. 'Heterophylla', *Q. imbricaria* Michx., *Q. robur* L. 'Pectinata', *Salix elegantissima* K. Koch, *Malus baccata* (L.) Borkh.). Це зумовлює необхідність уживати невід-

Принципова схема складу (А) і структури (Б) паркового дендроценозу:

1 – дендроценоз; 2 – елементи дендроценозу; 3 – зв'язок між елементами

кладних заходів для їхнього поновлення. З другого боку, види, що домінують, «наситили» парковий дендроценоз до такого ступеня, що штучне поновлення нечисленних видів у цих умовах виявляється практично нездійсненним, якщо не вдається до істотного скорочення чисельності домінантів. Таким чином, прагнення зберегти парковий генофонд, а отже, і забезпечити довговічність парку, неминуче веде до необхідності вносити певні корективи у сформовані за участю домінантів композиції.

Залежно від специфіки об'єкта досліджень, трактування поняття "структура ценозу", на відміну від "складу", неоднозначне. В.В. Мазінг [3] виділяє, принаймні, три значення цього терміна: 1) структура як синонім складу; 2) структура як синонім будови; 3) структура як сукупність зв'язків. Принципові розбіжності у трактуванні понять «складу» і «структури» наведено на рисунку.

Ми розуміємо під поняттям «структура паркового дендроценозу»: 1) просторове розташування елементів (морфологічна структура); 2) віковий склад (вікова структура); 3) сукупність взаємозв'язків між елементами (функціональна структура).

Паркові насадження не є суцільним лісовим масивом, вони перериваються мальовничими галявинами і газонами різних розмірів та конфігурацій. У масштабі парку дендроценоз розчленований мережею доріжок на 59 просторових частин (ділянок), що спрощує його дослідження.

Вивчення взаємозв'язків між елементами паркового дендроценозу дає змогу орієнтуватися в характері і спрямованості процесів, що відбуваються в парку, допомагає прогнозувати його розвиток і здійснювати керування ним. Так, нами виявлено тісний і достовірний позитивний кореляційний зв'язок між чисельністю ценопопуляцій *Acer platanoides* і *Pinus sylvestris* [4]. Очевидно, особливості габітусу сосни звичайної сприяють поширенню вітром плодів-крилаток клена гостролистого, внаслідок чого густина деревостою клена вища на тих ділянках парку, де розташовані моновидові насадження сосни. Як приклад можна навести насадження захисної смуги навколо парку, що складалися переважно із сосни звичайної, проте нині в них відмічається масове поширення клена гостролистого. Цей зв'язок навряд чи можна назвати взаємним, він, швидше, однобічний, що не зачіпає "інтереси" сосни і тому аналогічний коменсалізму [8], де клен є "коменсалом". З цього прикладу видно, як важливо при конструюванні паркових культур дендроценозів враховувати можливі наслідки взаємодій елементів підсистеми "дендроценоз", аби запобігти негативним явищам у процесі його розвитку. Вікова структура паркового дендроценозу (табл. 2) свідчить про те, що у кількісному відношенні деревні насадження парку мають сприятливе для свого розвитку

співвідношення різних вікових груп, бо майже половина чисельності припадає на частку молодих (не враховуючи особини прегенеративного періоду онтогенезу) і лише 11% – на частку старих рослин. Під функціонуванням паркового дендроценозу ми розуміємо часові зміни видової розмаїтості, чисельності і вікової структури його компонентів (ценопопуляцій). Для характеристики функціонування дендроценозу Тростянецького парку наводимо динаміку видової розмаїтості і чисельності домінуючих видів (табл. 3).

У розвитку паркового дендроценозу щодо динаміки його видової розмаїтості (табл. 3), можна виділити два етапи: дореволюційно-воєнний (1886–1935 рр.), що характеризується різким зменшенням кількості видів деревних рослин, і повоєнний (1948–1995 рр.), під час якого спостерігається тенденція зростання кількості деревних видів у парку та відносної його стабілізації.

Оптимізація. Головними передумовами необхідності оптимізації насаджень дендропарку "Тростянець" можна вважати такі.

1. Ландшафтно-парковий комплекс "Тростянець" є унікальним об'єктом ландшафтно-архітектури і садово-паркового мистецтва середини XIX століття. Вагомий науковий і практичний інтерес становить його колекція видів дерев та кущів, наявність значної кількості екзотів та рідкісних садово-декоративних форм, оригінальні просторові та композиційні рішення.

2. Упродовж 170-річного існування парку відбулися певні зміни в структурно-функціональній організації дендроценозу. На підставі проведених досліджень можна вважати, що він досяг кульмінаційної стадії розвитку, після чого поступово і неминуче переходитиме у регресивну стадію. Свідченням цього є відмічений нами за останні кілька десятків років спад чисельності не тільки регресивних, а й домінуючих сьогодні ценопопуляцій.

3. Елімінації інтродукованих видів значною мірою сприяють біотичні фактори. Зокрема, у розвитку паркового дендроценозу

Таблиця 3. Динаміка видової розмаїтості Тростянецького парку

Роки	Кількість видів і форм		
	усього	листяних	хвойних
1886	609	433	176
1927	202	144	58
1935	197	–	–
1948	397	312	79
1960	395	321	74
1970	369	287	82
1980	422	323	99
1995	404	312	92

відмічається чітка тенденція інтенсивного проникнення в деревостани експансивних місцевих видів (*Acer platanoides*, *Ulmus scabra*, *Sambucus nigra* L.), з якими не здатні конкурувати екзотичні прибульці.

4. Зміни, що відбуваються в структурно-функціональній організації паркового дендроценозу (у видовому складі, таксономічній і віковій структурі, просторовому розподілі видів), а також експансія аборигенних видів спричиняють композиційні розлади окремих пейзажних груп і просторово-планувальні порушення паркового ландшафту в цілому.

5. Періодичне проведення "косметичних" заходів щодо ландшафтного формування вирішує лише тактичні завдання підтримки естетичних характеристик паркових композицій і не зовсім придатне для вирішення стратегічних завдань, – збереження рослинного генофонду і забезпечення довговічності ландшафтно-паркового комплексу.

Отже, можна передбачити можливість нескінченно довгого підтримування життєздатності паркової екосистеми за умови вилучення природних та антропогенних негативних факторів і те, що кожне покоління людей, безпосередньо причетних до управління цим парковим біогеоценозом, керуватиметься чіткою оптимізаційною програмою, спрямованою на досягнення як тактичних, так і стратегічних цілей.

Відмітною рисою оптимізаційних завдань є їхня багатоплановість, зумовлена необхідністю одночасного досягнення кількох цілей і компромісний характер їхнього вирішення через наявність великої кількості складових (багатофакторність) [8]. Якщо постановка цілей досягнення довговічності і збереження генофонду принципово не суперечать одна одній, то необхідність підтримки естетичного ефекту, що досягається шляхом проведення ландшафтних рубок, змушує шукати компромісні рішення. Відповідно і методологічні підходи для досягнення цих цілей різні. Так, підтримка естетичного ефекту композицій досягається шляхом система-

тичних і вчасно проведених робіт з догляду і формування насаджень. Зрозуміло, що здійсненню цих робіт передують ретельне обстеження стану насаджень, аналіз результатів обстеження і кваліфіковане прийняття рішення. Це типова схема фрагментарного підходу до оцінки стану досліджуваного об'єкта, коли використовуються якісні (візуальні) методи. Таким шляхом можна досліджувати стан кожного дерева в парку, проте не мати уявлення щодо спрямованості процесів розвитку парку в цілому. Водночас це необхідний етап на стадії вивчення складу і стану елементів паркової екосистеми, що дає змогу зробити певні висновки щодо ландшафтного формування, проте зовсім недостатній для створення повної оптимізаційної програми.

Результати вивчення основних аспектів життєдіяльності паркового дендроценозу використовують для розробки оптимізаційної програми, спрямованої на збереження генофонду, декоративно-художньої виразності і довговічності парку. Головним завданням оптимізації ландшафтно-паркового комплексу "Тростянець" є вирішення питання щодо характеру керування парковою екосистемою. Як показав проведений нами аналіз [4], керування розвитком паркового біогеоценозу нині здійснюється двома керуючими блоками: "паркознавець" і "деревостій". Унікальність пейзажних композицій Тростянецького парку полягає в присутності елемента "стихійності", що забезпечується саме участю керуючого блоку "деревостій". Проте управлінський пріоритет останнього призвів до того, що елемент "стихійності" домінує у парку. Тому дуже важливо встановити оптимальне співвідношення участі цих двох блоків у керуванні розвитком паркового комплексу. Очевидно, компромісне рішення полягає в тому, що керуючий блок "деревостій" з лідера має перетворитися на керовано-керуючий, як це має місце в антропогенних лісових екосистемах [1], а "паркознавець" – посісти місце керуючого суперблоку.

У зв'язку з тим, що неможливо впроваджувати оптимізаційні заходи одночасно в масштабі всього паркового дендроценозу, необхідно визначити оптимальну частину території парку, аби, вирішуючи поточні композиційно-просторові завдання і водночас відновлюючи чисельність видів, що елімінують, не порушити пейзажні композиції парку в цілому. Такою оптимальною частиною території, на якій можна комплексно вирішувати оптимізаційні завдання протягом одного року, є, на нашу думку, територія однієї з 59 ділянок, які є завершеними в композиційному відношенні структурно-територіальними одиницями парку. Таким чином, період часу, впродовж якого відбудеться повне відновлення всіх ділянок парку, становитиме 50–60 років, після чого почнеться новий виток оптимізації. З огляду на природну динамічність паркових екосистем, ротаційний принцип побудови оптимізаційної програми робить її реалізацію перманентною, що має забезпечити довговічність парку.

Щодо флористичного аспекту оптимізації паркового дендроценозу, безпосередньо пов'язаного з проблемою збереження генофонду, то, ґрунтуючись на отриманих раніше результатах парцелярного аналізу [4], що свідчать про схожість тенденцій розвитку ценопопуляцій на всіх ділянках парку (елімінують нечисленні і збільшують свою чисельність домінуючі ценопопуляції), доцільно розробити для них загальну схему оптимізаційної технології. Таким чином, необхідно відновлювати на кожній ділянці нечисленні види (насамперед, представлені одним екземпляром) і регулювати чисельність видів, що самовідновлюються, шляхом видалення їхнього підросту та зайвих дорослих екземплярів.

Найскладнішим щодо реалізації є ландшафтно-архітектурний аспект оптимізаційної програми, який передбачає проектування кожної ділянки парку за умов максимального збереження існуючих пейзажних композицій і, за необхідності, їх коригування. Оскільки композиційні завдання в Тростянецькому парку вирішуються го-

ловним чином за участю рослинного компонента, то обидва аспекти – флористичний і формування ландшафту – представляють в технологічному плані органічну єдність.

Таким чином, опрацювання оптимізаційної програми у плані вирішення стратегічних завдань передбачається здійснювати за такою принциповою схемою.

1. З огляду на те, що вихідне просторово-планувальне рішення повністю збереглося лише у центрі парку та його частині, що прилягає до екскурсійного маршруту, слід розпочинати планування оптимізаційних заходів з периферійних районів парку, де ця потреба є нагальною.

2. Використовуючи результати системних досліджень паркового дендроценозу, визначається ділянка, що потребує першочергового оптимізаційного втручання. Критеріями цього визначення слід вважати загальну густоту насаджень ділянки, густоту деревостою клена гостролистого та інших самосійних порід, віковий стан насаджень, зокрема видів, представлених єдиним екземпляром.

3. Проводиться повна – ландшафтна і ботанічна – інвентаризація виділеної для оптимізації ділянки, за результатами якої складається детальний опис і схема (план і ортогональні розгорнення) існуючої нині композиційної ситуації як окремих пейзажів, так і всієї ділянки з дублюванням фотознімками.

4. Складається оптимізаційний проект, зміст якого має цілком відповідати оптимізаційним завданням: а) вилучення зайвих самосійних видів; б) відновлення видів, що випали, чи, за необхідності, заміна їх іншими з аналогічними декоративними властивостями, однак більш тіншовитривалими; в) омолодження існуючих насаджень.

1. Логгинов В.Б. Интродукционная оптимизация лесных культурценозов. – К.: Наук. думка, 1988. – 164 с.

2. Лыта А.Л., Степунин Г.А. Дендропарк "Тростянец". – К.: Госсельхозиздат УССР, 1951. – 70 с.

3. Мазинг В.В. Что такое структура биогеоценоза // Проблемы биогеоценологии. – М.: Наука, 1973. – С. 148–157.

4. Медведєв В.А., Ільєнко А.А. Парцелярний аналіз структурно-функціональної організації ланд-

шафтов лесного типа дендропарка "Тростянец" // *Інтродукція рослин*. – 2001. – № 3–4. – С. 139–146.

5. Плотников В.В. Эволюция структуры растительных сообществ. – М.: Наука, 1979. – 276 с.

6. Смирнова О.В., Заугольнова Л.Б., Ермакова И.М. и др. Ценопопуляция растений (основные понятия и структура). – М.: Наука, 1976. – 217 с.

7. Сукачев В.Н. Основные понятия лесной биогеоценологии // *Основы лесной биогеоценологии*. – М.: Наука, 1964. – С. 33.

8. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 464 с.

9. Шварц С.С. Популяционная структура биогеоценоза. – М.: АН СССР, 1971. – № 4. – С. 485–493.

Рекомендував до друку М.А. Кохно

А.А. Ильенко, В.А. Медведев

Государственный дендрологический парк
"Тростянец" НАН Украины,
Украина, с. Тростянец

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНДРОЦЕНОЗА ТРОСТЯНЕЦКОГО ПАРКА

В соответствии с общей схемой системного изучения естественных экосистем дано описание дендроценозов Тростянецкого парка в виде концепту-

альной модели, созданной на основе количественных исследований динамики численности и возрастной структуры на ценопопуляционном уровне. Определены методологические подходы к изучению парковой экосистемы и разработки основных положений оптимизационной программы Тростянецкого парка.

А.А. Ilyenko, V.A. Medvedev

State Dendrological Park Trostyanets' of
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Trostyanets

METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDY AND OPTIMIZATION OF DENDROCENOSIS OF THE DENDROLOGICAL PARK TROSTYANETS

It was given the description of dendrocenosis of Trostyanets park by the way of conceptual model provided with quantitative examinations of dynamics of number and age structure under populations level within general scheme of systems approach to study of natural ecosystems. The methodological approaches of study of the park ecosystem and development of basic positions of the optimization program of Trostyanets park were determined.

У статті Л.І. Буюн, В.С. Вахрушкіна "Роль експедиційних досліджень у збереженні біорізноманіття тропічної флори *ex situ*" (Інтродукція рослин, 2003, № 3, стор. 29–37) авторами була допущена помилка при цитуванні літератури. Карта розподілу опадів на території В'єтнаму (рис. 2), наведена у статті, була складена особисто д.б.н., професором Л.В. Авер'яновим на основі багаторічного аналізу всього доступного матеріалу з кліматології регіону. Вперше ця карта була опублікована у таких виданнях:

L.V. Averyanov, Phan Ke Loc, Nguyen Tien Hiep, D.K. Harder. Phytogeographic review of Vietnam and adjacent areas of Eastern Indochina // Komarovia. – 2003. – Vol. 3. – P. 1–83.

L.V. Averyanov, Phillip Cribb, Phan Ke Loc, Nguyen Tien Hiep. Slipper Orchids of Vietnam. With an Introduction to the Flora of Vietnam. – 2003, Kew, Royal Bot. Gard. – 308 p.

Автори статті Л.І. Буюн, В.С. Вахрушкін приносять вибачення вельмишановному професору Л.В. Авер'янову за некоректне використання карти розподілу опадів на території В'єтнаму та помилку, допущену при цитуванні літератури.
